

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Nara Firme Braga

**PERSISTÊNCIAS E MUTAÇÕES:
uma autoetnografia de percursos na litografia**

Belo Horizonte
2023

Nara Firme Braga

**PERSISTÊNCIAS E MUTAÇÕES:
uma autoetnografia de percursos na litografia**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Dimensões Teóricas e Práticas da Produção Artística

Orientador: Prof. Dr. José Márcio Barros
Coorientador: Prof. Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli

Comissão examinadora

Titulares

Profª. Dra. Maria do Carmo de Freitas Veneroso – Escola de Belas Artes – UFMG

Profª. Dra. Juliana Silveira Mafra – PPGArtes – UEMG

Suplentes

Profª. Dra. Sharine Machado Cabral Melo – FUNARTE

Profª. Dra. Celina Figueiredo Lage – PPGArtes – UEMG

Belo Horizonte
2023

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador Prof. Dr. José Márcio Barros e ao meu coorientador Prof. Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli pela dedicação, generosidade e paciência no processo de escrita desta dissertação.

Agradeço à minha família pela experiência de vida e relacionamento que me forneceram o olhar, a percepção e a sensibilidade para desenvolver meu trabalho, especialmente a memória de minha mãe, por seus arquivos e guardados que foram minha grande inspiração.

Aos meus professores de litografia Ana Maria do Espírito Santo, Liliane Dardot e Lótus Lobo e à amiga Conceição Bicalho por nossas conversas.

Às artistas Lótus Lobo, Maria do Carmo de Freitas Veneroso e Thaïs Helt, que são minhas referências e por disponibilizarem seus trabalhos na exposição final desta dissertação.

A Bruno Coura e aos professores Isaura Pena e Sávio Reale pela montagem da exposição.

Ao professor Sebastião Miguel pelo carinho e atenção.

Tamanho é a crença na vida, no que a vida tem de mais precário, bem entendido, a vida real, que afinal esta crença se perde. O homem, esse sonhador definitivo, cada dia mais desgostoso com seu destino, a custo repara nos objetos de seu uso habitual, e que lhe vieram por sua displicência, ou quase sempre por seu esforço, pois ele aceitou trabalhar, ou pelo menos, não lhe repugnou tomar sua decisão (o que ele chama decisão!)

André Breton, Manifesto do Surrealismo.

RESUMO

Esta dissertação tem como objetivo investigar os métodos de apropriação e da gravura ampliada realizada por três artistas expoentes do cenário mineiro e nacional: Lótus Lobo, Thaís Helt e Maria do Carmo de Freitas Veneroso, que muito influenciaram em meu percurso e meu próprio trabalho. Buscou-se apresentar a discussão conceitual sobre apropriação na arte contemporânea, em que os artistas em Belo Horizonte alteraram a forma de realização de seus trabalhos. A partir dos estudos, escritos e teorias pós-estruturalistas de Roland Barthes em “A morte do autor”; do texto de Douglas Crimp “Apropriando-se da apropriação” e dos conceitos de apropriação, pretende-se determinar as distinções entre apropriação, o *objet trouvé* no surrealismo, os *ready-made* de Marcel Duchamp e o conceito do campo ampliado na arte, segundo a teórica Rosalind Krauss. Serão relacionados os trabalhos de Lótus Lobo, Thaís Helt e Maria do Carmo de Freitas Veneroso com a aproximação da discussão conceitual referente a apropriação e ao campo da gravura ampliada na arte contemporânea, demonstrando como essas três artistas me influenciaram, estabelecendo também as visões e conhecimentos pelas trocas entre as artistas. Assim, será apresentado um relato autoetnográfico, descrevendo uma narrativa reflexiva sobre o percurso na técnica da litografia, da produção artística e dos procedimentos de apropriação sobre tramas, superfícies e objetos, oriundos do cotidiano, que se relacionam com uma memória familiar, desenvolvendo uma autonarrativa crítica sobre o processo e experimentações, questionamentos, procuras e trabalhos não concretizados que foram importantes para o entendimento e conhecimento. Serão estabelecidas aproximações entre a tese de doutorado “Made-up memories Corp”, de Ruth Sousa, com a lenda da mitologia grega do fio da Moira e as influências e aproximações com as três artistas mineiras, focando na apropriação de objetos e o conceito de gravura ampliada, relacionando-se com a minha própria história e memória familiar.

Palavras-chave: Apropriação. Gravura ampliada. Memória. Gravura contemporânea.

ABSTRACT

This thesis aims to investigate the methods of appropriation and enlarged engraving carried out by three exponent artists of the Minas Gerais and national scene: Lótus Lobo, Thaís Helt and Maria do Carmo de Freitas Veneroso, who greatly influenced my path and my own work. We sought to present the conceptual discussion about appropriation in contemporary art, in which artists in Belo Horizonte changed the way their works were performed. Based on Roland Barthes' studies, writings and post-structuralist theories in "The Death of the Author"; Based on Douglas Crimp's text "Appropriating Appropriation" and the concepts of appropriation, the aim is to determine the distinctions between appropriation, the objet trouvé in surrealism, Marcel Duchamp's ready-mades and the concept of the expanded field in art, according to theorist Rosalind Krauss. The works of Lótus Lobo, Thaís Helt and Maria do Carmo de Freitas Veneroso will be related with the approach of the conceptual discussion regarding the appropriation and the field of enlarged engraving in contemporary art, demonstrating how these three artists influenced me, also establishing the visions and knowledge for the exchanges between the artists. Thus, an autoethnographic account will be presented, describing a reflective narrative about the journey in the lithography technique, artistic production and appropriation procedures on plots, surfaces and objects, derived from everyday life, which are related to a family memory, developing a self-narrative criticism of the process and experimentation, questioning, searches and unrealized works that were important for understanding and knowledge. Approaches will be established between the doctoral thesis "Made-up memories Corp", by Ruth Sousa, with the Greek mythology legend of Moira's thread and the influences and approximations with the three artists from Minas Gerais, focusing on the appropriation of objects and the concept of enlarged engraving, relating to my own history and family memory.

Keywords: Appropriation. Enlarged engraving. Memory. Contemporary engraving.

LISTA DE IMAGENS

Figura 1 – Robert Rauschenberg, <i>Retroactive I</i> , 1963, oil and silkscreen ink on canvas. 213,4x152,4cm	19
Figura 2 – Marcel Duchamp, <i>Porta-garrafas, Bottle Dryer or Hedgehog</i> , 1914.....	25
Figura 3 – Colher executada por camponeses encontrada por Breton	30
Figura 4 – Nadja	32
Figura 5 – Lorenzo Bernini, <i>Conversão de Constantino</i> , 1654, mármore.....	36
Figura 6 – Constantin Brancusi, <i>Coluna sem fim</i> , 1938, metal, ferro fundido e aço, 98m	37
Figura 7 – Constantin Brancusi, <i>Cariátides</i> , 1943-1948, madeira (carvalho), 229x45, 5x43,5cm.....	37
Figura 8 – Robert Morris, Sem título, 1965, caixas espelhadas	38
Figura 9 – Lótus Lobo, <i>Maculatura</i> , 1970, impressão sobre folhas de flandres, tamanhos variados	48
Figura 10 – Lótus Lobo, Sem título, 1930-60, dimensões variáveis	50
Figura 11 – Lótus Lobo, Sem título, 1930-60, Estamparia Juiz de Fora.....	51
Figura 12 – Lótus Lobo, Sem título, 2016, litografia sobre embalagens de papelão da Estamparia litográfica, 153x365cm.....	51
Figura 13 – Lótus Lobo, <i>Pilha (E.I.S.)</i> , 2018, flexografia sobre papelão, altura variável	52
Figura 14 – Lótus Lobo	53
Figura 15 – Thaïs Helt, Série “Quase um museu de objetos esquecidos”, 2014-15, técnica mista, 40x28x8,5cm.....	54
Figura 16 – Thaïs Helt, <i>Tempo impresso</i> , 2014, impressões, collés e desenho, 145x175cm.....	54
Figura 17 – Processo de granitagem da pedra	55
Figura 18 – Thaïs Helt, Sem título, 2022, 20x15cm.....	55
Figura 19 – Thaïs Helt, 2022, 22x40cm.....	56
Figura 20 –Thaïs Helt, 2022, 25x40cm	56
Figura 21 – Thaïs Helt, Biblioteca, 2022	57
Figura 22 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso, <i>Álbum de família, photetching</i> sobre papel artesanal sobre Rives BFK, 60x75cm	59
Figura 23 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso, <i>Caligrafia III</i> , 1983, litografia em pedra, 32x43cm ..	59
Figura 24 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso, 2022	60
Figura 25 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso	62
Figura 26 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso	62
Figura 27 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso, Coleção “Cacos e ruínas”, catalogação, 2022	62
Figura 28 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso, Coleção “Cacos e ruínas”, peça 2 da ficha de catalogação, 2022.....	63
Figura 29 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso, Coleção “Cacos e ruínas”, peça 3 da ficha de catalogação, 2022.....	63

Figura 30 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso, <i>A mascarada</i> , 2022, gravura digital impressão <i>fine-art</i>	
65	
Figura 31 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso, <i>Bêbados</i> , 2022, gravura digital, impressão <i>fine-art</i> ..	65
Figura 32 – Nara Firme, Sem título, 1990, litografia, 20x25cm	73
Figura 33 – Convite da exposição de litografias no Centro Cultural da UFMG, 1994	74
Figura 34 – Nara Firme, <i>O beijo</i> , 1994, litografia, 50x68cm	75
Figura 35 – Reportagem do jornal <i>O Estado de Minas</i> , 1994.....	75
Figura 36 – Nara Firme, Sem título, 1992, litografia.....	76
Figura 37 – Nara Firme, <i>Titi</i> , 1994, 50x68cm	76
Figura 38 – Nara Firme, <i>Brinde de K-suco</i> , 1994, litografia, 68x50cm.....	76
Figura 39 – Convite “Poéticas Litográficas”, exposição individual, 2013	77
Figura 40 – Mensagem do WhatsApp	79
Figura 41 – Nara Firme, Sem título, 1998, litografia, 30x42cm	81
Figura 42 – Nara Firme, Sem título, 2000, litografia, 36x39,5cm	82
Figura 43 – Nara Firme, Sem título, 2000, litografia, 54x40cm	82
Figura 44 – Fátima Pena, Sem título, 1991, óleo sobre compensado, 110x160cm	83
Figura 45 – Nara Firme, Sem título, 2002, litografia, 43x54cm	83
Figura 46 – Nara Firme, Sem título, 2002, litografia, 43x54cm P.A. I/V	83
Figura 47 – Nara Firme, Sem título, 2003, <i>frottagem</i> sobre matriz de xilo, 36x38cm.....	84
Figura 48 – Nara Firme, Sem título, 2003, litografia, 36,5x39cm, P.A. I/II.....	84
Figura 49 – Nara Firme, Sem título, 2005, litografia, 25x24cm	84
Figura 50 – Cueco, <i>Lé pré</i> , 1981, <i>mine de plomb et acrylique blanc sur papier pail et chiffon</i> , 190x 350	
85	
Figura 51 – Lótus Lobo, Sem título, 1999, litografia 3/5, 50x70cm	87
Figura 52 – Lótus Lobo, Sem título, 1994, litografia PA, 31x37cm	87
Figura 53 – Lótus Lobo, Sem título, 2006, litografia sobre papel, 68x62cm.....	88
Figura 54 – Lótus Lobo, Sem título, 2006, litografia sobre papel, 70x64cm.....	88
Figura 55 – Nara Firme, Sem título, 2009, litografia, 53x66cm	90
Figura 56 – Nara Firme, Sem título, 2009, litografia, 50x57cm, P.A. I/II	91
Figura 57 – Nara Firme, Sem título, 2009, litografia, PA I/II, 54x62cm	92
Figura 58 – Nara Firme, Sem título, 2020, colagem, 35x35cm	92
Figura 59 – Nara Firme, Sem título, 2009, litografia, PA III/III, 37,5x43,5cm	93
Figura 60 – Nara Firme, Sem título, 2009, litografia, PA, 37,5x43,5cm	93
Figura 61 – Nara Firme, Sem título, 2018, litografia, 39x53cm	93
Figura 62 – Nara Firme, Sem título, 2018, litografia e lápis de cor, 45x70cm	94
Figura 63 – Matriz litográfica primeira cor – verde, 33x45cm	94

Figura 64 – Naylcéa Firme Braga, Amostra de crochê.....	101
Figura 65 – Nara Firme, Sem título, 2018, litografia, 40x40cm	101
Figura 66 – Nara Firme, Molde de costura, 2023, 50x80cm	102
Figura 67 – Receita de crochê de revista	102
Figura 68 – Receita de crochê de revista	102
Figura 69 – Anotação de receita de crochê de Naylcéa, sem data.....	103
Figura 70 – Encarte de bordado	104
Figura 71 – Sobreposições da toalha de tergal.....	106
Figura 72 – Toalha impressa	106
Figura 73 – Exposição na Galeia da Escola Guignard.....	107
Figura 74 – Exposição na Galeria da Escola Guignard.....	108
Figura 75 – Exposição na Galeria da Escola Guignard.....	109
Figura 77 – Exposição na Galeria da Escola Guignard.....	111
Figura 78 – Exposição na Galeria da Escola Guignard.....	111
Figura 80 – Exposição na Galeria da Escola Guignard.....	112

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	11
CAPÍTULO I.....	15
1 DISCUSSÃO CONCEITUAL SOBRE APROPRIAÇÃO.....	15
1.1 Conceito geral de apropriação na arte contemporânea.....	15
1.2 Distinções entre <i>ready-made</i> , <i>objet trouvé</i> e o campo ampliado.....	20
1.2.1 <i>Ready-made</i> de Marcel Duchamp.....	20
1.2.2 O <i>objet trouvé</i> no Surrealismo.....	29
1.2.3 O campo ampliado na arte e na gravura.....	33
1.2.4 O campo ampliado da gravura.....	41
1.2.5 Breves conclusões.....	43
CAPÍTULO II.....	45
2 POÉTICAS DE APROPRIAÇÃO E DA AMPLIAÇÃO NAS GRAVURAS DE LÓTUS LOBO, THAÏS HELT E MARIA DO CARMO DE FREITAS VENEROSO.....	45
2.1 Lótus Lobo: re-criação e reinvenção dos objetos encontrados do universo ou ambiente litográfico.....	46
2.2 Thaïs Helt e suas impurezas: a experimentação, o uso de diferentes suportes e linguagens e a utilização da própria matriz como suporte.....	53
2.3 Maria do Carmo de Freitas Veneroso e sua relação com a escrita e o impresso. Coleções, arquivos, colagens e fragmentos: a releitura sobre os objetos abandonados de sua memória familiar.....	57
2.4 Os sentidos dos aprendizados e das trocas.....	66
CAPÍTULO III.....	71
3 RELATO AUTOETNOGRÁFICO.....	71
3.1 Conhecimento com a técnica da litografia.....	71
3.2 O retorno e a chegada de Lótus para a Escola Guignard.....	72
3.3 Escolha do nome artístico.....	78
3.4 A experiência e o convívio com Lótus Lobo.....	79
3.5 Coleccionismo e memória.....	88
3.6 Início da apropriação das tramas.....	89
CAPÍTULO IV.....	107
4 EXPOSIÇÃO PERSISTÊNCIA E MUTAÇÕES.....	107
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	113
REFERÊNCIAS.....	114

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objetivo investigar os métodos de apropriação na gravura contemporânea a partir da tradição da técnica da litografia desenvolvida por três importantes artistas e do meu próprio trabalho, lançando mão de recursos analíticos e autoetnográficos. O interesse e o enfoque da pesquisa baseia-se na apropriação de objetos e superfícies e na sua transmutação a partir da impressão litográfica, afirmando a atualização e a preservação dessa prática artesanal em Minas Gerais e mais especificamente desua tradição em Belo Horizonte.

Para colocar em prática a execução das imagens, aproprio-me de tramas – o objeto de meu estudo –, que passam pela memória de minha família e pela condição feminina. A partir dos conceitos de apropriação e do campo ampliado ou expandido, desenvolvo uma reflexão conceitual sobre o meu percurso na litografia e o processo de criação de minha trajetória, construindo uma autonarrativa, que busca refletir e sistematizar sentidos mais profundos do fazer litográfico com tramas, texturas, tecidos, bordados e enredos desenvolvidos no ateliê de litografia da Escola Guignard da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e no meu próprio ateliê. Esses campos de criação e a coleta me fornecem informações na forma de experiências que coligados e analisados alimentam a pesquisa por meio do método autoetnográfico.

A metodologia da pesquisa é qualitativa, entendida como um método que se ocupa do nível subjetivo e relacional da realidade tanto em sua dimensão individual quanto social. Trata-se de um estudo que busca desvelar os sentidos do processo de criação por meio da história, do universo, dos significados, dos motivos, das crenças, dos valores e das atitudes dos atores sociais envolvidos em seu desenvolvimento, ou seja, aquilo que alimenta meu fazer em litografia e minhas relações com Lótus Lobo, Thaïs Helt e Maria do Carmo de Freitas Veneroso. Segundo Creswell (2014), a pesquisa qualitativa é um conjunto de práticas que transformam o mundo visível em dados representativos, incluindo notas, entrevistas, fotografias, registros e lembretes. Portanto, esta pesquisa busca entender o significado desse fenômeno em seu contexto, aqui a tradição da litografia em Minas Gerais e meu percurso ao longo desses anos de prática.

O estudo em questão caracteriza-se também por ser uma pesquisa de caráter

autoetnográfico. Essa abordagem metodológica definida como método de pesquisa que investiga a própria prática artística. A autoetnografia, próxima da autobiografia, emerge para estudar as experiências pessoais, os relatórios sobre si mesmo, as histórias de vida, caracterizando-se pela escrita do “eu”, permitindo o ir e vir entre a habilidade pessoal e os aspectos culturais, colocando em reflexão a parte interior e mais sensível de si. Por isso, ao adotar o método autoetnográfico para minha pesquisa, estabeleço e faço uma reflexão sobre o meu percurso, a minha experiência e minhas experimentações na prática da litografia, até chegar a consolidação do meu trabalho.

Segundo Sylvie Fortin em seu artigo “Contribuições possíveis da etnografia e da auto-etnografia para a pesquisa na prática artística”, o pesquisador deverá ficar atento para registrar anotações sobre suas experiências e conhecimentos na prática, ao longo de seu percurso artístico. E essas anotações ou seus relatos de sua experiência, entende-se por observações narrativas de gestos, palavras com os protagonistas do estudo, inclusive análises ou pensamentos sinceros ou espontâneos que possam surgir durante a ação. Fortin ainda observa que além das notas descritivas e analíticas, o pesquisador registrará notas metodológicas, “as adaptações que não deixam nunca de espalhar o percurso de um estudo em arte onde o imprevisível surge e deve ser sempre compreendido” (FORTIN, 2009, pág. 80). Dessa maneira, são reconhecidos como dados da escrita metodológica os dados etnográficos, a seleção de documentos, entrevistas e a observação do participante.

Além da afinidade com a técnica, tenho forte relação de proximidade com as três mineiras Lótus Lobo, Thaís Helt e Maria do Carmo de Freitas Veneroso, que utilizaram a apropriação em seu trabalho para execução de suas obras, e que construíram a tradição da técnica da litografia e de sua preservação em Belo Horizonte, onde me insiro ao longo de 25 anos de prática, docência e convívio.

No capítulo 1, “Discussão conceitual sobre apropriação”, apresento o conceito geral de apropriação e seu prenúncio na arte contemporânea, em que os artistas, no final dos anos 1970, modificaram o modo de realização de seus trabalhos artísticos. Para compreender as práticas desses artistas, partiremos dos estudos e escritos, pelas teorias pós-estruturalistas de Roland Barthes, a partir de seu ensaio “A morte do autor”, e do historiador de arte, crítico e curador norte-americano Douglas Crimp, em seu texto “Apropriando-se da apropriação”, no qual observa que essas práticas de apropriação não se restringiam a uma colocação crítica dos artistas, mas também a outras áreas da cultura, como a literatura, o cinema e a fotografia. Partindo desses conceitos de apropriação,

estabeleceremos as distinções entre apropriação, *objet trouvé* no surrealismo, os *ready-made* de Marcel Duchamp e o conceito do campo ampliado, segundo a teórica Rosalind Krauss. Portanto, a revisão bibliográfica se construiu partindo dos conceitos de apropriação e do campo ampliado na arte contemporânea.

No capítulo 2, “Poéticas de apropriação e da ampliação nas gravuras de Lótus Lobo, Thaïs Helt e Maria do Carmo de Freitas Veneroso”, a partir dos dados e conceitos levantados no primeiro capítulo, apresento uma aproximação da discussão conceitual referente à apropriação e ao campo da gravura ampliada ou da gravura contemporânea, por meio da obra e da vida das três litógrafas, mostrando como elas, expoentes dessa prática em Minas Gerais, me influenciaram e a maneira como me aproximei e fui formada por elas. Destaco Lótus Lobo, da qual fui aluna e com a qual trabalhei em seu ateliê particular por 15 anos, conhecendo de perto suas maculaturas e coleção de rótulos das antigas casas de impressão litográficas. Esse convívio com a artista me proporcionou também presenciar a execução de suas litografias, o que exerceu efeito em meu conhecimento e influência no meu pensamento de execução das minhas próprias. Ressalto ainda Thaïs Helt, da qual também fui aluna e parceira na cadeira de litografia na Escola Guignard e Maria do Carmo de Freitas Veneroso, da qual fui aluna nas disciplinas isoladas na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), quando tive a oportunidade de conhecer e refletir sobre suas pesquisas ligadas ao impresso, à apropriação, à gravura ampliada e suas relações com a arte. A partir de revisão bibliográfica sobre as três artistas e da realização de entrevistas com elas, pretendo evidenciar como suas concepções e práticas com uma litografia ampliada se deram e como me influenciaram, no que concerne aos meus procedimentos de apropriação e produção do que aqui chamo de gravura ampliada.

No capítulo 3, “Relato autoetnográfico”, desenvolvo uma narrativa reflexiva sobre minha produção artística e os meus procedimentos de apropriação das tramas, outras superfícies e objetos, construindo uma autonarrativa crítica sobre meu processo de trabalho e minhas experimentações, dúvidas, procuras, fracassos e conflitos que foram o caminho para o meu conhecimento adquirido ao longo dos anos. Como e por que eu escolhi as redes que acondicionam frutos e superfícies como objeto de meu estudo, relacionando-as com malhas, tecidos, crochês e bordados e com a história e a memória de minha família, em que estabeleço aproximações com a tese de doutorado “Made-up Memories Corp”, da Dra. Ruth Sousa, e com a lenda da mitologia grega do fio da Moira.

A partir dos trabalhos que realizei para a minha pesquisa em decorrência da dissertação, relacionarei a minha influência, aproximações e recortes com as artistas apresentadas, com enfoque na apropriação de objetos e o conceito da gravura expandida.

No capítulo 4, “Persistências e Mutações”, apresento minha exposição realizada, entre 24 de março e 5 de abril, na galeria da Escola Guignard, em decorrência da defesa desta dissertação, em que exponho meu percurso na litografia e os trabalhos desenvolvidos a partir da minha pesquisa de mestrado. Também fizeram parte da exposição os trabalhos de Lótus Lobo, Thaís Helt e Maria do Carmo de Freitas Veneroso, que são minhas referências artísticas relacionadas no capítulo 2.

CAPÍTULO I

1 DISCUSSÃO CONCEITUAL SOBRE APROPRIAÇÃO

1.1 Conceito geral de apropriação na arte contemporânea

No final dos anos 1970, em Belo Horizonte, novas formas de processar os trabalhos artísticos foram sendo criadas por artistas da Arte Contemporânea, entre eles: Lótus Lobo; Anna Amélia; Vilma Rabello; Ivone Couto; Raymundo Colares; Thaís Helt; Maria do Carmo de Freitas Veneroso. Isso porque, a crescente propagação de imagens nos meios de comunicação de massa gerou transformações na percepção do mundo contemporâneo e os artistas quiseram expressar essas novas percepções em suas obras. Por isso, muitos foram os artistas que recorreram às imagens ou às ideias prontas, fossem objetos ou produtos, fossem assuntos quaisquer, que alimentassem os seus trabalhos. Essa “modalidade artística”, que tem como antecedentes os *ready-made* de Marcel Duchamp, é definida no âmbito da arte por meio dos termos “apropriação” ou “apropriacionismo”.

Concomitante a essas transformações, no ensaio intitulado “A morte do autor”, o crítico literário francês Roland Barthes afirmou que:

um texto não é feito de uma linha de palavras, libertando um sentido único, de certo modo teológico (que seria ‘mensagem do Autor-Deus’), mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e contestam escritas variadas, nenhuma das quais é original (BARTHES, 1977, p. 144).

Barthes contestou ainda as maneiras convencionais de leitura, como se a interpretação da obra fosse sempre empenhada por quem a realizou ou a criou, ou seja, como se ao final só existisse a voz do autor que concedesse a revelação. Ao mesmo tempo, Barthes defendeu que cada signo, uma palavra ou uma imagem ou uma pincelada, era um produto da História e de uma convenção social, melhor dizendo, um resultado originado da História e das suas normas sociais.

Depreende-se, então, que – se o leitor e a cultura estão se transformando constantemente, ao longo da História e do tempo – Barthes recusa a probabilidade de aceitar uma compreensão permanente de qualquer texto ou imagem, pois, “mais que uma

entidade fixa com sentido imutável, a linguagem é inerentemente instável, ele insistiu, e não governada pela intenção do artista” (FINEBERG, 1995, p. 454).

Barthes também recusava a definição de originalidade, haja vista que afirmava que um texto é “um tecido de citações”, originados de várias culturas, e que o escritor não é capaz de deixar de imitar um gesto sempre anterior e nunca inicial, pois, “se quisesse exprimir-se, pelo menos deveria saber que a ‘coisa’ interior que tem a pretensão de ‘traduzir’ não passa de um dicionário totalmente composto” (BARTHES, 1977, p. 142-143).

Dadas essas considerações iniciais, podemos dizer que essa forma de esses artistas se apropriarem de objetos e imagens antecedentes – ou de ideias já conhecidas, como elementos para a construção de suas obras – tem sido realizada constantemente. Para esses artistas, o que interessa é selecionar e trabalhar com objetos atuais em circulação no mercado cultural, que já possuem uma forma, num processo em que, a partir desse objeto, irá transformá-lo ou alterá-lo conforme o seu objetivo específico.

Nesse sentido, o uso ou apropriação de produtos, objetos, imagens e refugos, bem como os fragmentos de coisas encontradas e do que não interessa mais etc., existentes na sociedade de consumo e na cultura de massa, são matérias-primas para os artistas construírem os seus trabalhos. Por isso, o ponto de partida ou o olhar dos artistas para iniciarem seus trabalhos no final do século XX, tanto na *Pop Art* quanto na *Nouveau Réalisme*, é direcionado a essa cultura existente na sociedade. Desse modo, assume o lugar do mimetismo do realismo – ou seja, da reprodução ou da imitação – por um lugar essencialmente *semiótico*, do estudo dos signos, e o que estes representam para o ser humano na linguagem verbal ou não verbal. Como escreveu Jonathan Fineberg:

Esse procedimento, que veio a ser conhecido como ‘apropriação’ cresceu a partir da colagem, via *Pop art*. Sem dúvida, como escreveu John Carlin: ‘A *Pop art* não foi simplesmente um fenômeno dos anos 60. Ela se tornou a forma dominante de realismo no final do século XX’. Ele explicou que a *Pop art* substituiu ‘a base mimética do realismo / [...] por uma base puramente semiótica. A referência primária não é mais a natureza, mas a cultura – o sistema fabricado de signos que tomou o lugar das coisas na nossa consciência. Em resumo, a paisagem se tornou uma *paisagem de signos*’ (FINEBERG, 1995, p. 455).

Vale ressaltar que esse procedimento de apropriação acentuou, também, reavaliar os conceitos de originalidade e de autenticidade. Isto é, a noção de autoria do objeto artístico, de quem realizou a obra e da forma ou do método usados pelo artista – diante da crescente propagação de imagens da cultura de massa – e, ainda, a forma como a

instituição valorizava a autoexpressão. Em outras palavras, esses procedimentos da apropriação estremece a concepção da arte nos preceitos de originalidade e de reconhecimento ou na importância do gesto criador do artista. No entanto, a crítica de arte colocava a apropriação como uma nova situação cultural, acrescentando um novo valor ao cenário cultural.

Barthes prossegue, ainda em seu ensaio, utilizando a metáfora do mundo como um “imenso dicionário”, espaço no qual artistas e escritores buscam para produzir e tecer suas obras por meio da apropriação do que ele chama de “tecidos de signos”. Nas palavras do crítico francês:

Sucedendo ao Autor, o escritor não tem já em si paixões, humores, sentimentos, impressões, mas sim esse imenso dicionário onde vai buscar uma escrita que não pode conhecer nenhuma paragem: a vida nunca faz mais do que imitar o livro, e esse livro não é ele próprio senão um tecido de signos, imitação perdida, infinitamente recuada (BARTHES, 1977, p. 52).

Assim, é mais precisamente no início dos anos 1990 que “uma quantidade cada vez maior de artistas vem interpretando, reproduzindo, reexpondo ou utilizando produtos culturais disponíveis ou obras realizadas por terceiros” (BOURRIAUD, 2009, p. 7-8), apropriando-se de imagens, objetos, ideias, produtos culturais, cada um à sua maneira, modificando-as, alterando-as, interpretando de uma outra forma ou até mesmo deslocando-as de seu lugar original. Segundo Bourriaud, isso se dá como uma reação ou uma contestação à crescente multiplicação da oferta cultural e, também, pela incorporação no mundo da arte de elementos não observados, desconhecidos ou desconsiderados. Dessa forma, eles entropõem o seu trabalho no trabalho dos outros artistas, colaborando para anular a separação convencional “entre produção e consumo, criação e cópia, *ready-made* e obra original” (BOURRIAUD, 2009, p. 8).

Portanto, para esses artistas, o que interessa é utilizar ou elaborar suas obras a partir de elementos ou produtos atuais, que circulam no mercado cultural, ou seja, formas que já foram realizadas por outros, pois, “para eles, não se trata de elaborar uma forma a partir de um material bruto, e sim de trabalhar com objetos atuais em circulação no mercado cultural, isto é, que já possuem uma forma dada por outrem” (BOURRIAUD, 2009, p. 8).

Por isso, o crítico e curador designa esses trabalhos de “pós-produção”. Segundo Leonardo Villa-Forte, em seu livro *Escrever sem escrever*, coloca que para Bourriaud “o artista hoje não transfigura um elemento bruto (como o mármore, uma tela em branco ou

argila), mas utiliza um dado, seja este dado um produto industrializado, um vídeo ou até um animal” (VILLA-FORTE, 2021, p. 23). Ou seja, o artista já não realiza um desenho, uma gravura, uma imagem, uma escultura partindo de um material bruto ou de sua própria inspiração, mas beneficia ou utiliza de elementos já existentes em nossa cultura.

Douglas Crimp, em seu texto “Apropriando-se da apropriação”, aponta que essa atitude de apropriação era uma estratégia que não designava somente o posicionamento crítico dos artistas, mas estendia-se também às outras categorias da cultura como a literatura, a arquitetura, o cinema, a fotografia. Crimp afirma ainda que “se todos os aspectos da cultura usam esse novo processo, então o próprio processo não pode ser o indicador de uma reflexão específica sobre cultura” (CRIMP, 2005, p. 115).

Entende-se, assim, que o termo “apropriação” não se restringe somente à postura crítica sobre a proliferação de imagens e objetos oriundos do produto cultural, mas ao aniquilamento de toda uma tradição artística baseada nos meios que a instituição de arte estabelece como estrutura ideológica. Por isso, questiona a ideia de autenticidade e do gesto criador autoral, além de criar um impasse na forma como o museu elege o seu conjunto de objetos e determina o seu campo de conhecimento. Dessa forma, o interesse de Crimp é evidenciar e relatar as práticas desses artistas como práticas e atitudes pessoais envolvidas no discurso da Pós-Modernidade, termo que ele tem o cuidado de inserir, sem, contudo, usar uma classificação para os objetos que pretende analisar.

Crimp também coloca em evidência as obras do artista norte-americano Robert Rauschenberg, do início da década de 1960 (figura 1), e afirma que essas obras “ameaçavam a ordem do discurso do museu” (CRIMP, 2005, p. 117). Isso porque, o museu constantemente empenhou em organizar o seu vasto conjunto de objetos metodicamente e como esses objetos agora reinviavam a instituição com autêntica diferença. Crimp destaca ainda que “o que [o] impressionou como algo crucial foi a destruição feita por essas obras da resguardada autonomia da pintura modernista por meio da introdução da fotografia na superfície da tela” (CRIMP, 2005, p. 117).

O deslocamento ou a colagem da fotografia sobre a pintura, a que Crimp se refere, foi marcante porque colocava em evidência o aniquilamento dos modos tradicionais da produção da pintura, além de expor a questão de autenticidade segundo as regras com que o museu organizava o seu grupo de objetos e o seu conhecimento. Isso porque, Robert Rauschenberg incorporava em suas pinturas coisas reais como animais empalhados, pneus de carro, fotografias recortadas de jornais, reproduções de obra de arte etc. E

denominava de *Combine-Painting*, combinando uma coisa com as outras. Entre os anos de 1962 e 1964, Rauschenberg realizou uma série de serigrafias que emprega o processo fotográfico para imprimir as imagens fotográficas em uma escala maior, e algumas vezes o artista misturava pintura e impressão. Esses trabalhos, eram apropriações retiradas dos meios de comunicação de massa, como jornais e revistas, que foi muito vigente na *pop-art* americana, no *nouveau réalisme* francês e na nova figuração brasileira, a nossa vertente da *pop-art*. Esse procedimento de apropriação de imagens empregadas por Rauschenberg e pelo artista Andy Warhol nos anos 1960 foi fundamental e significativo, porque esses artistas, ao utilizarem o uso de técnicas fotográficas na serigrafia, caminhavam rumo a ampliação do campo da gravura, favorecidas pelo desenvolvimento das técnicas de impressão comercial que foram apropriadas pela arte.

Figura 1 – Robert Rauschenberg, *Retroactive I*, 1963, oil and silkscreen ink on canvas. 213,4x152,4cm

Fonte: <https://www.rauschenbergfoundation.org/art/artwork/retroactive-i>

Assim, segundo Crimp, quando as formas estabelecidas pela instituição são arruinadas, sendo modificadas ou alteradas, amplia-se para o conhecimento de outras possibilidades ou outros usos, que não poderiam ser compreendidos ou utilizados do lado do antigo campo. Desse modo, a partir da apropriação de imagens fotográficas realizadas

por Rauschenberg, “a desintegração muito concreta das fronteiras entre arte e não-arte” (CRIMP, 2005, p. 118) expandiu-se para novos métodos de práticas estéticas; práticas essas que não poderiam ser explicadas pelo discurso do museu.

Portanto, vê-se que apropriação constitui uma das questões mais significativas da arte no século XX e que, de modo geral, a apropriação pode ser percebida como um procedimento artístico, por meio do qual os artistas direcionam a produção ou a execução das suas obras, usufruindo e beneficiando-se de materiais retirados do mundo contemporâneo. No entanto, esse procedimento de apropriação não é somente da essência puramente material, haja vista que ele também pode ser atribuído a outras investigações artísticas, como a música ou a imagem. Desse modo, não desconsidera conceitos e ideologias dos quais os artistas também fazem uso.

1.2 Distinções entre *ready-made*, *objet trouvé* e o campo ampliado

1.2.1 *Ready-made* de Marcel Duchamp

O francês Marcel Duchamp, ao expor um objeto manufaturado como obra mental – ou seja, que se realiza no pensamento, que se processa na mente e no intelecto –, transfere a questão do processo criativo, colocando em evidência o olhar do artista para o objeto sem a necessidade virtual de nenhuma habilidade manual. Segundo Ribeiro e Veneroso (2008), o artista teria declarado que “o ato de eleger bastaria para fundar a operação artística: dar uma nova ideia, um novo significado, a um objeto já é uma produção” (RIBEIRO; VENEROSO, 2008, p. 797). Por isso, Duchamp colocava em evidência o olhar do artista para o objeto, relativizando a importância da manufatura de uma obra ou a criação ou processo artístico a partir de uma matéria-prima.

Para o crítico italiano Giulio Carlo Argan (1988), com a sua atitude de deslocar os objetos comuns e utilitários do seu cotidiano, expondo-os e designando-os como objetos de arte, Duchamp pensava na significativa e intensa mudança na maneira de se olhar para os objetos de consumo. Duchamp torna-se, desse modo, o principal e o mais importante precursor de uma ruptura paradigmática, não só do ponto de vista artístico,

como também filosófico, exercendo uma intensa influência paradoxal nos movimentos seguintes e nos conceitos criados para alojar estes objetos comuns no discurso artístico.

Nesse contexto, o escritor mexicano Octavio Paz, em seu texto “The ready-made”, de 1970, propõe a ideia de uma *contradição*, no gesto do artista, exemplificando melhor o que seria o *ready-made* de Duchamp. Paz descreve, sucintamente, que essa contradição seria como “uma arma de duas pontas: se é transformado em objeto de arte, ele estraga o gesto o profanando; se preserva sua neutralidade, transforma o gesto em trabalho” (PAZ, 1970, p. 87-88).

Além disso, há uma outra condição a essa operação do *ready-made*: a de que ela requer uma indiferença completa ao objeto. Isso porque, segundo Paz, o gesto de Duchamp é um jogo filosófico ou também um jogo dialético. Ou seja, uma maneira de persuadir, muito mais do que uma operação artística. É, portanto, uma contradição que, através da ironia, se transforma em afirmação. Uma contradição que recusa todo o significado ou valor ao objeto e ao gesto; por isso, é puramente uma ação. Paz ainda acentua que as mãos de Duchamp estão limpas e que a prática é ágil e impecável. Porém, essa ação necessita que o gesto a ser realizado indique uma escolha e que o ato de selecionar requeira que o objeto não impressione, não apresente nenhum prazer estético e que nunca apresente interesse em se tornar belo, bonito, agradável ou feio. Paz prossegue com uma investigação relevante:

Os *ready-made* são objetos anônimos, os quais o gesto gratuito do artista, pelo simples ato de escolhê-los, os converte em trabalho de arte. Ao mesmo tempo, este gesto dissolve a noção de trabalho. Contradição é a essência do ato; é o equivalente plástico do trocadilho: este último destrói o significado, o primeiro a ideia do valor (PAZ, 1970, p. 84).

Portanto, este gesto de Duchamp – de converter objetos anônimos, já feitos, manufaturados, em objetos artísticos – colocava em questão não somente a forma e as concepções tradicionais, mas também a noção de autoria. Ele também incluía o público nesse gesto, no processo artístico, com a interpretação ou o olhar do espectador. Paz ainda frisa que:

Os ‘*ready-made*’ não são anti-arte, como muitas criações do expressionismo; eles são não-artísticos. A riqueza dos detalhes sobre seus significados – muitos deles, sem sombra de dúvidas, teriam feito Duchamp rir – revelam que seus interesses não são plásticos, mas críticos ou filosóficos. Seria estúpido discutí-los em seus termos de beleza ou feiura, tanto porque eles transcendem beleza e feiura como porque eles não são trabalhos, e sim pontos de interrogação ou sinais de negação que se opõem à ideia de trabalhos (PAZ, 1970, p. 84).

Essa atitude oposta aponta que os *ready-made* são objetos de não-arte, mas eles não são antiarte. “Eles são *an-artísticos*” (PAZ, 1970, p. 84), isto é, eles são objetos não artísticos e já prontos. Ou seja, o artista, ao nomear um objeto anônimo e deslocá-lo para a galeria de arte ou para o museu, para um espaço institucional, propõe estar criando algo para este espaço institucional e, conseqüentemente, para o seu público. Desse modo, ao declarar que “estava interessado em ideias, não meramente produtos visuais” (ONETO, 2017, p. 11), Duchamp, interroga o próprio fazer na arte e na vida, tornando-se uma via-dupla.

Em virtude disso, a ideia do *ready-made*, segundo Octavio Paz, é inerentemente *an-artístico* – a primeira contradição. Ainda que possa parecer explícito, esse entendimento é necessário para impedir que as pessoas persistam em buscas de qualidades sensíveis de um *ready-made*. O que se propõe é justamente o contrário, ou seja, de qual modo deslocar ou tirar o interesse para essas qualidades. Como Paz relatou, há uma limpeza intelectual para essas qualidades. Por fim, Paz constata ainda que “os *ready-made* não postulam um novo conjunto de valores: eles são uma chave inglesa¹ nos trabalhos, a qual chamamos de ‘valiosa’”. Logo, não existe nenhum atributo ao *ready-made*, pois, como Paz afirma, trata-se de:

uma crítica ativa: é uma demissão desdenhosa do trabalho de arte sentado em seu pedestal de adjetivos. A ação crítica se desenrola em dois estágios. O primeiro serve ao propósito da higiene, uma limpeza intelectual: o *ready-made* é uma crítica de gosto; o segundo é um ataque à noção de trabalho de arte (PAZ, 1970, p. 84).

Conclui-se, então, que a primeira negação operada pelo *ready-made* é uma ação crítica. Octavio Paz relata que ela pode ser separada e proposta em dois momentos: “limpeza intelectual (crítica ao gosto)” e gosto convencional. Em seu texto, Paz também escreve que, para Duchamp, “bom gosto não é menos nocivo do que ruim” (PAZ, 1970, p. 84), questionando o fato de que “o mau gosto de ontem pode ser o bom gosto de hoje” (PAZ, 1970, p. 84).

Ainda sobre essa perspectiva, há uma observação de Paz referenciando que os povos primitivos creem em seus instintos, seguem e acreditam em suas tradições, sua herança cultural e continuam repetindo esses padrões. Vale ressaltar que, para muitos povos, que existiram ao longo da História, eles não possuíam o conhecimento de gosto.

¹ Ferramenta que nos Estados Unidos é chamada de *monkey wrench*.

Soma-se o fato de que, na prática, não há regras definidas para a noção do gosto: ele permeia, transita, alterna-se entre “instinto” e “moda”, “estilo” e “receita”. Outro ponto é que a noção de gosto na arte é superficial no sentido de sedutora – pois direciona a arte às sensações – e “social”, como algo de diferenciação e elevação.

Paz observa, então, que esse processo de sensações na arte se tornou acentuado desde o Impressionismo, no qual “a pintura foi transformada em materiais, cores, desenhos, texturas, sensibilidade, sensualidade – ideias são reduzidas a um tubo de tinta e à contemplação de sensações”² (PAZ, 1970, p. 85), logo, algo muito apegado à técnica, aos efeitos, à destreza, aos melindres, ao labor etc.; e, como vimos, o *ready-made* critica essa arte manual laboriosa e de retina. Segundo Paz, Duchamp – ao criticar essa adoração do ofício – questionava que o artista não é alguma pessoa que faz coisas, pois os seus trabalhos não são objetos de aperfeiçoamento: são atos.

Em seu segundo momento, o *ready-made* passa da limpeza intelectual para a crítica da arte em si. De acordo com Paz, Duchamp – ao questionar a ideia de realização – não estabelecia a divisão entre forma e conteúdo, haja vista que, na arte, o mais importante é a forma. Paz acentua ainda que “as formas são transmissoras do que significam. Forma projeta sentido, é um aparato significativo” (PAZ, 1970, p. 85). Paz ainda destaca que, neste momento, o equipamento da pintura de retina, que faz uso ou emprega para significar, é insignificante, considerando que ele se compõe em impressões e emoções, e seu processo de construção ou sua forma torna-se insignificante. Nesse sentido, o *ready-made* compara a sua insignificância com a neutralidade, como objeto neutro. Por isso, não pode ser um objeto bonito, desagradável ou até agradável e expressivo.

Portanto, a arte retiniana, a qual Duchamp acusa, é amparada em clichês no sentido mais radical do termo, segundo afirma Oneto. Como Gilles Deleuze escreve sobre sua leitura de Bergson, “um clichê é uma imagem sensório-motora de algo, sempre parcial, baseada no que precisamos, queremos ou podemos suportar” (DELEUZE, 1985 *apud* ONETO, 2017). Isso significa que essas imagens atreladas a um clichê são “tendenciosas” e amparadas na nossa necessidade, ao que estamos acostumados a ver. Afinal, em momento nenhum constituímos ou compreendemos uma imagem das coisas

² De acordo com Duchamp toda a arte moderna é “de retina” – do Impressionismo, Fauvismo e Cubismo à Arte-Abstrata e Op-Art, com exceção do Surrealismo e algumas instâncias isoladas, como Seurat e Mondrian.

em sua integralidade. Por causa disso, Duchamp denota como a arte se tornou enfraquecida diante da retina formal, estabelecida em clichês, gostos estéticos e padrões convencionais.

Esse questionamento de Duchamp é muito contemporâneo. Com o seu gesto, o artista inaugurou e incorporou conceitos essenciais para a compreensão da arte na atualidade. Na verdade, o que se coloca aqui é a arte que desafia os clichês, sendo necessário invadir com este esquema estético sensório-motor. Desse modo, entende-se que, para Paz, uma vez que os equipamentos da pintura de retina passam a ser insignificantes e as técnicas utilizadas passam a ser separadas da expressão, o pensamento é recuado, tornando-se impossível discutir os nossos hábitos de gosto.

Essa tendência retiniana, controlada pela visão e atrelada ao gosto das formas convencionais da arte – que enaltecia apenas a técnica e dignificava como verdadeiros artistas aqueles tidos como bons pintores e escultores –, é contestada por Duchamp. Nessa tendência transparece um conservadorismo, revelando uma classificação social velada no domínio das artes. Como Octavio Paz discorre em seu texto, sobre questões da neutralidade e do anonimato, “não apenas o gesto, mas o próprio objeto é negativo” (PAZ, 1970, p. 87).

Portanto, o *ready-made* compara a “sua insignificância com a neutralidade, é não-significância” (PAZ, 1970, p. 85), pois o objeto, uma vez retirado do lugar original, perde a sua significância. Um objeto existente é, assim, transformado numa espécie de vácuo, de vazio, sem nenhuma característica visual. É esse vácuo – esse estar fora do lugar, esse não-lugar – que Duchamp também interroga. Em razão disso, o *ready-made* não reside no território das artes, sendo percebido como próprio de uma outra esfera, de um outro lugar, que não é o museu. Dessa maneira, ele foi achado como objeto de vida comum cotidiana, com que convivemos no nosso cotidiano, e agora está colocado no interior do museu. Justamente “por essa razão, o *ready-made* não pode ser achado ali. Ele se tornou *ready-made*” (ONETO, 2017, p. 13). Como o próprio Paz justifica, “o ato de Duchamp arranca o objeto de sua significância e o cria numa casca vazia: um porta-garrafas sem garrafas” (figura 2).³

Assim, atentemos para essa *vacuidade*, retornando à linguagem de Paz de achados e perdidos, pois o *ready-made* está absolutamente perdido e pertence à lógica do

³ Há uma torção de sentido que Duchamp opera ao nomear o *ready-made* “Hedgehog”, isto é, “um ouriço”. Não é apenas uma vacuidade, mas um “*wit*”, “uma piada”.

esvaziado.

Figura 2 – Marcel Duchamp, *Porta-garrafas, Bottle Dryer or Hedgehog*, 1914

Fonte: Museu de Arte da Filadélfia

Compreendemos, dessa forma, que o *ready-made* afirma a sua insignificância e a sua banalidade como um objeto neutro e sem característica visual relevante no sentido retiniano convencional. Paz observa que “tudo aquilo com que o homem já lidou tem a tendência fatal ao significado oculto” (PAZ, 1970, p. 86), como quaisquer materiais que passam por transformações e se tornam objetos de contemplação. Há ainda uma outra observação: se o gesto se repetir, ele pode se transformar em um belo objeto; logo, o ato de voltar a acontecer, a repetição do ato, volta-se à noção do gosto.

É importante mencionar ainda que, para Duchamp, a arte cultiva hábitos para o público. Por isso que há uma limitação no número dos *ready-made*, como o próprio Duchamp relatou em depoimento sobre o *ready-made* em 1961:

Eu percebi muito cedo o perigo de repetir indiscriminadamente esta forma de expressão, e decidi limitar a produção dos *ready-made* a um pequeno grupo anual. Eu estava consciente na época de que, para ao espectador mais do que para o artista, arte é uma droga que cria hábito, e eu queria proteger meus *ready-made* deste tipo de contaminação (DUCHAMP, 1961, p. 3).

Por essa razão, de acordo com Paz, dificilmente os *ready-made* são reinstalados numa nova hierarquia frente a outros materiais que sofrem transformações e se tornam objetos de apreciação ou de encantamento. Por isso sentimos a necessidade de rever o *ready-made*, inserindo nele ironia, preservando o anonimato e a neutralidade de um objeto comum.

Esse caráter anônimo, contestado por meio da segunda negação despertada por Duchamp, auxilia a pensar sobre o desgastado debate a respeito da autenticidade do artista. Pensamos que o artista realiza algo em arte ao autenticar com a sua assinatura. Paz ainda afirma que “o objeto é anônimo, mas quem o escolheu não é” (PAZ, 1970, p. 86). Esclarece, desse modo, que é preciso assinar o que está em jogo. Em uma comparação entre as pedras e os saca-rolhas, por exemplo, Paz afirma que entre eles um é como o outro. Porém, Paz observa que a semelhança entre as pedras é natural e automática; já entre os objetos manufaturados é artificial e proposital. O fato de que *todos os saca-rolhas são iguais* é consequência de sua significância, porque esses objetos foram originados com o intuito de extrair cortiças. A semelhança entre as pedras, por sua vez, não tem significâncias anteriores – essa é a atitude moderna com relação à natureza. Logo, selecionar as pedras por sua diferença e selecioná-las por suas semelhanças comprova que a natureza é criadora. Do contrário, selecionar uma pedra entre várias é o mesmo que dar à pedra um nome.

Vale ressaltar que o homem é guiado pela semelhança entre seres, coisas e lugares: “montanhas rochosas, Mar Vermelho, Canyon do Inferno, Eagle’s Nest. O nome – ou a assinatura do artista – faz com que o local – ou a pedra – entrem no mundo dos nomes, na esfera de significâncias” (PAZ, 1970, p. 87). Por isso, é preciso autenticar a obra com a sua assinatura. Aí todos questionam, investigando as habilidades próprias do artista, quem produziu a obra. Portanto, trata-se de um novo argumento, um segundo gesto de quem produziu a obra – retornamos ao velho argumento de autoria. E, cabe mencionar, que o que está em foco é um segundo gesto do artista, frisando que o gesto de selecionar, de olhar, de escolher e de recriar um objeto cria um *ready-made*. Paz faz ainda uma comparação entre a observação do sociólogo e crítico Roger Caillois sobre a escolha de objetos de artistas chineses e o gesto de Duchamp:

Roger Caillois observa que certos artistas chineses selecionavam pedras porque as achavam fascinantes e as transformavam em obras de arte pelo simples ato de gravar ou pintar seus nomes sobre nelas. [...] O artista chinês inscreve seu nome na peça de criação e sua assinatura é um ato de reconhecimento. Duchamp seleciona um objeto manufaturado; inscreve seu nome como um ato de negação. Seu gesto é um desafio (PAZ, 1970, p. 86-87).

Ao analisar o ato dos chineses, percebe-se que a pessoa, ao inscrever sua assinatura, tem gosto e o olhar para escolher as pedras e que, por as acharem fascinantes, convertiam-nas em obra de arte com a sua assinatura. Esse gesto é um ato de valor e de merecimento ao objeto escolhido. Já o ato de Duchamp é uma negação: ao escolher um objeto manufaturado, sem nenhuma necessidade de adjetivos, e ao assinar esse objeto, tal gesto torna-se um desafio para a instituição. Por isso, Paz caracteriza o gesto de Duchamp como um gesto de seleção e não como um simples gesto de assinatura, como o gesto dos chineses e sua seleção ou escolha pelas pedras fascinantes já mencionadas.

Fato é que o gesto de Duchamp foi um desafio para as instituições. No entanto, o que Paz declara é o novo lugar da arte, o *seu próprio fora*, e não só a natureza ou até mesmo os objetos ao nosso redor, pois “o *ready-made* escavou um espaço entre o mundo da arte e a vida comum cotidiana” (ONETO, 2017, p. 17). Paz afirma ainda que: “se transformado em arte ele estraga o gesto por profaná-la; se preserva sua neutralidade, ele converte o gesto em obra” (PAZ, 1970, p. 87-88). Desse modo, percebe-se que Paz observa acerca do lugar em que os *ready-made* deveriam estar, para que eles não perdessem a sua força dentro do museu ou do lado de fora, neutralizado, tornando-se arte.

Explicitada a posição de Octavio Paz sobre o *ready-made*, vejamos agora como outros críticos relevantes abordam a questão. Hal Foster, em seu artigo “O núcleo do minimalismo”, de 1987, reforça que a assinatura não desempenha a função do gosto e sim um papel institucional. Foster evidencia esse ângulo para apoiar um argumento sobre a divisão entre a arte modernista tardia, que propiciou a arte pós-modernista, quando ocorreu a transição das características miméticas da pintura para as características não miméticas, e que engloba outras correntes, como o Cubismo, o Concretismo e o Abstracionismo. Todavia, ele vai além e admite uma maneira de enxergar, que ele chama de transgressora, como se fosse uma volta ao Modernismo (FOSTER, 1987, p. 56).

Já Oneto, em seu artigo “O *objet trouvé* ou *ready-made* e suas implicações: virtualidade e transicionalidade”, está de acordo com Foster quando este admite que a natureza institucional da arte foi largamente exposta por Duchamp. Porém, Oneto nota que o anonimato quer dizer muito além disso e que ele caminha junto com a neutralidade.

Isso quer dizer que um objeto anônimo no museu representa antes de tudo: uma ruptura com uma concepção; os nossos gênios e seus objetos são menos importantes daquilo que está além deles; e a noção de que, o que não está além eles, é “a relação com o mundo, com a natureza, com o cosmos, com a vida” (ONETO, 2017, p. 16). Nesse sentido, o anonimato exerce a função de neutralizar esses espaços “já codificados e demarcados demais” (ONETO, 2017, p. 16).

Portanto, os *ready-made* de Duchamp no museu de arte representariam *nonsense* de mau gosto, desprovido de significação ou de coerência e que permaneceriam como parte da História. Por este motivo mesmo trata-se de um *nonsense*, segundo afirma Paulo Domenech Oneto em seu artigo. O autor justifica ainda que a sua função é negativa para além do institucional. Desse modo, fica evidente que a presença dos *ready-made* no museu é significativa e autêntica, uma vez que instiga a nossa compreensão sobre o museu, curadores e todas as instituições, colocados entre as obras de arte que destinam a um lugar no mundo da arte. Os *ready-mades* permanecem no museu em uma sala específica para objetos *fora do lugar*. Porém, o anonimato e a neutralidade provocam as “fronteiras prático-existenciais muito mais do que gosto e fronteiras institucionais” (ONETO, 2017, p. 16).

Oneto faz ainda uma observação instigante: que o lugar onde os *ready-mades* deveriam estar seria na saída ou na entrada dos museus, a fim de repensarmos eles “como lembretes de um fora relacionado com os próprios objetos, com nossa relação cotidiana diante deles” (ONETO, 2017, p. 17); ou seja, buscando ou interrogando a essência ou o valor que esses objetos comuns representam no nosso mundo cotidiano.

Luíz Camillo Osório, por sua vez, em seu artigo “Octavio Paz depois de Duchamp”, faz uma análise sobre o diálogo de Octavio Paz sobre Marcel Duchamp, momento esse em que ocorre uma chamada para reexaminar o *status* da criação artística e, também, a título de entendimento de uma obra no âmago da crise das vanguardas. De acordo com Osório, estes textos de Paz também fazem refletir sobre o próprio fazer e também sobre a herança do Dadaísmo e do Surrealismo, constatado o esgotamento utópico das vanguardas construtivas. Isso porque, segundo Paz, Duchamp expõe uma “posição única na arte de nossa época. Ele é, simultaneamente, o artista que leva às últimas consequências as tendências das vanguardas e aquele que, ao consumá-las volta-as sobre si mesmas e assim as inverte” (PAZ, 1997 *apud* OSÓRIO, 2015).

Desse modo, por este gesto de Duchamp – de uma singularidade efêmera entre a

ausência da ação, a execução da obra pelo artista a partir do objeto e, ao mesmo tempo, desconhecimento do objeto ou a interrogação sobre o fazer artístico –, em concordância com Osório, entendemos que Duchamp imagina uma ideia, uma obra-pensamento, que acolhe diversas formas de revelação do sensível.

Por fim, Luís Camilo Osório faz uma observação importante ao associar a obra de Duchamp à ideia do pensamento. Osório afirma que o pensamento não estava ligado pela obra (o objeto) como alguma coisa idealizada antes ou depois dela, mas que os pensamentos se manifestavam ou ocorriam, justamente, no encontro intelectual em que o objeto se apresentava ao espectador. Nas palavras do autor:

Quando falo de pensamento associado à obra de Duchamp não falo de um pensamento que seja veiculado pela obra, algo pensado antes ou fora dela, mas de ideias que surgem no entrelaço daquilo que foi posto em obra com aquilo que se processa do lado do espectador, apropriando e disseminando a criação (OSÓRIO, 2015, p. 132).

Por isso, a intenção de Duchamp era pensar a obra de arte e a instituição, elevando as experimentações de ideias. Porque, para ele, o ato criador não é realizado somente pelo artista, pois a participação do espectador determina o contato entre a obra de arte e o mundo exterior, compreendendo e revelando suas qualidades e, só assim, acrescenta sua colaboração ao ato. Dessa forma, o artista opera como proponente de ideias e, na sequência, os trabalhos se finalizam com a interpretação do espectador. Na verdade, Duchamp investigou e sondou a linguagem da arte, interrogando o espectador dentro do museu ou na galeria, acostumados a ver imagens com artifícios ou destreza, impressões ou emoções.

Portanto, questões sobre apropriação, deslocamento do objeto, ironia, interrogação da autoria e a participação do espectador são o princípio ou as palavras-chave iniciadas pelo *ready-made*, conceitos essenciais na produção artística na atualidade.

1.2.2 O *objet trouvé* no Surrealismo

Oneto (2017) relata que o escultor, poeta e teórico francês do Surrealismo André Breton desenvolveu um manuscrito – “*Équation de l’objet trouvé*” – a partir dos objetos encontrados, no qual cita a denominação “*crazy love*” – amor louco. Esse manuscrito foi

autografado, assinado, datado em 5 de maio de 1934 e publicado na revista belga *Documents* 34. O texto atua como uma sequência de dois interesses poéticos anteriores de Breton: *Nadja* (1928) e *Vasos comunicantes* (1932). Esse texto faz reflexão sublime sobre um tema surrealista elementar: o do encontro e o do “acaso objetivo”, que é também próprio do tema de *L’amour fou* (“Amor louco”) de 1937.

Breton, então, narra a história do encontro não de um ser humano, mas de dois objetos, durante um passeio na feira das pulgas Clignancourt, acompanhando seu amigo e escultor Giacometti. O primeiro objeto era uma máscara misteriosa de metal, marcante e com rigidez – e de uma força desconhecida por nós –, adquirida por Giacometti. O outro objeto, adquirido por Breton, foi uma grande colher de madeira (figura 3) executada por camponeses, muito bonita e bastante ousada na forma. A partir disso, Breton se questiona sobre a função de cada um desses objetos e os associa a uma recente escultura do amigo. Para Breton, o encontro e a aquisição destes dois objetos são um “acaso objetivo” (ONETO, 2017, p. 9). De acordo com Oneto, esses dois objetos são apenas desejos ocultos de seus respectivos compradores, sendo que o achado de objetos cumpre a mesma função do sonho, como símbolos, libertando os indivíduos de afetos paralisantes.

Figura 3 – Colher executada por camponeses encontrada por Breton

Fonte: www.wrongwrong.net

Oneto, em seu artigo citado, esclarece que: o que foi perdido e negado – e deve ser achado e simbolizado – é um objeto de desejo. Breton, por exemplo, fala do nosso inconsciente e prevê um sentido, isto é, um sentido dos nossos desejos ocultos. Lembremos que em *Nadja*, de Breton, a falta ou a inexistência do objeto de amor e de desejo evoca no personagem André mais estímulos do que a sua presença. De acordo com Oneto, isso não quer dizer uma razão a respeito de elevação ou concepção do objeto, já

que sequer é uma comprovação simples com relação a uma provável verdade do desejo como falta, pois se refere a uma inspiração, um motivo para criação. Por isso, essa ausência de *Nadja* é imprescindível: exatamente por permitir que ela exista permanentemente no inconsciente de André, em seus sonhos e desejos ocultos. Ou seja, *Nadja* é reinventada fora das fronteiras restritas ou do que idealizamos como a *Nadja* real. Isso porque, a palavra fundamental do Surrealismo é sonho, e não falta, e é o desejo que impulsiona a criação. O objeto achado é um objeto de sonho, idealizado, que se transforma interiormente pelo desejo oculto.

Paula Cabral Tacca, em seu artigo “*Nadja* de Breton: a fotografia como expansão e alargamento das fronteiras entre imaginação e realidade”, analisa a famosa obra literária de Breton, *Nadja* (1928), que utiliza a fotografia e imagens, como meio literário, que servem de ilustração e pontos de ligação à escrita textual de Breton, e que também podemos relacionar ao procedimento de apropriação de imagens pré-existentes utilizadas pelos artistas Rauschenberg e Warhol. Nas palavras da autora,

Já sabemos que Breton, em sua mais misteriosa e conhecida obra literária, *Nadja* (1928), faz uso da fotografia e das imagens de maneira geral, como recurso literário que ora servem de ilustração às passagens textuais, ora complementam, questionam e aprofundam as significações e interpretações que o leitor pode realizar sobre elas, sobre as relações que o autor quer explorar e sobre Paris, a cidade mágica e surreal onde tudo se passa. (TACCA, 2013, p. 1)

Segundo a autora, tal entendimento dessa literatura se relaciona com as ideias surrealistas promovidas pelo *Manifesto do Surrealismo* de 1924, postas por Breton, e com as ideias dadaístas de romper com os padrões tradicionais sobre o que é arte e as maneiras de como se produz arte. Em seu manifesto, Breton declara o olhar para a vida e seus objetos ao seu redor:

Tamanha é a crença na vida, no que a vida tem de mais precário, bem entendido, a vida real, que afinal esta crença se perde. O homem, esse sonhador definitivo, cada dia mais desgostoso com seu destino, a custo repara nos objetos de seu uso habitual, e que lhe vieram por sua displicência, ou quase sempre por seu esforço, pois ele aceitou trabalhar, ou pelo menos, não lhe repugnou tomar sua decisão (o que ele chama decisão!). (BRETON, 1924, p.1)

Em seu artigo, Tacca observa a relação de ampliação entre a fotografia e a escrita de Breton sobre o olhar de *Nadja*: o olhar fotográfico que amplia as divisas entre criação e realidade e a escrita que interliga a vivência poética-narrativa e a efetivo-concreta. Nas palavras da autora:

O que interessa refletir então é justamente o uso que Breton faz em particular dessa fotografia em seu livro. Interessa pensar sobre essa escolha de apresentar um olhar. O olhar de Nadja. O olhar que é fotográfico. Uma fotografia que expande fronteiras e alarga limites entre criação e realidade. Que funde e confunde experiência poético-narrativa e experiência efetivo-concreta. Os olhos são os olhos de Delcourt, ou Nadja, a alma errante e louca, que vive dos encontros e experiências fortuitas. (TACCA, 2013, p. 2)

Paula Cabral Tacca apresenta a fotografia utilizada por Breton em *Nadja*, em que mostra um “recorte multiplicado quatro vezes, apresentando uma colagem, dos olhos da mulher misteriosa” (TACCA, 2013, p. 2).

Figura 4 – Nadja

Fonte: Breton, 1926

A autora ainda acrescenta:

Mas também me parece evidente que a fotomontagem da personagem mítica não remete apenas a uma pessoa, mas a uma construção da ideia sobre o viver, sobre um princípio vital de apresentação e comportamento no mundo que Breton deseja apresentar ao seu leitor. Algo que o “dono” do movimento surrealista pregou e tentou exercer ao longo de toda a vida. (TACCA, 2013, p. 52)

Percebe-se assim que, a partir da escrita de *Nadja*, Breton apresentou uma atração por objetos que só podem ser achados e encontrados em sonhos, isto é, pelo seu desejo

interior oculto. Nesse sentido, a colher achada por Breton representa um desejo íntimo, escondido e que o mobiliza para a criação, visto que faz parte do seu sonho oculto. Relacionada a essa percepção, Oneto, observa em seu artigo a declaração de Breton “de que qualquer destroço da vida comum ao nosso alcance deve ser encarado como fundo de desejo que torna seus esforços convergentes com os de Duchamp” (ONETO, 2017, p. 10).

De acordo com Oneto, entende-se, então, que restos, pedaços de objetos ou objetos – que não têm mais utilização ou são descartados – devem ser dignos e assumir a distinção de obra de arte. Para Oneto, dentro do raciocínio surrealista, em síntese, a ideia de que vários objetos podem se relacionar a objetos de sonho faz sentido, pois o valor estético e o lugar desses objetos se situam aí, no quanto representam, espelham desejos inconscientes e dão permissão de sonhar.

1.2.3 O campo ampliado na arte e na gravura

Em 1979, a teórica norte-americana Rosalind Krauss publicou um artigo na revista *October*, no qual discutia o conceito da escultura no campo expandido, observando a existência de objetos, ambientes, paisagens, lugares e várias linguagens, que são designadas como escultura. À época, a autora declarou que

Nos últimos dez anos coisas realmente surpreendentes têm recebido a denominação de escultura: corredores estreitos com monitores de TV ao fundo; grandes fotografias documentando caminhadas campestres; espelhos dispostos em ângulos inusitados em quartos comuns; linhas provisórias traçadas no deserto. Parece que nenhuma dessas tentativas, bastante heterogêneas, poderia reivindicar o direito de explicar a categoria escultura. Isto é, a não ser que o conceito dessa categoria possa se tornar infinitamente maleável. (KRAUSS, 2008, p. 129)

Segundo Krauss, o desenvolvimento crítico acompanhou as transformações da arte americana do Pós-Guerra, favorecendo essa manipulação ou a utilização de novos meios ou de linguagens. Por essa crítica, a pintura e a escultura se favoreceram desse alargamento, colocando em questão como o significado de um termo cultural pode ser aumentado de modo que possa explorar e inserir outros meios, abarcando quase tudo.

Convém destacar que esse alargamento da escultura – percebido também com relação à gravura, no sentido de ser utilizada em nome da vanguarda estética, ou seja, dos

movimentos artísticos com novas ideias avançadas, em suma, da ideologia do novo – e seu ensinamento iminente é aquele do historicismo. Segundo Krauss, “o novo é mais fácil de ser entendido quando visto como uma evolução de formas do passado” (2008, p. 129). Assim, o historicismo intervém sobre o novo e o transforma, com o intuito de reduzir a novidade e de amenizar a diferença. Há uma aproximação ao que já foi colocado anteriormente quando Barthes, em seu texto “A morte do autor”, afirma que cada signo é um resultado originado da História e de suas normas sociais. Ao justificar de acordo com a teórica Rosalind Krauss sobre as transformações ou evoluções, que ocorrem ao longo do tempo, e a partir da nossa experiência:

A evocação do modelo da evolução permite uma modificação em nossa experiência, de modo que o homem de agora pode ser aceito como diferente da criança que foi por ser visto simultaneamente como sendo o mesmo, através da ação imperceptível do *telos*. Ademais, nos confortamos com essa percepção de similitude, com essa estratégia para reduzir tudo que nos é estranho, tanto no tempo como no espaço, àquilo que já conhecemos e somos. (KRAUSS, 2008, p. 129)

Assim, no início dos anos 1960, a crítica de arte legitimou a escultura minimalista imediatamente quando ela surgiu nas experimentações estéticas, ou seja, um grupo de ascendentes construtivistas que reconheciam o incomum desses objetos. Não interessava que as formas construtivistas tivessem a intenção de ser prova visual da lógica do inalterável e da concordância ou igualdade de geometrias universais, ao passo que os minimalistas, supostamente seus similares, “demonstrassem ser algo eventual, indicando um Universo sustentado por cordas de arame, cola, ou pelas contingências da força da gravidade e não pela Mente” (KRAUSS, 2008, p. 130). Porém, Krauss observa que essas diferenças foram postas de lado pelo furor historicista.

Com o passar do tempo, esses extremos ficaram mais difíceis de ser sustentados, na medida em que os anos 1960 se alongavam pelos anos 1970, período em que passou a ser considerada como *escultura*: “pilhas de lixo enfileiradas no chão, toras de sequoia serradas e jogadas na galeria, toneladas de terra escavada do deserto ou cercas rodeadas de valas — a palavra escultura tornou-se cada vez mais difícil de ser pronunciada, mas nem tanto assim” (KRAUSS, 2008, p. 130).

Ainda segundo Krauss, o crítico e historiador, por meio da ilusão dos sentidos por artes mágicas mais amplas, começou a traçar suas ascendências em termos de milênios.

Assim, as *Stonehenge*⁴, as *fileiras de Nazca*⁵ e as *quadras de esporte toltecas*⁶ são provas que poderiam ser relacionadas para adequar como afirmação da junção destes trabalhos com a História, certificando seu *status* como escultura.

Na história da Arte, todas as suas categorias – como a pintura, o desenho, a escultura, a gravura etc. – são correntemente ligadas à História. Essas categorias, por sua vez, possuem os seus próprios fundamentos, métodos e regras, que podem ser empregados em uma variedade de situações. Segundo Krauss, a categoria da escultura, por exemplo, assemelha-se ao fato de que o raciocínio da escultura é inerente ao monumento. Já esse pensamento do monumento é ligado a uma representação comemorativa em determinado local, falando de maneira representativa sobre o seu significado ou sobre o uso deste local.

Krauss coloca, ainda, como monumento representativo o marco simbólico em um lugar onde ocorrem eventos específicos e significativos, a exemplo da estátua *A conversão de Constantino*, de Lorenzo Bernini, colocada no sopé das escadas do Vaticano, ligando a Basílica de São Pedro ao coração do governo papal (figura 5). Portanto, as esculturas funcionam com o pensamento da representação e de sua importância como marco, e seus testemunhos importantes para intervir entre o local onde se situam e o signo ou símbolo que representam. Por isso, frequentemente, essas esculturas são figurativas e verticais.

⁴ Disponível em: <https://www.infoescola.com/historia/stonehenge/>. Acesso em: ago.2022.

⁵ As famosas linhas e animais desenhados no deserto de Nazca do Peru foram feitas à mão e da maneira mais simples possível: sistematicamente movendo pedras escuras desenhando uma determinada forma que revelava o material mais claro do deserto à mostra. Esse processo levou a formação de figuras, chamadas de geoglifos, como uma leve depressão no solo. A visibilidade é realçada pelas bordas escuras das linhas onde as rochas se concentraram depois da sua remoção. Disponível em: <https://universoracionalista.org/a-verdade-sobre-as-linhas-de-nazca/>. Acesso em: ago.2022.

⁶ Os campos de jogo tinham geralmente formato de “I” e suas medidas variavam muito de lugar para lugar. Consistiam basicamente em duas paredes, geralmente inclinadas, cada uma comportando um aro para cada um dos times. Disponível em: <http://jornalismojunior.com.br/conheca-o-esporte-que-foi-sensacao-na-mesoamerica-pre-colombiana/>. Acesso em: ago.2022.

Figura 5 – Lorenzo Bernini, *Conversão de Constantino*, 1654, mármore

Fonte: www.historiadegeloefogo.wordpress.com

Porém, quanto às esculturas, a sua norma é mutável e o seu raciocínio e suas regras começaram a se modificar e a se alargar. Isso porque, no final do século XIX, testemunhamos gradativamente o esvaziamento do raciocínio do monumento. Rosalind Krauss destaca dois momentos que marcam essa mudança:

Tanto *Portas do Inferno* como a estátua de *Balzac*, de Rodin, foram concebidas como monumentos. As portas foram encomendadas em 1880 para serem instaladas num museu de artes decorativas; a estátua foi encomendada em 1891 para homenagear o gênio literário francês e deveria ser colocada em determinado local em Paris. O indício do fracasso dessas duas obras como monumento – cujas encomendas eventualmente falharam – não é apenas o fato de existirem inúmeras versões em vários museus de diversos países, mas também a inexistência de uma versão nos locais originalmente planejados para recebê-las. (KRAUSS, 2008, p. 132)

Porém, não é somente sobre o lugar e o monumento que ocorre o indício do fracasso. Krauss afirma que, para além disso, esses fracassos estão presentes nas próprias superfícies das *Portas do Inferno*, em que foram trabalhadas de forma exagerada e recobertas até quase se tornarem inoperantes. A estátua de Balzac foi realizada com certo grau de abstração, algo que o próprio Rodin contestou em suas cartas, sendo que não

acreditava que fosse feito.

Ainda segundo a teórica, com esses dois projetos escultóricos – que ultrapassam o limite do pensamento do monumento –, ingressamos no espaço denominado de sua “condição negativa”. Ou seja, não há um local fixo ou de abrigo, mas a perda absoluta de lugar. Isso alude à entrada do Modernismo, “porque é a produção escultórica do período modernista que vai operar em relação a essa perda do local, produzindo o monumento como abstração, como um marco ou base, funcionalmente sem lugar e extremamente autorreferencial” (KRAUSS, 2008, p. 132).

Portanto, essas duas particularidades expõem o *status* da escultura modernista e sua posição de natureza modificável de significado e ação. Ao transformar o seu pedestal num fetiche, a escultura absorve o testemunho para si e retira-o de seu lugar, por meio dos seus próprios materiais ou procedimentos da sua elaboração ou criação, evidenciando sua autonomia. Krauss coloca em evidência, como exemplo dessa autonomia e de como ela acontece e se modificou, uma referência sobre as esculturas de Brancusi – *Coluna sem fim* (figura 6) e *Cariátides* (figura 7) –, em que a escultura é a base. Ainda nas obras de Brancusi, outro indício da perda do local é a sua intenção em representar partes do corpo, tendendo à abstração, notando-se que o local é o resto do corpo.

Figura 6 – Constantin Brancusi, *Coluna sem fim*, 1938, metal, ferro fundido e aço, 98m

Fonte: www.pt.dreamstime.com

Figura 7 – Constantin Brancusi, *Cariátides*, 1943-1948, madeira (carvalho), 229x45, 5x43,5cm

Fonte: www.centropompidou.fr

Assim, ao se tornar a condição negativa do monumento, a escultura modernista alcançou um tipo de espaço perfeito para beneficiar e experimentar o espaço; este,

excluído do projeto de representação temporal e espacial. É nesse sentido que a escultura modernista se manifestou e emergiu como certo tipo de estranheza, uma lacuna na consciência. Para Rosalind Krauss, um “buraco negro no espaço da consciência” (KRAUSS, 2008, p. 132), como se esse argumento positivo fizesse mudar a sua definição, transfigurando-se para um outro lugar.

Ainda sob essa perspectiva, Krauss refere-se ao pintor estadunidense Barnett Newman, que nos anos 1950 falou que a escultura é aquilo com que você depara quando se afasta para ver uma pintura. A teórica observa também aspectos pontuais sobre as esculturas do início da década de 1960, numa posição de lugar sem dono: “era tudo aquilo que estava sobre ou em frente a um prédio que não era prédio, ou estava na paisagem que não era paisagem” (KRAUSS, 2008, p. 132).

Podemos citar Robert Morris como um exemplo deste tipo de escultura no início da década de 1960. Um de seus trabalhos são caixas espelhadas expostas ao ar livre, nas quais suas formas quadradas contrastam com o lugar e com a paisagem, simplesmente porque – mesmo que o espelhamento dessas caixas provoque a sensação de prolongamento da paisagem com relação à grama e às árvores – essas caixas não fazem parte da paisagem ou do lugar (figura 8).

Figura 8 – Robert Morris, Sem título, 1965, caixas espelhadas

Fonte: www.fernandoznaforlin.blogspot.com

Neste ponto de vista, a escultura adquire sua plena posição de pensamento contrário, tornando-se pura negatividade, tal qual a combinação de suas exclusões. Dessa

forma, é como se a escultura se retirasse desse lugar positivo, mudando-se em uma qualidade de *não-paisagem* com a *não-arquitetura*.

A situação de a escultura ter sido transformada numa espécie de distanciamento ontológico, ou seja, da doutrina ou do estudo do ser, bem como da mistura ou conjunção de exceções, somando o nem/nenhum, não quer dizer que esses termos que a construíram – *não-paisagem* e *não-arquitetura* – não deixassem de ter algum interesse. Verifica-se, então, que a função desses termos manifesta uma posição antagônica entre o construído e o não construído, o cultural e o natural, notando que a produção escultórica estava suspensa.

É importante referenciar que, no final dos anos 1960, os trabalhos de escultura começaram pouco a pouco a destacar seu interesse nos limites externos desses termos de exclusão, conforme o raciocínio de um certo tipo de expansão, em que “*A não-arquitetura* é simplesmente uma outra maneira de expressar o termo *paisagem*, e *não-paisagem* é simplesmente *arquitetura*” (KRAUSS, 2008, p. 133). Por isso, labirintos, trilhas e jardins japoneses tornaram-se, ao mesmo tempo, paisagem e arquitetura, fazendo parte de um ambiente ou lugar cultural. Sobre esse contexto, Krauss aponta que “a escultura era simplesmente uma outra parte e não a mesma coisa, como desejaria a nossa mentalidade historicista. Sua finalidade e deleite residem justamente em serem opostos e diferentes” (KRAUSS, 2008, p. 133).

Portanto, para Rosalind Krauss, esse campo ampliado ou expandido da escultura é o resultado provocado pelos questionamentos que se colocam diante da incompatibilidade de ideias e frente à ideia modernista da escultura. Desse modo, ao nos situarmos dentro desta expansão, evidenciam-se três outras categorias, sendo todas com a condição de campo definido, mas nenhuma identificando-se com a escultura. Isso porque, agora, a escultura não é só única, pois se insere em outros meios e sob formas diferentes.

Assim, vários artistas, entre os anos de 1968 e 1970, aderiram ao pensamento de ampliação desse campo da escultura ou a essa permissão. Entre eles podemos mencionar Robert Smithson; Michael Heizer; Richard Serra; Walter de Maria; Robert Irwin; Sol Lewitt; Bruce Nauman. Artistas esses que aderiram e que se apropriaram de um lugar, no qual suas circunstâncias lógicas não se caracterizam com o Modernismo. Torna-se necessário, então, analisar o uso de outro termo para definir esse distanciamento histórico e a modificação no campo cultural, fazendo sentido usar o termo Pós-Modernismo para

esse novo campo ampliado ou expandido da escultura, já utilizado em outras áreas da crítica.

Em virtude disso, a expansão ou a ampliação do campo da escultura que configura o território do Pós-Modernismo dispõem, por um lado, da ação e da experiência dos próprios artistas, e, por outro lado, da questão do método de expressão, sendo que, em ambas, ocorreu a ruptura das condições do Modernismo.

Portanto, nessa prática própria de cada artista aqui relacionado, percebe-se que eles se apropriaram e invadiram diferentes lugares dentro desse campo ampliado ou expandido da escultura. Mesmo assim, a crítica de arte, ainda subserviente ao Modernismo, designa-os como ecléticos. Isso provém das exigências modernistas de pureza e separação dos meios de expressão. Porém, no Pós-Modernismo, a prática ou a atividade desses artistas não é limitada a um definido meio de expressão escultura, “mas sim em relação a operações lógicas dentro de um conjunto de termos culturais para o qual vários meios – fotografia, livros, linhas em parede, espelhos ou escultura propriamente dita – possam ser usados” (KRAUSS, 1979, p. 136).

Por isso, esses artistas se ocupam e se apropriam de outros meios, linguagens, lugares etc., para construir e criar seus trabalhos, não os submetendo a um único meio de expressão. Explicita-se, desse modo, que o pensamento e o raciocínio pós-modernista são direcionados a um amplo sentido e uso de termos, posicionando-se contrários ao âmbito cultural.

Destarte, esse conceito de campo ampliado ou expandido da arte surge no momento representativo e determinante na história da Arte. Por se tratar de um argumento da História, é necessário abordar as causas que estimularam essas novas criações, propiciando a mudança para o Pós-Modernismo, da mesma forma que os motivos culturais opostos são estruturados. Com certeza, essa perspectiva para pensar a História diferencia-se das formas estabelecidas pela crítica historicista. Por isso, há de se reconhecer e admitir essas rupturas e as chances de olhar para o desenvolvimento histórico no sentido de sua construção lógica.

1.2.4 O campo ampliado da gravura

Como fica a questão do campo ampliado no caso da gravura? Sabemos que a gravura surge na história ligada ao pensamento da reprodução da imagem. Seu aparecimento foi no Oriente Próximo cerca de 5.000 anos a.C. Atribui-se aos sumérios a invenção da primeira forma de escrita da humanidade, que copiavam em relevo desenhos e inscrições em tabuletas de argila, utilizando um instrumento (“sinetes”) para a impressão. Com a descoberta do papel pelos chineses, no século II d.C., os chineses dispuseram para o mundo a possibilidade de imprimir em massa, favorecendo a impressão de textos sagrados e utilizando a palavra escrita e a imagem através de pranchas de madeira talhadas em relevo.

No momento em que a prática do fabrico do papel aparece no Ocidente, em meados do século XIV, surgiram as primeiras xilogravuras e, em seguida, houve um crescimento das técnicas de gravura na Europa, quando surgem outras técnicas de impressão – como a invenção da imprensa, o surgimento do livro e a invenção da gravura em metal –, propiciando o avanço da impressão.

Portanto, o pensamento da gravura é ligado à história do impresso, que acompanhava a escrita como ilustração, substituindo as iluminuras, que apareciam nos livros medievais. Como afirma E. Armstrong “historicamente, os meios gráficos estiveram intimamente relacionados à ilustração aos livros e eram essencialmente logogênicos. Sem dúvida, a palavra gráfico, que vem do grego deriva de *graphein* – *escrever*” (AMSTRONG, 1987 *apud* VENEROSO, 2007, p. 1509).

Assim, com o aparecimento dos tipos móveis, primeiramente os tipos de madeira e depois os tipos de metal, inicia-se a produção dos livros, como conhecemos na atualidade, e do desprendimento entre o texto e a imagem, alcançando, assim, sua autonomia. Segundo a pesquisadora Veneroso,

Se a gravura ao surgir tinha uma função, que era a de divulgar imagens, associadas na maior parte das vezes a textos, com o surgimento dos tipos móveis a gravura se desvincula do texto, passando a existir como entidade independente. (VENEROSO, 2007, p. 1510)

Vale ressaltar que a invenção da litografia, no final do século XVIII, permitiu o desenvolvimento de uma técnica que inovou os meios gráficos de impressão pela possibilidade de gerar mais cópias rapidamente. Porém, com o aparecimento da

fotografia, no século XIX, esses métodos de impressão tornaram-se obsoletos para o uso comercial quando apareceram a clichéria e o *off-set*.

Fato é que, ao longo das décadas de 1960 e 1970, os processos gráficos e imagens gráficas conquistaram o mundo artístico. Os artistas, por sua vez, iniciaram a incorporação em seus trabalhos, com os processos de gravura artística tradicionais, as técnicas da reprodução fotográfica e outros meios já usados comercialmente. Como afirma Veneroso,

Os artistas *pop* passaram a utilizar as técnicas de impressão gráfica com outros objetivos, além da mera reprodução da imagem. Para artistas como Andy Warhol, o que interessava era a qualidade da imagem produzida por meios foto-mecânicos, e que não deixavam vislumbrar a mão do artista. Robert Rauschenberg combina diferentes técnicas de gravura na realização de suas imagens, tirando partido, também, das possibilidades abertas com o uso da reprodução fotográfica. Rompendo com os limites da gravura tradicional, eles partiram para a criação de linguagens pessoais, que, fazendo uso das possibilidades técnicas da gravura, não se limitaram a elas. (VENEROSO, 2007, p. 1510-1511)

Nota-se, então, que a intenção de Veneroso é aproximar essa discussão de Krauss, do conceito da escultura no campo ampliado com relação ao campo ampliado da *gravura*, a qual o emprego da técnica vem sendo modificada. Artistas gravadores também estão manipulando outros meios para processar suas obras, inserindo em seus trabalhos outras linguagens, métodos e materiais até então não comumente usados na técnica, originando a cópia única, desvinculando do pensamento da reprodução, desprendendo do conceito original da gravura e, conseqüentemente, modificando o estatuto da gravura.

Em seu artigo, Veneroso também pontua que a cópia única coloca para o gravador alternativas, outros métodos próprios de outras linguagens, como a pintura e a monotipia. A autora afirma, ainda, que se trata do gravador, ampliando os limites da gravura, como frequentemente utilizados pela técnica. Isso porque,

Outros procedimentos têm sido utilizados pelos artistas, alargando, também o conceito de gravura, quando a própria matriz passa a ser a obra, ou ainda na colagem, em que fragmentos de gravuras são combinados com outras linguagens. (VENEROSO, 2007, p. 1511)

Em “O campo ampliado da gravura: continuidades, rupturas, cruzamentos e contaminações”, a pesquisadora faz um paralelo com o que aconteceu com a escultura decorrente das transformações trazidas pelo minimalismo, ocasionando a ampliação do seu campo, relacionando do que se processou na gravura e pressupondo a repercussão da *Pop Art* sobre a realização dos artistas gravadores. A autora incluiu, também, aquilo que

foi ocasionado pela arte conceitual, que trouxe a utilização da linguagem verbal em gravuras e livros de artistas impressos, entre o final dos anos 1960 e princípio dos anos 1970, proporcionando aos meios gráficos uma experiência mais livre de se utilizar de outras linguagens em seus trabalhos. Por isso, a pesquisadora aponta que o campo pós-modernista da gravura contorna uma ampliação similar ao da escultura, porém, “em torno de um conjunto diferente de termos do binômio arquitetura / paisagem – envolvendo provavelmente os binômios unicidade / reprodutibilidade e ainda alta/baixa cultura” (VENEROSO, 2014, p. 172).

1.2.5 Breves conclusões

Assim, neste capítulo foram analisados quatro conceitos da Arte: Apropriação na arte contemporânea, o *ready-made*, de Marcel Duchamp, o *objet trouvé* no Surrealismo e o campo expandido ou ampliado.

O *ready-made* é um termo criado pelo artista Marcel Duchamp, para denominar qualquer objeto ordinário do nosso cotidiano, por ele escolhido e selecionado, sem gostos estéticos e colocados em espaços institucionais. Esse conceito coloca em questão não só a forma e o conteúdo artísticos convencionais, mas a noção de autoria, inserindo o público no processo artístico, que se finalizaria com a interpretação do espectador.

Já o *objet trouvé*, no Surrealismo, são objetos comuns encontrados e elevados à dignidade de obra de arte por seus possuidores. A escolha ou o encontro desses objetos revelam desejos ocultos e que devem ser simbolizados. Esses objetos, por sua vez, são o motivo para a criação, pois manifestam o desejo de objetos de sonho e do inconsciente.

Portanto, a apropriação é um procedimento artístico da arte do século XX, a qual os artistas direcionam à produção ou à realização de seus trabalhos, utilizando e beneficiando-se de materiais retirados do mundo contemporâneo.

Já o conceito de escultura do campo ampliado ou expandido é, antes de tudo, uma ruptura com os antigos paradigmas, que defendiam a autonomia das disciplinas modernistas. Nesse sentido, é um processo no qual os artistas constroem o seu trabalho, explorando outros meios, linguagens ou possibilidades, objetos, fotografias, lugares etc.

Em Minas Gerais, por exemplo, existem artistas que por sua tradição,

principalmente em Belo Horizonte, têm usado outros meios de explorar e de olhar a litografia na contemporaneidade, utilizando outras formas e termos, que não seguem as regras no estatuto da gravura. Por isso, concernente a esse panorama, no capítulo seguinte serão trabalhados os conceitos de apropriação e do campo ampliado da gravura, em específico, da litografia, foco desta dissertação.

CAPÍTULO II

2 POÉTICAS DE APROPRIAÇÃO E DA AMPLIAÇÃO NAS GRAVURAS DE LÓTUS LOBO, THAÏS HELT E MARIA DO CARMO DE FREITAS VENEROSO

Neste capítulo apresentarei os procedimentos de apropriação e as práticas e concepções da gravura ampliada de três artistas mineiras, Lótus Lobo, Thaïs Helt e Maria do Carmo de Freitas Veneroso, representantes da prática da litografia em Minas Gerais. A partir de meu encontro com essas artistas e suas produções, demonstrarei como elas influenciaram meu trabalho, relacionando minhas aproximações e como fui formada por elas.

Essas artistas, por sua tradição na técnica da litografia, em Belo Horizonte, empregam em seus processos artísticos novas formas de realizar suas obras, investigando e utilizando a litografia, com posicionamentos próprios na linguagem da gravura contemporânea, que não fazem uso necessariamente da reprodução da imagem impostas pela gravura tradicional, ampliando e expandido suas visões, percepções, relações e entendimentos com a impressão, com a técnica, com a gravura; apropriando-se e usufruindo de materiais, ideias e outros elementos para construção de seus trabalhos; alterando ou, mais precisamente, retirando esses objetos ou elementos do seu ambiente natural e deslocando-os para uma nova ideia, um novo pensamento, um novo trabalho.

Além disso, essas artistas operam em seus trabalhos o uso da colagem, na qual fragmentos de gravura, ou outros elementos, são inseridos e combinados com outras linguagens. Há ainda, outro procedimento de apropriação utilizado por essas artistas, que é quando a própria matriz é apresentada como obra.

As artistas também dissolvem as normas de reprodução impostas pela gravura tradicional, utilizando outras formas de impressões existentes, alargando o conceito da impressão e expandindo, assim, os limites da gravura. Tal como os artistas *pop* norte-americanos Andy Warhol e Robert Rauschenberg, citados no capítulo anterior, elas realizaram seus trabalhos com outras finalidades para além da repetição ou edição das imagens. O que se preferia era a qualidade da imagem realizada pelos procedimentos fotomecânicos, que não apresentavam a realização pelas mãos do artista, apropriando-se

de imagens preexistentes.

Por esses fatos que aconteceram ao longo da história da arte, o conceito da gravura tem se transformado profundamente condescendente ao campo ampliado da arte, em que tais artistas desenvolvem dentro do campo ampliado da gravura.

A primeira artista apresentada é Lótus Lobo, que tomei conhecimento na Escola Guignard acerca de seus trabalhos com a Memória da Litografia Mineira e com a apropriação de rótulos, marcas e maculaturas das casas de impressão. A conheci na aula da professora Liliane Dardot, em que ambas as professoras fizeram uma parceria na aula de litografia.

Nesse processo, conheci Thaís Helt, que na época, coordenava a Oficina Cinco e que, mais tarde, lecionou na Escola Guignard, onde fui sua aluna e, logo depois, colega na cadeira de litografia da referida escola.

A terceira artista, que apresento com o estudo da gravura, é Maria do Carmo de Freitas Veneroso, que é também professora de litografia da escola de Belas Artes da (UFMG). A conheci e fui ser sua aluna na disciplina “Caligrafias e Escrituras: Diálogo e intertexto no processo escritural nas artes no século XX”, que foi a sua tese de doutorado, em que apresentou o diálogo e as relações intertextuais no processo escritural nas artes do século XX, e me fez, além de conhecer seu trabalho, entender e perceber sobre as questões teóricas e históricas na arte.

2.1 Lótus Lobo: re-criação e reinvenção dos objetos encontrados do universo ou ambiente litográfico

A artista Lótus Lobo nasceu em Belo Horizonte, MG. Graduiu-se em Artes Plásticas pela Escola Guignard na UEMG. Cursou disciplinas teóricas na École Supérieure des Art et Industries Graphiques Estienne, de Paris, e na École D’Art Plastiques et Sciences D’Art de L’ Université, de Paris, nos anos de 1971 e 1972. Foi professora de Litografia na Escola Guignard, de 1966 a 1993, e na Escola de Belas Artes da UFMG.

Ainda, foi coordenadora de ateliês de Litografia na Casa de Gravura Largo do Ó, em Tiradentes, MG, de 1984 a 1990; na Casa Litográfica, em Belo Horizonte, MG, de 1978 a 1982; e no Grupo Oficina, em Belo Horizonte, MG, em 1964. Também coordenou

os Projetos Exposição Memória da Litografia – Acervo Lótus Lobo (2017-2018); Da Estamparia Litográfica – Lótus Lobo (2017-2018); DVD Da Estamparia Litográfica – Lótus Lobo (2014-2015); Marcas de Minas: Memória da Litografia Industrial em Minas Gerais (2014-2015); Memória da Litografia Industrial em Minas Gerais (1985-1989); e O design de rótulos litográficos da Estamparia Mineira (1976).

A artista, ao conhecer os desenhos dos rótulos e marcas realizados pelos calígrafos do passado e as maculaturas⁷ existentes na estamparia litográfica, das Casas antigas de impressão na cidade Juiz de Fora, apropriou-se desse material encontrado em seu processo artístico, trazendo para o mundo da arte a história da tradição da litografia comercial em Minas Gerais.

Ao conhecer e entender o procedimento de apropriação das maculaturas (figura 9) e de outros objetos das casas antigas de impressão, percebe-se que a artista, pelos seus gestos, movidos por seu olhar e principalmente por seu conhecimento e sua habilidade técnica na interpretação artística de deslocar os objetos do seu lugar comum – das Casas de impressão para uma Galeria de Arte –, observou como seus antecessores, os impressores, as realizavam, mesmo por acaso, onde as letras e molduras se emaranhavam umas sobre as outras, por ocasião das sucessivas impressões.

Designando como gravuras completas, a própria artista relata em seu livro-depoimento que as maculaturas eram “um resgate de imagens que perderiam-se no lixo. São gravuras completas, mesmo criadas por acaso” (LOBO, 2001, p. 24), demonstrando que seu procedimento de apropriação das maculaturas, não era somente deslocar esses objetos do seu lugar comum, mas de transfigurá-los do seu lugar comum para um espaço digno, apropriado.

Por isso, a artista, ao resgatar e reutilizar as maculaturas, reinventa novo significado para essas chapas, deslocando-as para um novo contexto, um novo lugar, a galeria de arte. Esse procedimento de apropriação da artista é bem próximo ao gesto do artista Marcel Duchamp, que iniciou os conceitos fundamentais para a arte contemporânea. A artista, ao reaproveitar as maculaturas, lança um novo olhar sobre estas chapas. Trazendo e revelando para o mundo da arte, os signos de Minas, a história de uma cultura industrial específica de Minas, que iniciou no século XIX. Por isso, as

⁷ “A maculatura é uma placa de retificação, pois, quando a impressão sobre a placa apresenta algum defeito, a placa é suprimida e passa a ser utilizada para fazer a correção da prensa, na impressão da nova cor.” (VENEROSO, 2012, p. 292)

maculaturas, revelam também, a impressão inusitada realizada pelos impressores das casas antigas de impressão, ampliando e expandindo o olhar para esses objetos, que se destinariam ao lixo.

Figura 9 – Lótus Lobo, *Maculatura*, 1970, impressão sobre folhas de flandres, tamanhos variados

Fonte: Da estamperia litográfica

Além disso, a artista também evidenciava para o mundo da arte os desenhos das marcas criadas, por esses desenhistas, as suas embalagens dos produtos em folhas de flandres, os rótulos criados por seus desenhistas e calígrafos do passado, as suas molduras e suas marcas de produtos.

Por essas razões, minha motivação sobre o que aprendi com a artista. Percebendo seu trabalho de apropriação das maculaturas, o meu interesse e meu estímulo é a sobreposição de impressões observadas pela artista, que provocam a soma de cores, que se misturam entre si, entre as letras e marcas dos produtos; o uso de diferentes suportes e linguagens por ela utilizados; a utilização da letra como linguagem plástica, a textura gráfica presente em seu trabalho; e, também, de me atentar e perceber sobre a importância da história da litografia mineira. Além disso, vivenciei alguns processos da construção de seu trabalho que muito me influenciaram o meu próprio.

O trabalho de Lobo de se apropriar das marcas da estamperia litográfica colocando a técnica em evidência não somente na arte, mas também nas escolas de arte, teve

influência sobre muitos artistas de sua geração e das gerações seguintes. A artista Lótus Lobo traduziu sua marca e a reinventou de maneira poética.

Ainda sobre as Maculaturas, a partir de meu entendimento, me atento para o que ocasionava as sucessivas sobreposições de impressões realizadas para acerto das máquinas impressoras. Além das somas de cores, das marcas dos produtos emaranhadas às palavras. Aproximo as maculaturas da pintura, das palavras bordadas, do gráfico, que faz referência ao próprio nome das casas de impressão “Estamparia Juiz de Fora”, em que pode-se evidenciar o caráter intertextual presente nas Maculaturas, onde palavra e imagem dialogam entre si.

Lobo também se apropria dos variados tipos de letras elaboradas e desenhadas pelos calígrafos encarregados de criar e realizar o desenho das letras, das molduras e marcas dos produtos litográficos existentes nas matrizes das chapas de zinco (figura 10), estabelecendo e reforçando as relações entre a palavra e imagem existentes nas maculaturas; confirmando a qualidade de cada caractere, tanto pela visualidade e intertextualidade da letra, da marca dos produtos, da marca da letra de cada produto; revelando novos signos visuais e significados; ampliando o sentido de interpretação das letras, das marcas e das molduras. Segundo Márcio Sampaio, a artista interpreta de maneira poética um novo significado dessas letras, molduras e marcas dos produtos:

Lotus Lobo não estará alheia aos novos rumos da arte. Sua obra, embora de maneira não muito direta, vai abordar algumas das questões colocadas em pauta. Cria logomarcas poéticas, com a impressão de formas modulares intercambiáveis, gravadas em um negro intenso, grandes signos que conduzem a uma percepção de algo que está além da fronteira da realidade imediata, embora a referencie, na qualidade de indicadores de coisas outras a serem inventadas e postas no circuito do consumo. (SAMPAIO, 2018, p. 6)

Desse conjunto de imagens, das quais esses caracteres da escrita se associam às molduras e às marcas dos produtos e configuram uma verdadeira cosmografia. Fato é, que o significante, o elemento perceptível, e o significado dão a existência a esse conjunto de imagens que formam o signo. Assim como Barthes pontua em “O espírito da letra”, a combinação ou associação de semelhança entre todas essas imagens são uma analogia de todas as imagens como uma simbólica cosmografia: “e [...] esses caracteres nada mais são do que a combinação de algumas retas e de algumas curvas; mas, por um lado, é o ponto de partida de um enorme conjunto de imagens, vasto como uma cosmografia. (BARTHES, 1990, p. 93)”

Figura 10 – Lótus Lobo, Sem título, 1930-60, dimensões variáveis

Fonte: Acervo da artista

Relaciono essa cosmografia de imagens da letra que Barthes pontua, ao trabalho de apropriação da artista, no qual a artista observou que os desenhos criados pelos calígrafos, desempenharam um papel essencial para a realização das marcas dos produtos, evidenciando e comprovando a expressividade da letra, valorizando o caractere identificador das marcas que determinam a propriedade da marca de cada produto. Por isso, compartilho o que Barthes escreve em “O espírito da letra”, que a imagem do desenho letra vivificam o símbolo da letra, a sua marca, a marca do produto:

por um lado, o extremo prazer (toda a poesia, todo o inconsciente são uma volta à letra); diz respeito simultaneamente ao grafista, ao filólogo, ao pintor, ao jurista, ao publicitário, ao psicanalista, e ao estudante. A letra mata e o espírito vivifica? Seria simples, se não existisse precisamente um espírito da letra, que a vivifica: ou ainda, se o símbolo por excelência não fosse a própria letra. É precisamente esse trajeto circular da letra, que nos mostra Massin. (BARTHES, 1990, p. 93)

E ainda mais, a própria artista, afirma essa cosmografia de marcas e letras e produtos existentes na memória da litografia em Minas Gerais, a qual deu o nome em uma das suas exposições de *Constelação* (figura 11). Uma constelação de marcas e letras, que inclusive é uma das marcas de produtos por ela apropriada, correlacionando com o que Barthes relata em “O espírito da letra”, a qual monges, grafistas, litógrafos, pintores, seguiram outro caminho, do sentido da escrita e de sua significância, onde há um espaço limítrofe entre a suposta e imaginária intenções da linguagem:

Figura 11 – Lótus Lobo, Sem título, 1930-60, Estamparia Juiz de Fora

Fonte: Acervo da artista

Todos citados por Massin, monjes, grafistas, litógrafos, pintores, fecharam o caminho que parece levar, naturalmente, da primeira segunda articulação, da letra à palavra, e tomaram outro caminho, que é o não linguagem, mas da escrita, não da comunicação, mas da significância: aventura que se situa à margem das pretensas finalidades da linguagem, e, justamente por isso, no centro de sua ação. (BARTHES, 1990, p. 94)

Um dos trabalhos de Lótus Lobo que também se relaciona com o que está escrito acima, é sua própria reinvenção, re-criação das próprias maculaturas. A artista apropria das matrizes das molduras das marcas do passado e imprime sobre as embalagens de papelão, utilizadas atualmente, com impressões e marcas dos produtos de hoje, como biscoitos Aymoré, Club Social etc. Lobo atualiza a embalagem na contemporaneidade, o que antes, nas casas de impressão, imprimia-se sobre as folhas de flandres (figura 12). Ampliando a sua visão sobre impressão, produtos e embalagens.

Figura 12 – Lótus Lobo, Sem título, 2016, litografia sobre embalagens de papelão da Estamparia litográfica, 153x365cm

Fonte: Lucas Galeno

Em sua obra, a artista utilizou e pesquisou vários suportes, como o plástico, o papel, o acrílico, e procedimentos e técnicas aprendidas no processo litográfico, e que demonstram a sua habilidade técnica em expressar em seu trabalho autoral. Em umas de suas recentes produções, a artista amplia o campo sobre a litografia e outras impressões em que apresentou pilhas de embalagens de papelão, onde foram impressas as molduras dos produtos pela técnica da flexografia (figura 13).

Figura 13 – Lótus Lobo, *Pilha (E.I.S.)*, 2018, flexografia sobre papelão, altura variável

Fonte: Acervo da artista

Esse procedimento também se relaciona com seu trabalho apresentado nos anos 1970, quando a artista imprimiu faixas na técnica litografia com as marcas e deixou para que os espectadores e participantes da exposição retirassem e levassem seu trabalho para casa. Em sua última exposição no Sesc Pompéia em São Paulo, em 2021, ela realizou novamente esse procedimento, mas com a impressão realizada em uma gráfica (figura 14). Entendo esses trabalhos como uma ampliação da apropriação por ela realizada e da técnica, explorando outros procedimentos e outros suportes para imprimir as marcas e rótulos.

Figura 14 – Lótus Lobo

Fonte: Acervo da artista

2.2 Thaïs Helt e suas impurezas: a experimentação, o uso de diferentes suportes e linguagens e a utilização da própria matriz como suporte

Thaïs Helt nasceu em Juiz de Fora, MG. É gravadora, pintora e desenhista. Foi professora de Litografia na Escola Guignard entre 1998 e 2014. Graduiu-se pela Escola Guignard, onde foi aluna de litografia de Lótus Lobo e, a partir daí, se envolveu profundamente com a técnica. Fundou, juntamente com Lobo e outros artistas, a oficina de gravura Casa Litográfica, espaço que reunia um grupo de artistas interessados em praticar litografia. Mais tarde, inaugurou a Oficina Cinco, um ateliê de litografia particular, que se localiza na cidade de Nova Lima, MG, onde a artista recebeu, por muitos anos, importantes artistas que realizavam gravura.

O trabalho da artista se caracteriza pela investigação e pelo uso de diferentes linguagens e elementos desde o início de sua produção plástica. Helt se apropria de objetos não comuns na gravura para realizar a impressão, como colchas, toalhas, revistas etc., coletados e originados de seus arquivos, tanto de sua memória familiar, como de sua própria história e percurso na litografia, e imprime a litografia sobre esses objetos. A utilização do recorte, da colagem, do *papier collé*, a incorporação da costura, da escrita, de rendas, desenhos e impressões antigas estão presentes na construção de seus trabalhos (figura 15 e figura 16).

Interessa-me também em seu trabalho, além do uso de diferentes suportes para

realizar a impressão, a manipulação de outros procedimentos de impressão como o relevo, a técnica da xilogravura, e como a artista recorre e utiliza a transparência, as veladuras, criando sobreposições, que estimulam o interesse do espectador com imagens instigantes. A maneira que a artista amplia seu entendimento com a impressão, o gráfico. Conforme Helt relatou em seu livro-depoimento:

A experimentação de novos suportes me interessa. Na série de impressões “À Flor da Pele” [...] aproveito a semitransparência do papel polivolterme, explorando certas particularidades técnicas da xilogravura e da litografia, como superposições de provas e maculaturas. Tornando-as uma só peça, com *collés*, desenho, costuras e novas impressões, transformo o verso em frente em verso. Pretendo assim romper com uma simetria do comportamento gráfico e estabelecer um jogo de interferências e transparências veladas – quase viscerais. Desvinculo cada peça de repetir-se em edições, tentando torná-la mais instigante, misteriosa e contemporânea. (VENEROSO, 2004, p. 26)

Figura 15 – Thaïs Helt, Série “Quase um museu de objetos esquecidos”, 2014-15, técnica mista, 40x28x8,5cm

Fonte: AM Galeria de arte

Figura 16 – Thaïs Helt, *Tempo impresso*, 2014, impressões, collés e desenho, 145x175cm

Fonte: AM Galeria de arte

Retornando à casa, que é também o seu ateliê, depois dos anos de pandemia ou mais, a primeira sensação foi a de sentir as montanhas de Nova Lima, a sua casa, o seu espaço inspirador, a sua atmosfera.

Ao entrar em seu ateliê, Helt apresentou sua recente produção, fragmentos de pedras litográficas, que possivelmente já foram matrizes e reproduziam suas imagens gravadas na pedra e impressas. Entretanto, são pedras, cacos e fragmentos inutilizados para realizar litografias. Muito finas, pedras de formas irregulares, quebradas ao longo do tempo, mas com formas de pedras da litografia. Cacos e pedaços que estão sempre presentes em uma oficina de litografia.

Na verdade, cacos de pedra, cacos com a necessidade de continuar a se moverem, para continuar a existir, pelas mãos da artista. Cacos que a artista resgata ou reutiliza em seu trabalho plástico. Helt retoma sua produção, onde apresentava a própria matriz de alumínio, inserindo colagem, recorte e a inscrição.

Helt, apropria-se de suas pedras que não podem ser utilizadas na litografia, com suas imperfeições, com suas formas irregulares, e insere sobre elas impressões antigas em litografia sobre o papel de restauro, que foram guardadas e não utilizadas. Rendas que, com certeza, a artista acumula e arquiva em caixas em seu ateliê, desenha com lápis grafite sobre a pedra e insere folha de ouro sobre esses fragmentos, criando sobreposições e imagens instigantes, ampliando, assim, seu entendimento na litografia. Curiosamente, o resultado plástico do trabalho destas sobreposições sobre a pedra (figura 18) remetem à imagem do processo da granitagem da pedra (figura 17) e às montanhas de Nova Lima, onde a artista mora.

Figura 17 – Processo de granitagem da pedra

Fonte: Acervo da artista

Figura 18 – Thaís Helt, Sem título, 2022, 20x15cm

Fonte: Acervo da artista

Em outro trabalho, em que também usa os cacos de pedra como suporte (figura 19 e figura 20), Helt desenha sobre a pedra, aplica folha de ouro e apropria-se do poema “Conversa com a pedra” da escritora polonesa Wislawa Szymborska, inscrevendo sobre a pedra estrofes do poema. Em depoimento, realizado em 17 de novembro de 2022, a

artista relatou, “este livro ficava em cima da mesa e um dia ela abriu na página deste poema, sendo esse, possivelmente, o motivo para sua recente produção”. Apresento, a seguir, uma estrofe do poema que se relaciona com seus objetos, seus cacos e fragmentos de pedra:

CONVERSA COM A PEDRA

Bato à porta da pedra.
– Sou eu, me deixa entrar.
Quero penetrar em seu interior
Olhar em volta,
Te aspirar com o ar.
– Vai embora – diz a pedra. –
Sou hermeticamente fechada.
Mesmo partida em pedaços
Seremos hermeticamente fechadas.
Mesmo reduzidas a pó
não deixaremos ninguém entrar.

A artista ao apropriar e reaproveitar esses cacos e pedaços de pedra existentes em seu ateliê, cria objetos de pedra, uma nova pedra, uma nova conversa com a pedra. Percebendo a sua forma, sua tridimensionalidade, utilizando também de outras linguagens, de materiais próprios do desenho ou da pintura, dando um novo significado para esses fragmentos, que, a meu ver, se relaciona com a própria matriz e sua superfície, o seu processo de desenho. A matriz que já foi reproduzível. A artista lança um novo olhar para esses fragmentos de pedra que foram inutilizados na reprodução da litografia, amplia o seu pensamento e conceitos sobre o entendimento com a litografia e outras linguagens, seus materiais e procedimentos. A artista, propõe uma visão bem profunda sobre esses pedaços e cacos de pedra.

Figura 19 – Thaís Helt, 2022, 22x40cm

Fonte: Nara Firme

Figura 20 – Thaís Helt, 2022, 25x40cm

Fonte: Nara Firme

Outro trabalho em que a artista extrapola sua obra gráfica, ampliando o campo da

gravura, inserindo outras técnicas e linguagens, como *collé* de suas litografias impressas sobre o papel para restauro, a impressão de letras em ouro comumente impressas no dorso de um livro, é a criação do livro *Ouro Negro*, com sete volumes, que ela intitula a coleção de “Biblioteca” (figura 21).

Ouro Negro é um livro objeto, em que, no dorso, estão inseridos os volumes de cada livro criado, relacionando com a nomenclatura usada nas técnicas da gravura. A artista estabelece um diálogo com edições, criando um objeto para cada volume editado.

Figura 21 – Thaís Helt, Biblioteca, 2022

Fonte: Acervo da autora

Por estas razões, meu interesse sobre a sua produção plástica. O modo que a artista relaciona em seu trabalho plástico a sua memória familiar, apropriando-se de objetos guardados e esquecidos, associando também com seu percurso na litografia. Contaminando e expandindo o conceito da gravura; colocando um novo entendimento sobre as relações entre impressão, guardados e memória.

2.3 Maria do Carmo de Freitas Veneroso e sua relação com a escrita e o impresso. Coleções, arquivos, colagens e fragmentos: a releitura sobre os objetos abandonados de sua memória familiar

Maria do Carmo de Freitas Veneroso é artista, pesquisadora e professora de litografia na Escola de Belas Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais (UFMG). Doutora em Estudos Literários pela Faculdade de Letras da UFMG (2000), Mestre (Master of Fine Arts – MFA) pelo Pratt Institute, New York, EUA (1984) e Bacharel em Belas Artes pela EBA/UFMG (1978). Pós-doutorado pela Indiana University, EUA

(2009).

Coordena o grupo de pesquisa caligrafias e escrituras. Atua na área das interartes, com ênfase nas Artes Plásticas (gravura), teoria, crítica e História da Arte. É membro do Programa de Pós-graduação em Artes da Escola de Belas Artes da UFMG. É bolsista de produtividade em pesquisa do Cnpq, membro do comitê brasileiro de história da arte, da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) e da International Association of Word and Image Studies (IAWIS).

O que me chamou a atenção em sua produção foi a incorporação direta de fotografias de sua família com dedicatórias escritas com bela caligrafia, que na série *Albúns de Família* (figura 22) se transformaram nas caligrafias islâmica e oriental (figura 23), passando a existir em seu trabalho a presença de uma textura gráfica. Veneroso se apropriou, tal como outros artistas, da gestualidade dessa forma de escrita. Segundo ela, essas escritas singulares são muito próximas da arte. Mais do que qualquer outra forma de escrita, são próximas pela sua visualidade “o ideograma é letra, mas é também desenho” (VENEROSO, 2004, p. 25). Portanto, a visibilidade de ideogramas, símbolos gráficos ou desenhos que representam um objeto ou uma ideia, se relacionam com a imagem e a palavra. Segundo Veneroso, “foi com o desenvolvimento desse trabalho que cheguei à caligrafia islâmica. Enquanto nela a palavra faz-se imagem, no meu trabalho a imagem faz-se palavra. Por essas afinidades, tanto a caligrafia oriental quanto a islâmica passaram a integrar meu ‘paideuma’” (VENEROSO, 2004, p. 25).

Que foi o estudo de sua tese de doutorado “Caligrafias e Escrituras: diálogo e intertexto no processo escritural nas artes no século XX”, a qual, artista e professora ofereceu a disciplina na Escola de Belas Artes – UFMG do mesmo nome, e que fui sua aluna e me influenciou a sua pesquisa sobre a visualidade do texto, da palavra, da letra etc.

Figura 22 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso, *Álbum de família*, photetching sobre papel artesanal sobre Rives BFK, 60x75cm

Fonte: Acervo da artista

Figura 23 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso, *Caligrafia III*, 1983, litografia em pedra, 32x43cm

Fonte: Acervo da artista

Outro interesse que tenho pelo trabalho da artista, é a apropriação que ela faz de papéis antigos e desgastados pelo tempo, do recorte e da colagem, das coisas fragmentadas, objetos que foram deixados de lado, abandonados, e encontrados por ela, a memória existente e a influência do tempo sobre estes objetos. A apropriação de outras formas de impressão – a impressão de revistas antigas, a impressão sobre porcelanas e a impressão digital –, inserindo nelas suas relações de memória, história e outras linguagens, manipulando pelo seu olhar e ampliando o seu conhecimento sobre impressões e fragmentos.

Em sua recente exposição “Cacos e ruínas”, realizada no Centro Cultural da UFMG, de outubro a novembro de 2022, Veneroso apresentou uma instalação de suas memórias, seus guardados, sua coleção de cacos e fragmentos.

A artista afirma, em seu texto de apresentação da exposição, ser uma colecionadora e que, ao longo do tempo, colecionou vários objetos, como caixas, selos, colchas de retalhos, fotos de família, latas e vidros vazios. Acúmulos e coleções que geralmente fazem parte da vida humana.

O que Veneroso coleciona agora são cacos de taças transparentes quebradas (figura 24) e ela faz uma diferenciação entre a sua coleção de fotos de família e sua coleção de cacos de taças quebradas. Ela relata que as fotos de família se parecem entre si, mas os cacos de taças quebradas são únicos, nunca se apresentam com a mesma forma, são diferentes, como a cópia única na gravura no trabalho da artista, os fragmentos de sua memória e colagens.

Os cacos possuem uma estranha qualidade, que os torna únicos: nenhum caco tem a mesma forma, a mesma configuração. Mesmo quando colados, eles continuam a ser cacos, não é possível esconder essa evidência. Podemos pensar no caco como alguma coisa que foi una, completa, e que se tornou fragmentada. Na maior parte das vezes, quando tentamos colar os cacos de uma peça, notamos a falta de alguma parte. Assim, mesmo se quisermos disfarçar e tentar fazer com a peça retorne à sua condição original, não será possível. (VENEROSO, 2022)

Figura 24 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso, 2022

Fonte: Acervo da artista

É perceptível a conexão da continuidade de seus trabalhos anteriores em sua mais recente produção, com inovadora questão sobre suas colagens, suas memórias e seus fragmentos, onde, anteriormente, a artista se apropriava de vários materiais e elementos encontrados por ela nas lembranças de sua família, utilizando fotos antigas e de outros registros e fragmentos de memória ao longo do tempo. Unindo, colando e relacionando em seu trabalho, atualmente, os cacos de taças quebradas se registram em fragmentos e colagens de suas memórias, que foram esquecidos e abandonados, como a artista relatou:

Ao introduzir os cacos de louça e de vidro, junto as fotos de família, é como se as antigas colagens se especializassem. Penso que os mesmos elementos explorados nas colagens continuam presentes no meu trabalho atual: o processo de montagem de fragmentos persiste, como método, e continua a

significar uma busca pelo todo, que provavelmente nunca vai ser alcançada, pela própria essência do trabalho. Ao mesmo tempo, a forte carga de memória nas colagens também se mantém, seja pelas fotografias de família, seja pelos cacos, que remetem à memória de objetos que já foram completos, unos. Assim a incompletude continua a permear todo o trabalho. (VENEROSO, 2022)

Em outro trabalho de sua instalação, a artista apresentou outra coleção de sua memória, com diferentes materiais e elementos. Nessa vitrine, ela se apropriou de uma instigante litografia da marca família (figura 25), na qual a imagem da litografia apresentava o desenho de uma família na mesa de jantar, com as letras e arabescos criados pelos calígrafos das Casas de impressão do passado. Porém, a litografia não evidenciava o produto dessa marca, como as imagens apropriadas pela artista Lótus Lobo, mas uma litografia apropriada por Veneroso, em que a imagem da litografia se relaciona com sua memória familiar:

A marca FAMÍLIA estava associada a um produto, provavelmente uma manteiga, e eu apaguei essa informação na pedra, para ressaltar a imagem de uma família reunida em volta de uma mesa de jantar e a palavra família. Na casa da minha avó, a mesa ficava posta durante todo o dia – para o café da manhã, em seguida para o almoço, lanche da tarde e jantar – um costume que se perpetuou com minha mãe, onde a mesa sempre ficava posta, também. Há toda uma tradição herdada da cultura europeia por nós, brasileiros, sobre como colocar os pratos, talheres e outros apetrechos na mesa, por isso, inseri na vitrine informações sobre essa disposição, assim como outras regras, sobre a distribuição dos convidados na mesa, retiradas de um livro de culinária da minha mãe.⁸

Na vitrine, estavam expostos também páginas de revistas antigas, que eram manuais de noções de etiqueta à mesa, desenhos de projetos para gravura digital, agrupando a sua coleção de memória sobre a mesa (figura 26). Possivelmente, a exposição da cópia da litografia sobre a família, de manuais antigos sobre etiqueta à mesa impressos, é uma forma de ampliação do campo da gravura, relacionando as formas de impressão e agrupando, pelo seu olhar, os objetos de sua memória familiar.

⁸ Depoimento da Maria do Carmo de Freitas à autora. Belo Horizonte, 19 de dezembro, 2022.

Figura 25 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso

Fonte: Acervo da artista

Figura 26 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso

Fonte: Nara Firme

Em outro trabalho, a artista apresenta pastas de arquivo (figura 27) com as imagens de cada prato, xícara, castiçal, taças de vidro quebradas, pequenos jarros de porcelana, impressos e quebrados, fragmentados. Veneroso faz uma ficha catalográfica, melhor dizendo, um relatório de seus arquivos, de cada peça coletada e colecionada, contendo as características de cada objeto de acordo com seu interesse, relacionando os fragmentos e a colagem.

Figura 27 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso, Coleção “Cacos e ruínas”, catalogação, 2022

Fonte: Nara Firme

Nesse arquivo, Veneroso relaciona cada objeto colecionado e os divide por grupos, com suas categorias, especificando o material, tipo, motivos etc. Como exemplo, a impressão perfeita e borrada na porcelana (figura 28) e catalogação de cada peça em fichas (figura 29).

Figura 28 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso, Coleção “Cacos e ruínas”, peça 2 da ficha de catalogação, 2022

Fonte: Acervo da artista

Figura 29 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso, Coleção “Cacos e ruínas”, peça 3 da ficha de catalogação, 2022

Fonte: Acervo da artista

Coleção “Cacos e ruínas”*
Catalogação

Nº da peça	Grupo	Categoria/material	Tipo	Motivo/Cor	Motivo pintado a mão/impresso	País/marca	Condição	Procedência / empréstimo
	Grupo A	Utensílio doméstico (Jogos de Mesa para café, chá e jantar)						
	A I	Subgrupo						
1		Porcelana	Travessa	Fundo branco queimado com decoração de motivos chineses em azul escuro (casario, ponte, árvores)	Impresso	China	Boa	Miquita

2		Porcelana	Prato 1	Fundo branco queimado com decoração de motivos chineses em azul escuro (casario, ponte, árvores)	Impresso	China	Boa	Miquita
3		Porcelana	Prato 2	Fundo branco queimado com decoração de motivos chineses em azul escuro (casario, ponte, árvores)	Impressão borrada	China	Boa, com uma trinca no meio	Miquita
4		Porcelana	Travessa	Fundo branco com decoração floral azul claro	Impresso	Inglatera	Boa, com craquelê	Inah
5		Porcelana	Prato raso 1	Fundo branco queimado com decoração floral azul claro	Impresso	Inglatera	Boa, com craquelê	Inah

Fonte: Acervo da autora

Ao catalogar cada peça colecionada, realizando em cada ficha um relatório sobre os cacos coletados e sobre outras formas de impressão existentes, como a impressão em pratos de porcelana (figura 29), Veneroso estabelece uma semelhança com o relatório da edição da gravura, o que chamamos de curagem de uma edição, descrevendo cada cópia das impressões, a sua tiragem, com suas particularidades, como, por exemplo, “bom para tirar”, “prova do artista”, “prova de cor” etc.

Além disso, é perceptível a relação das coisas que foram abandonadas pela sua não funcionalidade no mundo ou desprezadas por todos de sua família, mas que foram escolhidos pela artista, justamente por serem cacos. Esse procedimento se relaciona às maculaturas, aos desenhos e às molduras apropriadas por Lótus Lobo e à apropriação de objetos esquecidos pelo tempo no trabalho da artista Thaïs Helt. Afinal, quem guarda cacos? Eles provocam ou não provocam o interesse em sua memória? Como a própria artista relatou em seu texto de apresentação

É o que ocorre (quando entro) na casa de algum parente, recentemente desaparecido, onde encontro cacos, entre vistosas louças, cristas e jarras. Só me interessam os cacos, desprezados por todos. São cavalinhos azuis de louça, aos quais faltam patas, ou pratos e xícaras quebrados, a “manga” de um lustre, que não resistiu ao manuseio sem cuidado. Eles estão ali, pedindo para serem colhidos. (VENEROSO, 2022)

Em outro trabalho, a artista utiliza outra forma de impressão, a *fine-art*, manipulada por meio da gravura digital (figura 30), em que, a partir de imagens apropriadas pela artista, ela associa à história de outra cultura e costumes, observados e fotografados pela artista em viagem a Lisboa, relacionando com a sua própria assim como seus arquivos, em que insere, na gravura, objetos da sua Coleção “Cacos e ruínas”, pertencentes à sua catalogação, como o tinteiro e o mata-borrão, instrumentos de escrita de seu avô que estão presentes na mesa de sua instalação. A imagem da gravura apresenta um homem escrevendo, seus instrumentos de escrita e o livro, pois, segundo a artista, todos eles também fazem referência à escrita e dialogam com a cena.

Figura 30 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso, *A mascarada*, 2022, gravura digital impressão *fine-art*

Fonte: Acervo da artista

Em outra gravura digital (figura 31), apresentada em sua instalação, a artista relaciona a mesa de cacos únicos, já apresentada anteriormente (figura 24), com a imagem dos azulejos pertencentes ao Palácio Marquês de Fronteira, em Lisboa, em que a cena apresenta um grupo de bêbados. A artista manipula em sua gravura, inserindo uma taça de sua Coleção e a foto da mesa da instalação para criar, segundo a artista, um elo entre as duas obras da instalação.

Figura 31 – Maria do Carmo de Freitas Veneroso, *Bêbados*, 2022, gravura digital, impressão *fine-art*

Fonte: Acervo da artista

A artista, ao utilizar a gravura digital e as impressões *fine-art*, amplia o campo das

impressões e, conseqüentemente, o conceito da gravura, permanecendo em seu trabalho o uso da colagem, inserindo as suas relações com a memória.

Por isso, em seu texto de apresentação, Veneroso relata, como já foi escrito anteriormente, o uso da colagem como eixo importante em seu trabalho, relacionando não só a sua memória, mas também diferentes tipos memória, com a intenção de agrupá-los:

Trabalhei durante muito tempo com colagens, utilizando antigas fotografias de família, em diálogo com fragmentos de textos impressos ou manuscritos, antigos papéis encontrados por acaso, capas de álbuns de fotografia, apropriando-me enfim de toda sorte de material que remete a diferentes tipos de memória, individuais ou coletivas. Buscava integrar esses fragmentos através da colagem, procurando dar unidade a eles. (VENEROSO, 2022)

Segundo a artista, ao trabalhar com cacos, móveis e objetos, ela os ressignifica, deslocando-os do seu lugar original e os recontextualizando, como, por exemplo, as relações tecidas sobre a mesa de jantar, exploradas na exposição “Cacos e ruínas”. “Assim, partindo de heranças familiares, volto a me debruçar sobre a temática da memória, para refletir sobre esse tema, que continua presente, mas através de uma abordagem complementar, histórica” (VENEROSO, 2022).

2.4 Os sentidos dos aprendizados e das trocas

Pelas razões mencionadas neste capítulo, e a partir do conhecimento e observação do trabalho de apropriação e ampliação da gravura das três artistas, nota-se que tais procedimentos de apropriação, assim como o uso de outras linguagens e elementos não comuns à gravura, começaram a fazer parte do processo de construção dos meus próprios trabalhos.

Ao ler o ensaio “Tradição e talento individual”, escrito por Thomas Stearns Eliot, em 1919, percebi que existe uma relação da tradição com a história da litografia em Minas Gerais, que de certa forma se inicia pela introdução da litografia comercial na cidade de Juiz de Fora, na segunda década do século XIX, pelos artistas litógrafos do passado que utilizavam a impressão litográfica nos seus rótulos. Esta tradição continuou e se concretizou com o interesse da artista Lótus Lobo pela litografia, quando encontrou com os materiais das antigas Casas de impressão litográficas. A partir daí, as artistas Thaís Helt e Maria do Carmo de Freitas Veneroso, com suas apropriações, manifestaram o

desejo pela experimentação da técnica, beneficiando de outros elementos, realizando também suas apropriações, existindo, assim, uma arqueologia da técnica na cidade de Belo Horizonte, inaugurando a tradição da litografia artística contemporânea com novos significados, expandido os seus entendimentos com a gravura.

Por isso, noto que entre essas três artistas, o que lhes interessa é, antes de tudo, a impressão. Porém, cada uma dessas artistas, efetuam seus trabalhos, ideias pessoais, com um novo olhar, uma nova intenção e com outros objetivos, relacionando com suas memórias específicas.

A meu ver, em Lótus Lobo, ao se apropriar, das coisas encontradas, das casas de impressão da estamperia Juiz de Fora, ela recupera a memória do que já passou, retirando a história da litografia mineira do passado, para o presente, com concepções ou sentimento de preservação de um passado esquecido. Reutilizando e referenciando esses objetos com um novo significado, em um novo campo, realizando um trabalho intertextual ao observar as letras e marcas dos rótulos da litografia comercial e das maculaturas, ampliando o conceito da gravura.

Por isso, considero que há uma relação de semelhança, sobre as apropriações de coisas encontradas e desprezadas, que não têm mais interesse, entre o trabalho de Lótus Lobo com a história da litografia em Minas Gerais e do artista Robert Rauschenberg com a cidade de Nova York. O artista norte-americano recupera as imagens da cultura de massa, referenciando obras-primas do passado, do qual ele observa, uma sociedade, que reconhece apenas o presente, e não se interessa pelo seu passado, como Argan relata em seu livro:

É sua frequente referência a uma sociedade que conhece apenas o presente, e não tem piedade pelo que não precisa mais, pelo que é passado. Excluindo desse presente, que, ademais, não o que interessa, ao artista resta apenas manipular o passado, reutilizar os refugos, salvando-os, salva-se a si mesmo da condição de "refugo" a que é lançado pela sociedade. Não se explicaria sua frequente referência às obras-primas do passado (ainda que fanadas reproduções correntes) sem uma melancólica nostalgia por aquela que foi, e já não pode mais ser, a profissão de artista. Para ele não existe história que situe as lembranças numa perspectiva clara; essas obras primas não passam de recordações misturadas, confusas emaranhadas com muitas outras (ARGAN, 1992, p. 642-643).

Já em Thaís Helt e Maria do Carmo de Freitas Veneroso, em seus trabalhos, percebo que as artistas se apropriam das coisas guardadas ou deixadas em algum lugar ao longo do tempo, de suas memórias familiares, diferente dos objetos encontrados por Lótus Lobo. Há uma diferença entre encontrar objetos por acaso, como Lótus Lobo encontrou,

e encontrar objetos ao vasculhar os guardados já conhecidos, mas esquecidos, que fazem parte de suas memórias e afetos familiares.

Por isso, percebo uma aproximação entre o trabalho de apropriação e ampliação da gravura realizadas por Thaïs Helt e por Maria do Carmo de Freitas Veneroso, que vasculham seus guardados e relações com a memória familiar.

As duas artistas incorporam elementos de suas próprias memórias, utilizando a colagem, rendas, veladuras, costura, papéis antigos, textos e o que mais interessar a elas. Thaïs Helt, ainda retoma e utiliza suas antigas impressões que foram guardadas. Enquanto Maria do Carmo de Freitas Veneroso se apropria de fotografias, fragmentos e objetos antigos de sua família e da escrita, manipulando e relacionando, em seus trabalhos, suas memórias, retiradas de seus arquivos individuais, alargando os limites da gravura, realizando a cópia única.

Essa questão do campo ampliado da gravura, que se expande para o campo da escrita, da palavra, é presente no trabalho de Lótus Lobo ao apropriar-se das letras e marcas da estamperia; em Maria do Carmo de Freitas Veneroso, ao se apropriar da escrita islâmica e oriental; e em Thaïs Helt ao inscrever sobre os cacos de pedra, a sua caligrafia, a sua letra. Onde há a presença de uma textura gráfica, como já foi colocado por Barthes, em que estas artistas trabalham a escrita poética, o desenho e a visualidade da letra, colocando em evidência seus significantes e significados.

No meu entender, existe também o alargamento da gravura, onde as artistas Lótus Lobo e Thaïs Helt, apresentam a própria matriz como obra, exibindo a sua tridimensionalidade. Enquanto Lótus Lobo expõe as matrizes antigas restauradas das estamparias litográficas, exibindo também um vídeo de como as pedras eram confeccionadas, Thaïs Helt utiliza a matriz como suporte para seu trabalho, inserindo sobre ela outros elementos, como a colagem, o recorte, rendas, folha de ouro, a escrita, ampliando os seus olhares sobre a matriz e a gravura, sendo uma coisa só.

Analiso sobre a questão da impressão, que nos trabalhos de Lótus, Thaïs e Maria do Carmo está se tornando mais um procedimento, para além de uma questão simplesmente técnica, em que estabelecem um diálogo com outras linguagens. Noto que em Lótus Lobo, além da impressão da litografia, a artista amplia e expande suas apropriações, atualizando e utilizando novos meios de impressões, ao exibir pilhas impressas em papelão pela técnica da flexografia, e, também, a utilização pela impressão gráfica e sua apresentação em um antigo suporte, onde se colocavam papéis de embrulho

nas antigas vendas ou mercearias, expandindo o seu conhecimento sobre as marcas, letras das antigas casas de impressão.

Maria do Carmo de Freitas Veneroso, utiliza da impressão *fine-art* para construir suas imagens no computador, realizando a gravura digital. Associando suas memórias, seus fragmentos e objetos, com outras histórias, de outros lugares que conheceu; utilizando também de móveis e objetos, em uma instalação, estabelecendo relações e semelhanças entre eles. Além da fotolitografia ou litografia *offset*,⁹ método de impressão alternativo que utilizou em seu trabalho de apropriação das fotografias antigas de sua família.

Thaís Helt resgata suas impressões antigas na litografia. Tal impressão sempre terá o seu lugar, assim como as outras técnicas de impressão de gravura tradicional. Ela ainda usufrui da impressão de antigas revistas, unindo, colando, recortando e relacionando com seus arquivos e objetos de sua memória.

Há ainda os cacos de taças de vidro quebradas, pedaços frágeis, únicos na coleção da artista Maria do Carmo de Freitas Veneroso, em uma clara relação com os seus fragmentos, suas memórias, através do uno, que não são iguais entre si, como a cópia única na gravura, que não apresenta uma forma ou visualidade igual entre si.

Essas artistas expandem e ampliam o campo da gravura, com novas visões, que não são próprias da gravura tradicional, relacionando com outros suportes e objetos, manipulando seus trabalhos com procedimentos próprios, alargando e expandindo o campo da gravura. São, portanto, referências vivas e potentes para meu trabalho.

No próximo capítulo, apresentarei meu percurso na litografia, por meio de uma reflexão conceitual e uma autonarrativa, abrangendo desde o início do meu conhecimento com a técnica da litografia até os dias atuais. Meus processos, descobertas e práticas desenvolvidos ao longo de minha trajetória, que procuro revelar e sistematizar os sentidos mais profundos do fazer litográfico com tramas, texturas, tecidos, bordados, impressões antigas de encartes de revistas de modelagem e bordados, toalha de mesa e riscos em

⁹ A técnica da litografia *offset*, é um novo método de impressão litográfico, que se apresenta como uma alternativa para a litografia tradicional, em pedra. Nela, a pedra, cada vez mais escassa, é substituída pela chapa de *offset* (a mesma usada na indústria gráfica, e por isso mesmo fácil de ser adquirida), sendo que a impressão é manual, usando o mesmo procedimento da litografia em pedra, não perdendo, assim, a característica de “gravura”. Essa técnica oferece muitas possibilidades por ser um processo fotográfico que possibilita, além do uso da fotografia propriamente dita, o uso de imagens apropriadas de jornais, revistas, livros etc. (VENEROSO, 2004, p. 47)

papéis envelhecidos, que fazem parte dos meus guardados de minha memória familiar que configuram a minha proposta de gravura ampliada.

Para tanto, minha própria prática artística, meus pensamentos, conflitos e análises sobre meu trabalho serão abordados por meio de uma autoetnografia, método de pesquisa, próximo da autobiografia, permitirá o desvelamento de minhas próprias práticas, conhecimentos e experiências relacionando história de vida e aspectos culturais e artísticos.

CAPÍTULO III

3 RELATO AUTOETNOGRÁFICO

3.1 Conhecimento com a técnica da litografia

Conheci a técnica da litografia durante a graduação na Escola Guignard. Por volta de 1990, logo ao entrar no ateliê, tive a sensação de já ter visto aquele espaço, com suas prensas e suas pedras, assim como o ambiente da sala. Tal sensação, com o passar do tempo, transformou-se em um questionamento. Minha introdução à técnica da litografia foi feita pela professora Ana Maria do Espírito Santo e, desde o princípio, fiquei fascinada pelo processo e por suas etapas: da granitagem e do polimento da pedra, sentindo o peso da pedra, o ato e o exercício de preparar a sua superfície para receber o desenho, perceber e entender com o tato seus poros pela superfície áspera, até o seu fino acabamento, acompanhando tudo por um mantra infinito; a etapa do desenho, do registro pela mão do artista, o que define a expressão e o gesto do artista; a etapa da gravação e preparação da pedra, sua magia – porque, nesta etapa, é retirado o material de desenho, ficando a sensação de que ele desaparece, mas, logo depois, chega-se à tinta de preparação e aquele desenho desaparecido retorna fielmente como estava – e impressionava-me o fenômeno de repelência entre água e gordura ao notar o que a pedra possui e carrega, enfim, o que acontece, uma permanência; e, por fim, sua impressão, o resultado fidedigno do desenho realizado na matriz.

As aulas com a professora Ana Maria ocorreram só por um período, se não me engano, mas continuei a cursar a disciplina de litografia com a professora Liliane Dardot¹⁰, que tinha retornado de Olinda, PE, onde trabalhou na Oficina Guaianases de Gravura, dirigida pelo artista litógrafo João Câmara. Ela já lecionava no turno da tarde,

¹⁰ Liliane Dardot é uma artista brasileira. Graduiu-se na Escola de Belas Artes da UFMG. Foi professora de Desenho na Escola de Belas Artes e de Litografia na Escola Guignard. É pintora, desenhista, aquarelista e designer gráfica. Disponível em: https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zDAuNDHNNc4yYPTiy8nMyUzMS1VISSxKyS8BAI62CcM&q=liliane+dardot&oq=liliane+dardot&aqs=chrome.1.69i57j46i512.10778j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#. Acesso em: 3 jan. 2023.

assumindo também as aulas do turno da noite. Assim, comecei a frequentar os dois turnos e conhecer novos colegas foi muito importante, pois era um grupo em que se fazia perguntas sobre o processo da litografia e suas possibilidades técnicas. Nessa época tomei conhecimento da artista Lótus Lobo, de sua pesquisa sobre a memória da litografia em Minas Gerais, de seu trabalho de apropriação da imagem industrial litográfica e dos artistas contemporâneos que utilizavam essa técnica, evidenciando e afirmando o percurso da litografia no referido estado por meio do texto “A Litografia em Minas – 25 Anos de Litografia de Arte em Minas Gerais” de Márcio Sampaio (1986). Publicado por ocasião da exposição no Palácio das Artes, em 1986, o texto mostra a importância da técnica em terras mineiras. Tudo isso me provocava a descobrir e a intensificar minha experiência, meus conhecimentos e envolvimento com a litografia. Nesse período ficava no ateliê de gravura, por dois períodos, algumas vezes sozinha, aprendendo com meus erros e entendendo suas etapas: o processo da litografia é muito intenso, trabalhoso, com procedimentos específicos, que devem ser bem entendidos para se alcançar um resultado na impressão. A etapa da gravação e acidulação era uma dúvida, uma pergunta para mim, um problema que achava importante aprender e que não compreendia muito bem, mas com o passar dos anos adquiri experiência. Ao mesmo tempo, era incerto o teor do meu trabalho como artista, pois gostava do que estava produzindo, mas percebia no trabalho de alguns colegas já a presença de um teor.

3.2 O retorno e a chegada de Lótus para a Escola Guignard

Em uma tarde, durante a aula de litografia, Liliane nos apresentou Lótus e, naquele momento, quando a vi, aquela pergunta surgida inicialmente se revelou em minha memória. Lembrei que, quando ainda era estudante na escola, tinha visto um anúncio na televisão falando da artista, tendo ficado marcados a sua imagem e o espaço do ateliê de litografia da Escola Guignard. Naquela época eu tinha apenas 16 anos. Mais tarde, comentei com Lótus sobre o anúncio na televisão, e ela confirmou que a Rede Globo Minas tinha lançado enquetes divulgando a exposição de artistas na área de gravura em Belo Horizonte – a qual teve o texto de apresentação escrito pelo crítico e escritor Márcio Sampaio (1981).

A parceria das aulas com as duas professoras foi enriquecedora e estimulante. Enquanto Liliane colocava e ensinava seu conhecimento técnico sobre a litografia e toda sua organização e experiência como diretora técnica artística na Oficina Guaianases de Gravura, em Olinda, PE, Lótus ensinava toda sua competência e conhecimento técnico sobre a litografia à frente de ateliês coletivos e projetos por ela realizados.

Nessa época, meu trabalho tinha caráter de formas mais orgânicas, melhor dizendo, mais abstratas e irregulares ou similares a um órgão, sem forma específica, como as geométricas, desenvolvidas e trabalhadas nas aulas de desenho do professor Marco Túlio Resende, partindo de estudos/exercícios de recortes das formas de legumes e frutos. Mas observava também os processos de outros colegas e me questionava sobre o meu trabalho. Uma vez, quando estava imprimindo minha litografia, Lótus, ao ver o resultado da impressão, fez uma observação muito importante partindo de um detalhe dessa litografia: ela comentou sobre as sobreposições de impressões com cores e o fato de que a soma das cores gerava uma nova cor, isso me instigou. Mas, nessa litografia (figura 32), a sobreposição de cores tinha acontecido de maneira espontânea e isso era novo para mim, tendo ficado guardado em minha memória.

Figura 32 – Nara Firme, Sem título, 1990, litografia, 20x25cm

Fonte: Acervo da autora

O convívio com as duas professoras era admirável, pois elas interrogavam o que estávamos produzindo, fazendo perguntas e colocando dúvidas sobre a produção: como notávamos os detalhes, como percebíamos o desenho, como realizávamos as impressões.

Ambas criaram o projeto Núcleo de Litografia da Guignard, que resultou em um álbum coletivo de gravuras e uma exposição coletiva organizada pelos alunos envolvidos com a litografia, no Centro Cultural da UFMG, na qual Liliane Dardot e Lótus Lobo foram artistas convidadas. Do grupo, foram 14 alunos: Adriana Vasconcelos, Alexandre Gaudereto de Virgílio, Claudio Parreiras, Elizabeth Lacerda, Fátima Vale, Hélio Passos, Isabel Gelape, Iuri Sarmiento, Leonard Brizola, Luís Henrique Vieira, Louise Marie Ganz, Márcia Lana, Maria Berenice e Nara Braga.

Figura 33 – Convite da exposição de litografias no Centro Cultural da UFMG, 1994

Fonte: Acervo da autora

Esta exposição foi muito importante para mim, principalmente durante a realização das litografias e sua produção, pois eu me envolvi e trabalhei intensamente nela. O processo da litografia é muito coletivo, o que foi colocado por Liliane Dardot desde o princípio das aulas: trata-se de ajudar, compreender e aprender com o outro, o

que é próprio da litografia. Ajudava a carregar pedra com meus colegas, colaborava com as etapas, principalmente nas impressões, buscava absorver a técnica e vice-versa, enfim, estava muito envolvida e, sem perceber, defini minha escolha pela litografia.

Para essa exposição realizei três trabalhos, sendo que um deles eu desenvolvi partindo de um desenho do meu caderno de estudos e anotações, ao qual intitulei *O Beijo*, pela observação e palpite da colega Isabel Gelape (figura 34). O jornalista e crítico de arte do Estado de Minas na época (figura 35), Walter Sebastião, elogiou essa litografia, referindo-se a ela como “a imagem mais interessante”. Fiquei motivada com a crítica, mas ela me fez questionar o porquê de a imagem ser a mais interessante. A outra litografia foi uma espécie de releitura ou nova versão de uma litografia que já tinha realizado no início das aulas com a professora Ana Maria (figura 36), desta vez com mais experiência e conhecimento, utilizando recursos da própria técnica, a inversão com goma laca; dei-lhe o título *Tititi* (figura 37). Lembro que Liliane comentou que eu tinha entendido o raciocínio sobre a técnica. Realizei a terceira litografia também com essa técnica, partindo do meu olhar sobre um detalhe de uma pintura do artista Fernando Flávio Rodrigues, com o título *Brinde de K-suco* (figura 38). Tais litografias foram as únicas em que coloquei títulos, acho que por um caráter cômico ou até mesmo pela minha personalidade na época. Além disso, o grupo ficou motivado a conhecer papéis próprios para impressão, como o papel Velin. Nesse momento eu começava a entender a litografia e os comentários que recebia me motivavam a permanecer.

Figura 14 – Nara Firme, *O beijo*, 1994, litografia, 50x68cm

Fonte: Acervo da autora

Figura 35 – Reportagem do jornal *O Estado de Minas*, 1994

Fonte: *O Estado de Minas*

Figura 36 – Nara Firme, Sem título, 1992, litografia

Fonte: Acervo da autora

Figura 37 – Nara Firme, *Tititi*, 1994, 50x68cm

Fonte: Acervo da autora

Figura 38 – Nara Firme, *Brinde de K-suco*, 1994, litografia, 68x50cm

Fonte: Acervo da autora

Liliane Dardot escreveu um pequeno texto para a exposição que me fez refletir sobre a importância do que eu estava fazendo e o início de percurso na litografia. Ela descrevia poeticamente as etapas para a realização de uma litografia e sempre recorro a ele em minhas aulas de litografia na Escola Guignard, onde hoje leciono, e também o utilizei no convite da minha primeira exposição individual no Fórum Lafaiete, em Belo Horizonte, em 2013 (figura 39).

Litografia: gravura sobre a pedra

Conhecer a pedra no seu peso, sua densidade. Trabalhar seus poros, e em sintonia, percorrê-la. Preparar um campo receptivo. A pedra litográfica registrará cada gesto de nossa grafia. Nosso ritmo, nossas perguntas. Nenhum ato ficará sem resposta naquele desenho ali, lançado sobre a pedra.

A gravação poderá confirmar ou alterar o desenho. A partir de uma leitura que avalia os valores gráficos, o gravador define os procedimentos químicos que irão atuar nas estruturas físicas da pedra, fazendo valer suas características de receptividade à água e às gorduras. Uma mancha gráfica assim constituída permitirá que o desenho, agora incorporado na pedra, adquira propriedades de reprodutibilidade.

A essa confirmação do desenho na pedra, sua gravação neste campo de memória, corresponde uma outra confirmação interior, na cabeça e no coração do artista. Esta via dupla é a alma mesma do processo que fará com que a imagem resultante na pedra se transforme numa imagem matriz.

É só a partir dessa intimidade que uma linguagem específica vai se definindo. Imagens que são concebidas dentro do processo mesmo da litografia. Gravuras essenciais. Gravuras de gravadores.

Liliane Dardot
(maio de 1993)

Figura 39 – Convite “Poéticas Litográficas”, exposição individual, 2013

Fonte: Acervo da autora

Logo depois desta exposição, em 1994, Liliane Dardot me convidou para ser monitora das aulas de litografia na Escola Guignard, com certeza pelo meu envolvimento e empenho com a técnica no período do evento. No tempo em que fui monitora, observei a professora ministrando as aulas e desenvolvi ainda mais a colaboração na litografia, ajudando e aprendendo com o trabalho dos alunos e principalmente com a organização de Liliane no ateliê. Toda a experiência com ela me proporcionou enorme aprendizado para administrar aulas.

No período da produção das litografias da exposição do núcleo de litografia em 1994, criado pelas professoras Liliane Dardot e Lótus Lobo, tive a sorte de morar perto de Lótus e sempre pegar carona com ela, sendo que esse fato criou uma aproximação entre nós e depois um laço afetivo muito grande. A artista e professora me proporcionou o encontro mais profundo com a litografia. Sinto-me privilegiada por ter convivido com ela por tanto tempo, apesar de hoje achar que poderia ter aproveitado ainda mais.

3.3 Escolha do nome artístico

Quando escolhemos ser artistas, além da definição do trabalho poético, usualmente precisamos também definir nosso nome artístico, ou seja, a forma como vamos ser identificados. Mas isso não vale só para o campo artístico, abrange várias profissões. Desde a minha ingressão na Escola Guignard, procurei por esta escolha do nome e assinei de várias formas, mas há tempos optei pelo nome Nara Firme.

E essa escolha tornou-se definitiva ao saber de um fato instigante e inédito, que já havia tratado com minha mãe, sobre o sobrenome “Firme” de sua família. Esse fato foi recentemente abordado e esclarecido por minha tia Penha (no grupo familiar de WhatsApp), a mais nova e a única das irmãs ainda viva. Esse nome foi “apropriado” pelo meu avô Manuel, que é explicado conforme a figura 40:

Figura 40 – Mensagem do WhatsApp

Fonte: Acervo da autora

Ao ler a mensagem da minha tia, comprovação do que já tinha conversado com minha mãe, fiz a reflexão sobre a escolha do meu nome artístico: Nara Firme. Quando optei por esse sobrenome, pensei na própria força e no significado da palavra, o lado artístico vindo da família materna. E ao ler a mensagem da minha tia, admito também que a escolha tenha sido feita por amor.

3.4 A experiência e o convívio com Lótus Lobo

No final da exposição, em 1994, Lótus, percebendo o meu interesse e envolvimento na litografia e objetivando me motivar a conhecer e aprofundar ainda mais na técnica, propôs-me dar aulas no seu ateliê. Iniciei assim uma nova etapa de muito aprendizado e conhecimento com a técnica e principalmente com a busca pelo meu trabalho, cheia de perguntas sobre o que fazer, questionamentos e incertezas, mas também novos conhecimentos e descobertas. Por coincidência, nessa época, mantinha contato com uma colega do festival de inverno, Miriam Tolpolar,¹¹ que trabalhava com litografia no ateliê livre da prefeitura de Porto Alegre, e que estava desenvolvendo uma pesquisa

¹¹ Miriam Tolpolar é artista, litógrafa e ex-professora do ateliê livre da Prefeitura de Porto Alegre. Disponível em: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9376/miriam-tolpolar>. Acesso em: 3 jan. 2023.

sobre a fabricação de tintas para litografia no Brasil. Eu e Lótus fomos convidadas, por Miriam Tolpolar, para participar da pesquisa “Tinta Litográfica: Produção e Aplicação”, com financiamento do CNPq. O objetivo era realizar uma litografia, experimentando e avaliando as tintas. Com esta pesquisa, compreendi ainda mais sobre as misturas, entendendo como trabalhar a tinta para a impressão.

No princípio das aulas no ateliê particular de Lótus Lobo, aprofundi-me em muitas técnicas, como a da raspagem, da reserva de goma, da transferência de xerox, da inversão com goma em pó, da eliminação, tendo experimentado mais profundamente as aguadas de tusche, técnica que me encantava por sua beleza e delicadeza.

Nas primeiras litografias que realizei no ateliê de Lótus, confesso que obtive mais experimentações de estudos ou talvez um esgotamento sobre o meu trabalho de formas orgânicas, muito tímidas ou inexpressivas. Hoje penso que precisava olhar para outras coisas. Portanto, neste relato autoetnográfico, irei analisar e relacionar as litografias que foram realmente importantes mesmo as que não foram bem-sucedidas, mas que foram referências para eu aprender, entender e chegar ao ponto em que estou atualmente, as litografias em que não consegui bons resultados ou que ficaram abandonadas, mas indicam um percurso e um marco representativo para mim.

A primeira litografia, que hoje entendo ser a que eu estava buscando algo diferente ou percebendo a litografia com outro olhar, foi quando, ao receber a pedra em que iria desenhar, observei o desenho que estava contido em sua superfície. Achei tão curioso existir um desenho na superfície da pedra, que decidi realizar uma litografia partindo dele, utilizando a técnica das aguadas de tusche, sobre a qual, mais tarde, fiz uma reflexão e apresentei em meu portfólio artístico em 2017 (figura 41).

Em sua superfície, pedras litográficas apresentam, algumas vezes, manchas e formas feitas pelo sedimento calcário que me instigam e indicam sugestões para desenhar na matriz. Partindo do desenho na pedra, iniciei minha pesquisa na técnica de aguada de tusche para lançar a imagem na pedra, perseguindo suas manchas como se fossem um rastro. Meu interesse pelas aguadas de *tusche* se manifesta pela forma e pela maneira de o pigmento se espalhar sobre a pedra – as bordas acumuladas, a delicadeza de suas nervuras, de suas transparências e densidades, a soma das cores, as sobreposições que a litografia proporciona, a sutileza e a força. Isso torna minhas litografias mais abstratas, sugerindo, em minhas imagens, uma referência ao vegetal. (NARA FIRME)

Figura 41 – Nara Firme, Sem título, 1998, litografia, 30x42cm

Fonte: Acervo da autora

Nesta litografia, eu percebi que realizei o que tanto me interessava nas aguadas de tusche, sobre a maneira que o pigmento de tusche se misturava ou interagiu com a água, provocando suas incompatibilidades, entre o material gorduroso e a água. Trabalhar com as aguadas de tusche é um exercício de observação, de respeitar o que estes dois materiais opostos provocam ao se encontrar.

Lótus me apresentou outras possibilidades de desenhar na pedra, como a transferência de texturas de superfícies por meio das técnicas da monotipia e do *frottage*, pelo papel transporte litográfico. Inicialmente, por sugestão de Lótus, parti da monotipia da folha da planta nomeada Dinheiro em Penca. Aquela observação dela sobre a sobreposição de cores, retornava para mim de maneira mais intensa, profunda e intencional, fazendo-me perceber o que causava a soma das impressões (figura 42). Logo depois, esse procedimento provocou o interesse de trabalhar a partir de relevos, superfícies e coisas encontradas, coisas da natureza.

Partindo de uma pedra encontrada na rua, a qual o seu relevo na superfície me chamou a atenção, realizei a litografia (figura 43) apropriando-me daquela mesma superfície. Nesse período, o meu interesse era aprender e experimentar a técnica das aguadas de tusche. Na litografia (figura 43) percebi que o ponto de partida ficou quase imperceptível e Lótus observou que parecia um camafeu.¹² Na época, não me aprofundei

¹² Pedra delgada, ger. semipreciosa, que tem duas camadas de tonalidades diferentes da mesma cor (ou de cores diferentes), numa das quais se esculpe uma figura em alto-relevo, deixando-se à mostra a camada

nessa colocação de Lótus.

Figura 42 – Nara Firme, Sem título, 2000, litografia, 36x39,5cm

Fonte: Acervo da autora

Figura 43 – Nara Firme, Sem título, 2000, litografia, 54x40cm

Fonte: Acervo da autora

Realizei uma litografia partindo do meu olhar sobre uma pintura da artista Fátima Pena e fiz o recorte de um detalhe de seu trabalho que me chamava a atenção. A minha intenção era representá-lo por meio da litografia, com meu gesto, com meu desenho, apropriando-me de seu trabalho, com minha visão, com meu traço, meu gesto. Hoje observo que meu olhar estava direcionado para coisas já existentes que eu admirava (figura 44). Desta litografia surgiram duas versões. Na edição inicial, a impressão na cor laranja ficou um pouco mais fraca, o que pode acontecer na edição de uma litografia, e, assim, somente uma me agradou. Decidi então, assinar essa litografia como cópia única (figura 45) e com as outras provas ou cópias restantes, decidi realizar uma nova imagem para sobrepôr às impressões. Fiz outra matriz, um novo desenho com aguadas de tusche, em que a minha intenção era cobrir toda a imagem que já estava impressa (figura 46). Após a impressão com a cor preta sobre as outras cópias, transpareceu-se com a sobreposição das impressões anteriores, outras intensidades de pretos – preto azulado, preto dourado, preto acinzentado – em decorrência dessa impressão. Lembro de Lótus comentar que seu amigo e arquiteto Humberto Serpa, ao ver a minha litografia, perguntou se era dela, analisou o trabalho e gostou. Isso gerou em mim, ao mesmo tempo, satisfação e preocupação: eu estava repetindo Lótus Lobo? Eu entendia que as litografias dela realizadas com a técnica de aguadas de tusche foram muito expressivas e representativas,

inferior; us. como ornamento, esp. do vestuário. Disponível em: <https://languages.oup.com/google-dictionary-pt>. Acesso em: 3 jan. 2023.

mas eu tinha que procurar minha própria essência.

Figura 44 – Fátima Pena, Sem título, 1991, óleo sobre compensado, 110x160cm

Fonte: Catálogo da exposição

Figura 45 – Nara Firme, Sem título, 2002, litografia, 43x54cm

Fonte: Acervo Beatriz Gambogi

Figura 46 – Nara Firme, Sem título, 2002, litografia, 43x54cm P.A. I/V

Fonte: Acervo da autora

Comecei a trabalhar com florestas inventadas pelo meu imaginário, que foram sendo desenhadas em minha mente, sem muita ou quase nenhuma observação, iniciadas com a técnica do *frottage* de matrizes de xilo, nas quais existia uma sugestão de vegetal, por meio do papel Transporte Litográfico. Dessa forma, nas litografias realizadas já se percebia: o excesso, o poluído, os entrelaçamentos. Essa ideia de utilizar as minhas próprias matrizes de xilo surgiu quando ministrava, para um grupo de crianças, uma aula sobre *frottage* em meu ateliê. Percebi, por causa de uma aluna, uma questão interessante com relação ao *frottage*: o relevo sobre a madeira. Desta percepção comecei a *frottar*

minhas próprias matrizes de xilo (figura 47), para transferir para a pedra litográfica, o que resultou em uma litografia em que relacionava a xilografia e a litografia, explorando e trabalhando na pedra as diversas identidades: por um lado, a força do corte da goiva e a gestualidade da xilo, seu relevo e seus contrastes, por outro lado, o traço do desenho e a especificidade da gravação litográfica e sua intensidade de impressão (figuras 48 e 49).

Figura 47 – Nara Firme, Sem título, 2003, *frottagem* sobre matriz de xilo, 36x38cm

Fonte: Acervo da autora

Figura 48 – Nara Firme, Sem título, 2003, litografia, 36,5x39cm, P.A. I/II

Fonte: Acervo da autora

Figura 49 – Nara Firme, Sem título, 2005, litografia, 25x24cm

Fonte: Acervo da autora

Quando estava realizando esta litografia, uma amiga e artista que morava na

França, e que também frequentava o ateliê de Lótus, trouxe o catálogo da exposição “Paysage Dessiné” do artista Cueco. Lótus, ao ver o catálogo, aproximou alguns desenhos do artista (figura 50) dizendo que eram semelhantes à referida litografia e comparou, com relação ao meu desenho, à profundidade existente nos desenhos de Cueco. Tal como no desenho do artista, era perceptível o que estava ao fundo, o que estava próximo, as intensidades de branco e preto, os meios-tons. Eu também fiz minhas reflexões ao ler o seguinte relato do artista: “eu desenho o que, exatamente? Eu re-presento o que, estas pequenas bolas de terra, pedaços de cilindros, talos curvos, pequenas desigualdades do terreno, solo batido rebatido. No final de alguns dias eu não represento mais, eu tranço, eu teço este tecido seco (CUECO, 1982)”.

Figura 50 – Cueco, *Lé pré*, 1981, *mine de plomb et acrylique blanc sur papier pail et chiffon*, 190x 350

Fonte: Catálogo da exposição

Ainda refleti mais sobre a escrita de Cueco: além de me identificar com o trabalho do artista, notei também uma aproximação com a escrita dele, com seus tecidos secos trançados, vegetais. Percebi que, além do imaginário, partindo dos *frottagens* das matrizes de xilografia, era necessário ter a observação, ter um tempo para contemplar e realmente não representar. Intensifiquei minhas caminhadas pelo Parque das Mangabeiras, pelo Rego dos Carrapatos, em Nova Lima, e por outras trilhas percebendo as encostas dos caminhos. Além dessas encostas, meu olhar é seduzido pela paisagem, aqui em Belo Horizonte, do cerrado. Lembrei de Liliane Dardot, de seus desenhos e pinturas que expõem a vegetação mineira e de seu processo de trabalho com disciplina e dedicação. Percebi mais ainda sua relação com o desenho, quando a artista executou sua litografia,

em 2018, no projeto de extensão Atelier Litografia da UEMG¹³, em que sou orientadora. Notei o seu entregar por essa paisagem que nos cerca, mas não continuei com essa proposta, deixei-a um pouco guardada.

O bonito, o feio, o verdadeiro, o falso não fazem sentido algum quando estamos sentados diante de alguma coisa que não tem mais nome. E depois o pensamento se organiza, nomeamos, classificamos e o trabalho, desenhar ou pintar, se impõe muito rapidamente como o melhor meio, cientificamente falando, de se dar conta da extraordinária complexidade desta coisa simples. (CUECO, 1982)

Apesar de estar completamente envolvida com a litografia e gostar dos trabalhos que estava realizando, ainda era uma preocupação entender o que seria meu trabalho plástico, sua definição, porque sentia um incômodo, um estranhamento, e não sabia o que era. Lótus me provocava e me questionava sobre o que seria meu trabalho como artista. Hoje, após esses anos de experiência, percebo que a própria técnica da litografia e meu convívio com Lótus podem revelar outras possibilidades que não seja propriamente o desenho. Quando o desenho ocorre na litografia é diferente, pois ele existe a partir de uma matriz em que há um desenho, e este se corresponderá com o outro desenho, outra matriz.

Ao mesmo tempo, nesse período das aulas no ateliê particular de Lótus, meu grande ganho foi o fato de algumas vezes presenciá-la realizando seu trabalho e mostrando o seu processo de iniciar o desenho na pedra. A liberdade de Lótus de trabalhar, seu entendimento com o processo da litografia, tudo isso para mim era fantástico, era uma aula, porque eu absorvia e aprendia ao ver a artista realizando seu trabalho. Fazia-me pensar e revelava outras possibilidades para construir o meu próprio caminho.

Presenciei a realização de alguns trabalhos em que a artista utilizou a própria pedra de litografia para desenhar na matriz, como se a pedra fosse o pincel, sendo possível identificar na litografia a marca ou o formato da pedra, relacionando com a etapa da granitagem, e seu movimento (figura 51). A litografia que partiu do *frottage*¹⁴ do

¹³ O Projeto Atelier Litografia é um projeto de extensão da UEMG, que visa fortalecer e estimular a importância da produção gráfica da litografia na Escola Guignard. Seus objetivos são valorizar e evidenciar a litografia apresentando ao público a produção gráfica de artistas professores que atuam ou já atuaram na Escola Guignard, e que, em algum momento, se envolveram com a técnica, propiciando o fortalecimento e continuidade da importância artística e histórica da litografia em Minas Gerais e deste importante e precioso atelier da Escola Guignard, produzindo, assim, um acervo de gravuras; e estimulando aos alunos bolsistas a pesquisa e o conhecimento aprofundado no processo da litografia, investindo na arte da impressão.

¹⁴ O *frottage* (do francês “esfregar”) é uma técnica artística que consiste em colocar uma folha de papel sobre um objecto texturizado. Depois, com um lápis, esfrega-se sobre o papel para obter as texturas da superfície.

formato irregular e das costas da pedra, com suas imperfeições e desgastes ao longo do tempo, e a qual, a artista, partindo deste formato, criou sua própria linguagem ou leitura, realizando sobreposições de impressões (figura 52).

Figura 51 – Lótus Lobo, Sem título, 1999,
litografia 3/5, 50x70cm

Fonte: Acervo Lótus Lobo

Figura 52 – Lótus Lobo, Sem título, 1994,
litografia PA, 31x37cm

Fonte: Acervo Lótus Lobo

Quando Lótus esteve no ateliê do Santo Antônio, onde fizemos uma parceria colaborativa e recebíamos artistas e alunos interessados em trabalhar com a litografia, a artista realizou a exposição “Marca Registrada”, no Palácio das Artes, nome apropriado para a mostra, porque se relacionava com a artista por causa de seu percurso na litografia e sua pesquisa com a memória da técnica em Minas. Lótus, ao se apropriar das marcas da Estamparia Litográfica de Juiz de Fora, criou sua própria marca, como todo artista faz, e essa marca é o que eu precisava ter. Vi o processo de realização das litografias, em que a artista imprimia os rótulos sobre papel de embrulho, como se fosse referente às maculaturas de uma outra forma, apropriando e operando as matrizes antigas, utilizando sua própria concepção, seu olhar sobre os artistas litógrafos do passado, seu olhar sobre as maculaturas. Nessas litografias Lótus incluiu algo novo. Desde que conheceu a litografia na Escola Guignard, a forma da própria pedra litográfica já a provocava, como mencionado anteriormente. Foram duas litografias, sendo que em uma a artista deixou somente a forma da pedra (figura 53) e na outra (figura 54) ela realizou sobreposições de impressões com as cores das tintas com que trabalhava, apropriando-se das marcas antigas e recriando ou reinventando uma nova maculatura, novas sobreposições, novas cores.

Figura 53 – Lótus Lobo, Sem título, 2006,
litografia sobre papel, 68x62cm

Fonte: Acervo Manoel Macedo

Figura 54 – Lótus Lobo, Sem título, 2006,
litografia sobre papel, 70x64cm

Fonte: Acervo da autora

3.5 Colecionismo e memória

Simultaneamente a essa fase, retomei um antigo hábito de infância, o de olhar, guardar, acumular, colecionar objetos insólitos que me instigavam a realizar algum trabalho, deslocando-o de seu lugar comum ou mudando o sentido de sua utilização original. Penso que este processo de acumulação de objetos e coisas foi o princípio para o meu olhar para as redes que acondicionam frutos e legumes, transformando-as em litografias, assim como meu olhar foi atraído pelos objetos guardados nas memórias de minha casa.

Realizei, a partir da apropriação de objetos comumente descartados, colagens das tiras de lápis litográfico, que eu guardava à medida que eu desenhava sobre a pedra litográfica. Observava o desenho espontâneo sobre essas tiras. Dessa acumulação de objetos achados e perdidos, realizei a apropriação de cartões numerados feitos durante as aulas, quando lecionei em uma escola particular, e que provavelmente iriam para o lixo, o que foi objeto de estudo na minha monografia.¹⁵

¹⁵ Ver em: https://issuu.com/narafirme/docs/monografia_interferencias_desenhos. Acesso em: 3 jan. 2023.

Ao relacionar o termo “apropriações”, há a necessidade de falar da memória, e essa memória está intrinsecamente ligada ao olhar, ao afeto, às escolhas, portanto, trata-se também dos acúmulos, das coleções e dos arquivos, das relações humanas em constante transformações.

Esse hábito, que inicialmente parte do olhar e logo depois da atitude de guardar, acumular, colecionar e arquivar objetos insólitos, envolve intenso e profundo trabalho de elaboração e catalogação dos objetos e das coisas colecionadas, num “inventário da memória de cada um dos objetos retirados do mundo e re-significados em uma coleção” (MACIEL, 2004). Portanto, a afeição por esses objetos peculiares torna-se essencial para alguns artistas e os instiga a querer relacioná-los e transformá-los no nosso mundo, destacando-os. Assim, o artista amplia os significados de cada objeto, relacionando e ressignificando, analisando a essência que cada objeto carrega em nosso mundo cotidiano, como afirma Agnaldo Farias em “Por que Duchamp? E por que Jac Leiner em Por que Duchamp?”:

O leitor, assim como eu, certamente terá colecionado um dia selos, notas de dinheiro, maços de cigarro, etiquetas, sei lá o que mais. Estará lembrado do fascínio pelos selos, notas, maços e etiquetas provenientes de países longínquos? Não seria esse fascínio um produto da invisibilidade intrínseca a esses objetos especiais; a súbita revelação de que o mundo era mais dilatado do que pensávamos, ao mesmo tempo nossa afirmação como um senhor, ainda que diminuto e secreto, do espaço e do tempo? (FARIAS, 1999, p. 49).

3.6 Início da apropriação das tramas

O processo de definição do que eu queria trabalhar na litografia, em que encontrei ou escolhi o objeto do meu estudo sobre as tramas, ocorreu quando o equipamento da Lótus esteve no espaço que alugamos no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte. Esse espaço me permitiu refletir sobre meu próprio trabalho. Comecei a buscar o que tinha a ver comigo, com minha história, com minha vida, com meu passado, com minha memória.

Quando fui fazer compras no sacolão, meu olhar atentou-se para as redes que acondicionam frutos e legumes e para as tramas dessas redes, que sempre atraíram meu olhar, pelo seu desenho e forma, suas linhas, seus entrelaçamentos e suas cores distintas. Lembrei que, quando criança, gostava desses objetos, tecidos, sabe-se lá como,

provavelmente de um método industrial. Então, decidi me apropriar e utilizar essas redes para iniciar minhas litografias, sendo que no princípio foram tentativas e experiências a fim de conseguir um resultado que me satisfizesse.

O primeiro transporte feito para a pedra não deu certo dentro da técnica da litografia. Linhas muitas finas que se fecharam quando a imagem extrapolava o desenho, ou melhor, que se alteraram por causa da acidulação, a etapa mais importante da litografia para se obter uma boa edição. Assim, tentei experimentar a raspagem, mas não gostei. Não desisti, persisti com a minha proposta. Na segunda litografia realizada obtive um resultado melhor tecnicamente quando transferi dois relevos para a pedra litográfica, ou seja, a trama das redes e cortes transversais de troncos de árvores, que tinha adquirido em uma feira de objetos utilitários (figura 55). Hoje, percebo que nessa gravura ocorriam duas histórias: coisas da natureza e coisas industriais.

Figura 55 – Nara Firme, Sem título, 2009, litografia, 53x66cm

Fonte: Acervo da autora

Mas ao transportar para a pedra uma outra trama pela técnica da *frottagem*, observei, principalmente no resultado da impressão, a aproximação com o tecido, o trançado, um movimento. Assumi na etapa do desenho, o que o próprio transporte tinha realizado, adicionando mais linha, mais intensidades, tecendo com o lápis litográfico sobre o desenho. Eu me aperfeiçoei na etapa da acidulação e reduzi o número da tiragem da edição, decisão da qual hoje me arrependo. (figura 56)

Figura 56 – Nara Firme, Sem título, 2009, litografia, 50x57cm, P.A. I/II

Fonte: Acervo da autora

Mais tarde, depois de realizar as litografias, associei-as com o trabalho artesanal do crochê, do tricô, do bordado que vivi em minha família materna. Nesse momento, inaugurou-se meu enredo artístico-gráfico. A escolha de me apropriar dessas redes reforçou-se ainda mais ao ler o relato do artista Jean Dubuffet, em seu texto “Empreintes”, de 1957, em que descreve a realização de seu trabalho a partir da monotipia:

Gosto de proclamar que minha arte é uma tentativa de reabilitar valores desacreditados. E assim que esses elementos, que à força de serem tão comuns se veem habitualmente, por isso mesmo, subtraídos aos olhares, me despertam mais curiosidades que todos os outros. (DUBUFFET *apud* CHIPP, 1996, p. 619)

Ao realizar as litografias nas quais eu me apropriava das redes que acondicionam frutos e legumes, observei que tinha acontecido, a partir das impressões, um fator curioso e forte para mim, pois percebi que estava descobrindo algo que mexeu comigo, me despertou. As litografias impressas assumiam outra característica, um resultado não realizado até então: elas se assemelhavam a um tecido, a “coisa tecida pela pedra”, como malhas, tramas, crochê, artesanato, tapeçaria, como na litografia (figura 57), o que ocorreu devido ao espichamento do papel, a partir da impressão de segunda cor. Na litografia (figura 58), a partir da apropriação de um outro tipo de rede e de outra trama, e em que, intencionalmente, queria experimentar a sobreposição de impressões, utilizando

cores diferentes, ocorreu a soma de cores, criando outras cores, explorando toda a tessitura da trama, em ritmos, tons, intensidades, nuances que, curiosamente, remeteram a Paul Klee. Isso só fui perceber quando a litografia estava impressa e na litografia (figura 60) em que utilizei invertida a mesma matriz. Com a impressão dessas duas matrizes, senti que precisava adicionar um novo desenho sobre esta impressão. Lótus me fez perceber o que existia naquela impressão. Adicionei um novo desenho, uma outra matriz sobre a impressão. Eu estava realmente usando o que a própria técnica pode proporcionar no processo de impressão e percebendo o desenho ou a imagem anterior. Por isso, como já mencionei, na litografia o desenho pode acontecer a partir do desenho anterior.

Na época em que realizei a litografia (figura 57), durante a experimentação de testes de cor, deixei guardada uma cópia que não concluí, não assinei como uma litografia e nem cópia única. Já em 2020, realizei um trabalho com a intenção de recortar uma gravura. Recortei a litografia, em quadrados de cinco centímetros e fiz uma colagem sobre o papel Arquati, utilizando a litografia de uma outra forma (figura 58). Isso me fez lembrar a artista Thaïs Helt, que recorta suas gravuras.

Figura 57 – Nara Firme, Sem título, 2009,
litografia, PA I/II, 54x62cm

Fonte: Acervo da autora

Figura 58 – Nara Firme, Sem título, 2020,
colagem, 35x35cm

Fonte: Acervo da autora

Figura 59 – Nara Firme, Sem título, 2009,
litografia, PA III/III, 37,5x43,5cm

Fonte: Acervo da autora

Figura 60 – Nara Firme, Sem título, 2009,
litografia, PA, 37,5x43,5cm

Fonte: Acervo da autora

Meu olhar atentou-se também para outras superfícies, outros relevos, dos objetos da casa de meus pais. A litografia (figura 61) partiu da superfície do vidro na técnica do gerô, de seu relevo, em que me aproximei também somente na impressão pelo desenho e por sua forma, ao formato da pedra. Por essa observação ao formato da pedra, fiz uma nova matriz, adicionei na impressão uma segunda matriz representando a porosidade da pedra em sua gramatura mais áspera e aproximando da própria cor da pedra. O que foi interessante, nessa impressão, foi que a segunda cor, a cor da pedra, que sobrepôs a impressão preta já impressa, deixou transparecer que ela que estava por baixo, isso devido à mistura das tintas. Durante o preparo das cores, adicionei o branco transparente, não deixando a cor cinza somar à cor preta.

Figura 61 – Nara Firme, Sem título, 2018, litografia, 39x53cm

Fonte: Acervo da autora

Na litografia a seguir (figura 62), o seu ponto de partida foi o papel carbono litográfico, que foi o registro para o desenho, para outra matriz, de outra gravura que realizei, mais precisamente da litografia (figura 57). Quando transferei o desenho do papel carbono para a pedra, quis adicionar a intensidade de cinzas e as reservas de goma sobre a matriz, alterando um pouco o desenho que estava no papel carbono litográfico. Gosto de guardar todos os registros, impressões de testes, folhas de papel vegetal para registro de outra matriz, impressões que não deram muito certo.

Figura 62 – Nara Firme, Sem título, 2018, litografia e lápis de cor, 45x70cm

Fonte: Acervo da autora

Minha ideia, a princípio, para realizar a litografia, era repetir esta mesma matriz, que era uma pedra menor (figura 63), quatro vezes, ampliando o tamanho da gravura e depois realizando um novo desenho em uma pedra maior. Após isso, fazer a impressão, utilizando outra cor, sobrepondo a primeira impressão, originando uma nova cor.

Figura 63 – Matriz litográfica primeira cor – verde, 33x45cm

Fonte: Acervo Escola Guignard

No dia da impressão da primeira cor, fui cuidadosa com os registros de repetição

da matriz e o corte do papel, que tinham que ser precisos. Fiz oito cópias impressas no papel Hahnemühle. Foi uma impressão feita com muito cuidado, pois, ao colocar o papel de impressão sobre a pedra, é necessário muita precisão, porque estava imprimindo uma pedra pequena em um papel maior. Principalmente na etapa da impressão, requisitei como assistentes dois alunos da Escola Guignard.

Ao realizar a impressão da segunda matriz, já em uma pedra maior do tamanho da impressão, parecia que tudo iria dar certo, mas não deu. Não gostei do resultado. As duas impressões não estavam dialogando entre si, existia uma briga entre elas, um contraste que eu não queria, pois o que eu desejava era uma harmonia entre as duas impressões. Decidi, então, desenhar com lápis de cor sobre uma das cópias, deixando de lado a edição da primeira cor, ou melhor, preferindo utilizá-la depois, com uma nova ideia, para o futuro.

Quando realizei o desenho sobre a impressão, lembro como se fosse hoje: estava aproximando cada vez mais dos tecidos, do tecer, das memórias de minha família. Realizei esse trabalho de maneira híbrida, utilizando a litografia e o desenho com lápis de cor, tecendo com o lápis sobre a litografia.

Esse trabalho foi importante para mim, pois me fez analisar sobre o que tinha acontecido ao realizá-lo, questionando a situação da litografia atualmente, outras possibilidades de realização de um processo de trabalho artístico utilizando a litografia e associando-o a outros métodos, no caso, o desenho, desprendendo do estatuto da gravura e de seu conceito de “gravura original”, que são propostas pelo Print Council of América, agência que determinava a maioria das regras e regulamentos sobre gravuras nos Estados Unidos, como, por exemplo “o artista, sozinho, criaria a imagem sobre ou na placa, pedra, bloco de madeira ou outros materiais citados, com o objetivo de criar uma gravura” (KNIGIN, s/d, p. 2) como relaciona a artista e pesquisadora Maria do Carmo de Freitas Veneroso:

Tem havido uma nítida aproximação entre impressão, texto e imagem, cujo diálogo pode ser analisado também a partir da origem comum da escrita, do desenho e da impressão, sendo que seus desdobramentos através dos tempos culminaram na sua retomada pelos artistas contemporâneos. Por esses fatores mencionados, as fronteiras que definiam a gravura começaram a desfocar (VENEROSO, 2014, p. 175).

E, ainda mais, desestabilizando o estatuto da gravura:

A mudança operada no estatuto da gravura gerou pelo menos duas tendências

igualmente importantes. Enquanto vários gravadores continuaram fiéis às técnicas tradicionais de gravura, outros passaram a estender os seus limites além daqueles usualmente aceitos. As décadas de 1980 e 1990 foram muito propícias para a gravura, em razão da sua liberdade e diversidade (VENEROSO, 2014, p. 175).

A relação com a cópia única:

A cópia única abre uma série de novas possibilidades para o gravador, que incorpora em sua gravura procedimentos muitas vezes próprios de outras linguagens como, por exemplo, a pintura, nas monotípias. Trata-se do gravador estendendo os limites da gravura para além dos meios usualmente aceitos. Outros procedimentos têm sido utilizados pelos artistas, alargando, também, o conceito de gravura, quando a própria matriz passa a ser obra, ou ainda na colagem, em que fragmentos de gravuras são combinados com outras linguagens (VENEROSO, 2007, p. 175).

E, por fim, a reflexão da pesquisadora sobre o lugar da gravura na atualidade, em que os procedimentos não seguem mais o estatuto, levando para o conceito de uma gravura no campo ampliado e estabelecendo interações com as questões que a teórica Rosalind Krauss aponta:

Para a arte modernista, a prática se define em função não de um determinado dado – aqui a escultura, mas de operações lógicas efetuadas sobre um conjunto de termos culturais, e para os quais todos os meios podem ser utilizados: fotografias, livros, linhas sobre o muro, espelhos, ou a própria escultura (KRAUSS *apud* VENEROSO, 2007).

Ganhei de uma amiga, colega da Escola Guignard, que foi professora de xilografia e professora de desenho na Escola de Belas Artes da UFMG, Conceição Bicalho, o livro *Fio a Fio: Tecidos, Moda e Linguagem*, de Gilda Chataignier (2006), que, segundo ela, lembrou muito o meu trabalho e as nossas conversas.

Este livro trata da ancestralidade da tecelagem e, ao ler a sua apresentação, escrita pela professora Dra. Kathia Castilho, percebi que o que estava fazendo e com o que estava trabalhando na litografia tinha muito a ver com minha família materna e com a minha memória:

Já se ouvia falar na Grécia homérica, do fio da Moira, a grande tecelã que, com o tempo, passa a ser representada pela figura das três Moiras: Cloto, Láquesis e Átropos, que regulam a vida de cada ser por meio do fio que uma fia, a outra enrola e a terceira corta com uma tesoura, portanto, senhoras do princípio, do tempo da permanência e do fim do destino dos homens. (CASTILHO, 2006, p. 1)

Nessa apresentação, Castilho conclui que o uso do fio como “símbolo do destino da vida e da morte” é praticamente universal. Relata, também, outras lendas além da Grécia homérica, como de Aracne e Penélope, da mitologia grega.

Pesquisando sobre a lenda da mitologia grega das Moiras, segundo o professor e especialista em mitologia grega Junito Brandão, as Moiras são a simbolização do destino que toca a cada um neste mundo. Dessa maneira, “cada ser humano tinha a sua moíra, a saber, ‘sua parte, seu quinhão’, de vida, de felicidade, de desgraça” (BRANDÃO, 2015, p. 230). De acordo com Brandão, com o passar do tempo, se fortaleceu a idealização de uma Moira universal, que marcava o destino de todos os homens. No entanto, essa Moira se projetou em três Moiras: Cloto, a fiandeira, que segura e puxa o fio da vida; Láquesis, que enrola o fio da vida e sorteia o nome de quem vai partir; e Átropos, que corta o fio da vida. Essa lenda predominou entre os romanos e as Moiras eram conhecidas como Parcas, que de certa maneira havia uma certa diferença, pois “as Parcas, ao que parece, presidiam sobretudo aos nascimentos, conforme, aliás, a etimologia da palavra. Com efeito, Parca provém do verbo parere, ‘parir, dar à luz’” (BRANDÃO, 2015, p. 232), que na devida ordem tinham as atribuições de comandar a gestação e o nascimento, o casamento e o final da vida sobre os humanos.

Aproximei essa lenda da mitologia grega com a história de minha família, na qual todas as irmãs de minha mãe aprenderam e sabiam essas práticas artesanais, que na época eram uma tradição entre as mulheres, em Cariacica, no estado do Espírito Santo, terra natal da minha família materna. Era costume que aprendessem estes ofícios, sendo treinadas para confeccionar seus próprios enxovais.

Eram dez filhos, sendo dois homens e oito mulheres: Milton, Nely, Nancy, Naide, Naylo, Nilce, Naylce, Naylcéia (minha mãe), Naylza e Maria da Penha. Devido à quantidade maior de mulheres, as filhas mais velhas cuidavam das mais jovens para ajudar a minha avó, sendo isso comum nas famílias. As minhas tias Nely e Nancy, além de cuidarem das irmãs, ensinavam e praticavam crochê, bordado, ponto de cruz etc., para as suas irmãs-filhas, acompanhadas pelo olhar de avó Leopoldina. Minha mãe foi cuidada por minha tia Nancy. Assim, todas as irmãs de minha mãe sabiam esse ofício, mas nem todas eram habilidosas, criativas e dedicadas à essa prática artesanal.

Na minha infância, adolescência e um pouco da fase já adulta, essas práticas artesanais se perpetuaram com minhas tias. Lembro quando eu passava as férias com a família em Guarapari, no estado do Espírito Santo, e elas se reuniam em um quarto e ficavam lá, “crochetando”, bordando, trocando receitas de crochê, conversando sobre a vida da família e até discutindo entre elas. Eu gostava de ver isso e achava engraçada e curiosa essa reunião eternizada entre elas. Desse modo, ao ler o parágrafo que cito acima,

relaciono com a minha história familiar e meu percurso artístico na litografia, pois fez referência à minha memória de família, em que essa estória era tecida pela vida. Isso se reforçou ao ler a tese “Made-up Memories Corp”, de Ruth Sousa,

Depois que um fato ocorre, nós nos relacionamos com ele a partir da memória e utilizamos relatos verbais ou escritos para narrá-los para outras pessoas. Entretanto, para comprová-los, recorremos também a objetos, imagens e vestígios. Um rastro de pegadas se torna a confirmação de que alguém caminhou por um trajeto, uma fotografia se torna a prova de um acontecimento, uma cicatriz, atesta a ocorrência de uma ferida. Como uma tentativa de trazer acontecimentos importantes de volta a memória, é comum que as pessoas guardem fotografias, objetos ou mantenham vestígios dos mesmos. Assim, por meio da memória, criamos uma ponte entre o objeto e a experiência. (SOUSA, 2013, p. 7)

Portanto, todas as vivências e os fatos ocorridos durante a minha infância e a adolescência com a minha família, por esses fios, que eram tecidos pela vida, são lembranças que guardei, e compreendo como importantes e significativas para construir o meu trabalho plástico na litografia. Ao olhar para as redes que condicionam frutos e legumes, percebo que desde criança já admirava esses objetos pela prática/atividade da família de minha mãe. E sem perceber, ou talvez sim, associava desde criança o trabalho artesanal desses objetos às referidas redes de frutos e legumes, e que agora eu transporto para a litografia.

Evidencia-se, assim, “nos significados que os mesmos podem assumir na tessitura e emaranhado das relações humanas, nas produções simbólicas, nos mitos, na trama de nossa história” (CASTILHO, 2006, p. 1). Nesta dissertação, minha história familiar e sua importância em meu percurso de vida e história na litografia, apropriando e resignificando esses objetos simbolicamente, redes, tramas e outras superfícies e objetos, transportam-me para a matriz litográfica, ocorrendo novas mutações na litografia.

Associando e fazendo da rigidez do lápis litográfico e da pedra instrumentos de trabalho, como se fossem linha e agulha na visualização da leveza feminina. O tato do olhar, o tato do relevo, o tato têxtil, o tato sobre a face áspera da matriz até os seus “finíssimos grãos”, sua porosidade mais ínfima. Tocar, sentir, preparar esse campo para a nova textura, tessitura, para o novo enredo, tecido. Nesse sentido e de acordo com professora Dra. Kathia Castilho, em sua apresentação para o livro *Fio a Fio*, de Gilda Chataignier, percebo que a história tecida pela minha avó, minha mãe e sua família exerce forte influência em meu trabalho plástico na litografia sobre as tramas, alinhando essa tradição. E com minha nova história e uma outra tradição, uma outra cultura, agora a

técnica da litografia, que interpreto e analiso simbolicamente com meus ancestrais: “Como se vê, os fios tramam contextos, alinhavam histórias, arrematam elos de nossa cultura. Se na construção da trama recriamos o mundo, organizamos um texto; é no desfiar do texto que possibilitamos o conhecimento ou a interpretação de nossos símbolos mais arcaicos” (CASTILHO, 2006, p. 1).

Neste momento, percebo a importância de nossa casa, de nossa família e do que esses laços afetivos representam para nós. Nossa vida percorrida, nossa memória, o que nos acompanha e o que queremos na vida com nós mesmos, artistas, como objetos, imagens, espaços. Castilho ainda faz uma observação instigante, quanto à etimologia da palavra texto, que me faz referência, não apenas por minhas tramas tecidas, mas também pelas tramas que organizo e construo nesta dissertação: “O termo latim *téxtus*, deriva justamente de tecer, fazer tecido, entrelaçar ou entrançar e, especialmente, na língua portuguesa estabelecemos tal relação quando falamos em trama (do tecido e do texto)” (CASTILHO, 2006, p. 2).

Portanto, relaciono essa trama de tecidos, não só herdada por minha família, mas a trama que apresento nesta dissertação. Segundo Castilho, Roland Barthes leva-nos a entender que o texto tem o significado de tecido, procurando ressaltar uma ideia que gera uma constante produção, construção ou entrelaçamentos. Nas palavras do autor de *O prazer do texto*:

Texto quer dizer tecido; Mas, enquanto até aqui esse tecido foi sempre tomado por um produto, por um véu todo acabado, por trás do qual se mantém, mais ou menos oculto, o sentido (a verdade), nós acentuamos agora, no tecido, a ideia gerativa de que o texto se faz, se trabalha através de um entrelaçamento perpétuo; perdido neste tecido – nessa textura – o sujeito se desfaz nele, qual uma aranha que se dissolvesse ela mesma nas secreções construtivas de sua teia. (BARTHES, 2013, p. 74-75)

Neste sentido, eu agora reinvento lembranças, obtenho novos significados, novos fios tecidos, novas tramas, de outra forma, como Ruth Souza relaciona em sua tese:

Made-Up Memories Corp. confecciona um conjunto verossímil de evidências que comprovam a existência de lembranças inventadas, permitindo a vivência de experiências significativas, além de sua narração e comprovação para outros, sem a necessidade de acontecimentos concretos do passado. Ao produzir estes objetos, criamos uma ponte com a experiência desejada, moldando assim a memória de acordo com sua necessidade. (SOUSA, 2013, p. 7)

Ressalto que minhas memórias não são constituídas por lembranças inventadas, pois eu realmente às vivi. E isso é significativo para construir um elo com minha

experiência e prática na técnica da litografia, relacionando as tramas do crochê vividas e tramadas pela minha família materna e as tramas apropriadas das redes que acondicionam frutos e são reinventadas nas litografias que realizo. Dessa forma, realmente, crio uma “ponte com a experiência desejada, moldando assim a memória de acordo com sua necessidade”, ou seja, com minha necessidade.

Em 2014 minha mãe faleceu, e eu, como a filha solteira e acho que a mais ligada a ela, fui vasculhar e separar suas coisas, seus guardados, seus trabalhos manuais em crochê, seus caminhos de mesa, seus tapetes de bandeja, suas linhas, agulhas, suas amostras de crochê: separei o que ia e o que ficava. Separei e guardei amostras de crochê, riscos de bordado e crochê, rendas francesas, impressões de revistas, moldes, e denominei de “arquivos depois da morte” ou “arquivos achados”. Atualmente, estou me apropriando e utilizando tudo isso no meu trabalho plástico, associando com a litografia, trazendo vida e deslocando do lugar guardado, com muita importância para mim.

Ao vasculhar os guardados de minha mãe, encontrei muitas amostras de crochê e uma amostra (figura 64), eu achei parecida, com a litografia que já tinha realizado (figura 60). Primeiro pela sua imagem e das linhas que se entrelaçavam, linhas das linhas do crochê, as linhas Mercê Crochê, comumente usadas aqui no Brasil para tecer, e que comparei com as linhas desenhadas pelo lápis litográfico da litografia que eu tinha realizado. Decidi realizar uma litografia, a partir desta amostra, em seu primeiro estágio, após terminá-la (figura 65), notei que era necessário mais desenho, mais linhas e entrelaçamento. Escolhi não concluir esta litografia para amadurecer a minha intenção e a minha proposta a partir dessa ideia.

Figura 64 – Naylcéa Firme Braga, Amostra de crochê

Fonte: Acervo da autora

Figura 65 – Nara Firme, Sem título, 2018, litografia, 40x40cm

Fonte: Acervo da autora

Quando observava minha mãe costurar e realizar seus trabalhos manuais, já gostava de ver e guardar os encartes dos moldes de roupas contidos nas revistas de costura (figura 66). Aquelas tramas, com várias linhas de cores com vários números, com cores definidas em verde, vermelho e preto e formas geométricas, que se mesclavam e se confundiam umas sobre as outras, que eu não entendia a função e a sua instrução sobre moldes, sempre me interessaram. Gosto dessas impressões pela sua visualidade.

Movida pelo meu interesse por essa visualidade da impressão, por seu desenho e suas formas geométricas relacionadas ao molde, suas cores que se aproximam das matrizes antigas das casas de impressão litográfica quanto à referência da cor do desenho do molde, apropriei-me desse molde, imprimindo a litografia sobre essa impressão de revista, utilizando da porosidade da pedra e das suas intensidades de cor e transparências. Misturando duas linguagens e ampliando o meu entendimento sobre a impressão e suas possibilidades.

Figura 66 – Nara Firme, Molde de costura, 2023, 50x80cm

Fonte: Acervo da autora

Ainda sobre os guardados das receitas de crochê (Figura 67) e bordado (Figura 68) de revistas, essas impressões de receitas me instigam pelo seu curioso desenho esquemático que se relacionam com minha memória. Por isso, minhas lembranças retornam ao passado e me lembro de quando perguntava para minha mãe sobre os nomes de pontos, crivo, pesponto, corrente, caseado etc.

Figura 67 – Receita de crochê de revista

Fonte: Acervo da autora

Figura 68 – Receita de crochê de revista

Fonte: Acervo da autora

Mas ao continuar a vasculhar os guardados da minha mãe que encontrei algumas receitas de crochê, das mais interessantes. Essas receitas foram anotações que ela própria realizava, registradas em papel quadriculado e, por estarem guardadas, algumas estavam dobradas, com manchas adquiridas pelo tempo etc. (figura 69). A partir do encontro dessas receitas, apropriei-me delas, inserindo sobre essa receita a impressão da litografia,(figura 70) partindo dos desenhos esquemáticos, misturando e relacionando várias linguagens, ampliando o conceito de gravura, e desprendendo dos padrões e exigências impostos pelos conceitos originais da gravura. Afinal, na contemporaneidade, a impressão da litografia pode ser relacionada a outras linguagens, inserido outros elementos, ocasionando assim a cópia única, ampliando seus limites. Acredito, que essas receitas possuem uma “textura gráfica”, como já foi relacionado por Barthes anteriormente.

Figura 69 – Anotação de receita de crochê de Naylcéa, sem data

Fonte: Acervo da autora

Isso me lembrou o trabalho da artista Maria do Carmo de Freitas Veneroso, que utiliza fotografias antigas de família e de papéis guardados pelo seu pai e que remetem à sua memória. Segundo a artista:

Ao refletir sobre o meu trabalho percebo a existência de um eixo a partir do qual ele pode ser “lido”: memória/ apropriação/ texto visual/ impressão/ colagem. Esses elementos se articulam continuamente, numa relação circular, sendo que em determinados momentos um deles pode adquirir maior

relevância que os outros. Permeando todo o trabalho e relacionando-se tanto com a apropriação de imagens quanto com o princípio da colagem, coloca-se a metáfora do mundo como uma grande enciclopédia. (VENEROSO, 2004, p. 36)

Ela ainda relaciona essa metáfora do mundo como uma grande enciclopédia e cita o escritor Ítalo Calvino “como método de conhecimento, e principalmente, como rede de conexões entre fatos, entre pessoas, entre coisas do mundo” (CALVINO, 1995 *apud* VENEROSO, 2004). Por isso, aproximo também esse trecho do livro de Calvino *Seis propostas para o próximo milênio* a meu próprio trabalho, em que, a partir de coisas encontradas, fatos e pessoas de minha própria família, já mencionados, aproprio e amplio o significado desses achados entre os objetos e elementos que existem no mundo.

Com o olhar voltado para lembranças do passado sobre pontos, linhas, tecer, alinhavar, tramas, bordados, me apropriei também da impressão de dois encartes que contêm receitas de bordado para enxoval de bebê. Inseri sobre esses encartes a costura, a organza, o registro no papel vegetal, pequenas miçangas e impressão de uma imagem chapada da litografia, dialogando com a própria imagem do encarte. Reutilizei também aquela matriz antiga do crochê com suas tramas, com uma cor bem suave, quase imperceptível, que me fez lembrar dos fantasmas quando estamos granitando a pedra (figura 70).

Figura 70 – Encarte de bordado

Fonte: Acervo da autora

Em livro depoimento, Veneroso se refere às suas apropriações em que utiliza fotografias, textos, rendas, costura e outros elementos como “ideia da imagem reciclada” (VENEROSO, 2004, p. 37), procedimento já discutido neste trabalho, em que vários

artistas, desde o século XX, recorreram a ideias prontas e objetos não artísticos para inserção em seus trabalhos. Após relatar e refletir sobre a litografia abandonada e não apresentada em 2018, reutilizei a sua impressão em um novo suporte, os encartes de revista, reciclando-a para um novo campo.

Apropriei-me também de uma toalha de mesa de tergal, na qual existe uma impressão industrial, com transparências e desenhos contidos na toalha com a intenção de misturar suas tramas e seus desenhos, utilizando impressões industriais e a impressão da litografia.

Essa toalha, que foi estendida por muitos anos sobre a mesa de almoço ou jantar, quando ocorria os encontros familiares, por muitas vezes, quando preparava a mesa, observava que ao dobrar ou arrumar a toalha, as transparências e sobreposições que essa dobra proporcionava (figura 71). Sempre gostei de ver essas sobreposições da dobra, provocadas pelas suas transparências e impressões. Essa minha observação se afirmou quando conheci a litografia, conhecendo e aprofundando no seu processo. Mais precisamente, ao pesquisar e entender sobre as sobreposições provocadas pelas maculaturas observadas pela artista Lótus Lobo, quando se apropriou das maculaturas e observou pelo seu olhar as sobreposições provocadas por acaso pelas impressões da Estamparia Litográfica Juiz de Fora. Investigando o que a própria técnica pode proporcionar, a sua impressão e trabalhando com procedimentos da litografia em um campo ampliado, relacionadno, também, com a impressão sobre os tecidos que Thaís Helt realiza.

Pude perceber mais ainda, a utilização dessa toalha na exposição da artista Maria do Carmo de Freitas Veneroso, que se apropria de uma toalha dos guardados de memória de sua família.

Figura 71 – Sobreposições da toalha de tergal

Fonte: Acervo da autora

Figura 72 – Toalha impressa

Fonte: Acervo da autora

Decidi me apropriar da toalha, utilizando-a como suporte para a impressão, imprimindo sobre ela uma aguada da litografia, sobrepondo a litografia sobre a toalha e somando a impressão da litografia à impressão já existente (figura 72). Desvelando outros desenhos e interessada nas marcas que poderiam acontecer no momento da impressão e, assim, deslocando e ressignificando a toalha do seu lugar original, como suporte da mesa de refeição, para o suporte de impressão.

CAPÍTULO IV

4 EXPOSIÇÃO PERSISTÊNCIA E MUTAÇÕES

Figura 73 – Exposição na Galeia da Escola Guignard

Foto: Tibério França

Nesta exposição foram exibidos, parte dos trabalhos realizados ao longo do meu percurso na litografia. As litografias do início de minha produção fazem parte da exposição por integrarem o caminho que percorri e serem essenciais para realizar uma nova produção, em que observo questões próprias da litografia, sobre meus olhares sobre objetos e as sobreposições de impressões que ocorrem na litografia, que desencadearam o início da apropriação de redes que condicionam frutos.

Figura 74 – Exposição na Galeria da Escola Guignard

Fotos: Tibério França

A partir do estudo desta dissertação, inicio uma nova fase de meus trabalhos em que apropriro de impressões antigas de encartes de revistas e objetos dos arquivos da minha mãe, ampliando o conceito da gravura, relacionado no capítulo 3 da dissertação.

Os trabalhos que foram desenvolvidos recentemente, foram apresentados em

mesas, fazendo relação com as costureiras e bordadeiras, porque é na mesa que estes trabalhos se iniciam, como também começo essa nova produção, partindo do conceito da gravura ampliada, em que me aproprio dos guardados de minha mãe.

Figura 75 – Exposição na Galeria da Escola Guignard

Foto: Tibério França

Figura 76 – Exposição na Galeria da Escola Guignard

Fotos: Tibério França

Foram expostas, também, as obras das artistas que são minhas referências artísticas para a escrita desta dissertação e o desenvolvimento de minha recente produção. Artistas que utilizam em seus trabalhos da apropriação de objetos e do conceito da gravura ampliada.

Foram apresentados dois trabalhos da artista Lótus Lobo, que tive o privilégio de presenciar a sua execução e que relaciono nesta dissertação. E, mais recentemente, as

bobinas impressas pela técnica da flexografia, apresentadas em exposição realizada no Sesc Pompéia (São Paulo), em 2021.

Figura 77 – Exposição na Galeria da Escola Guignard

Foto: Tibério França

Fazem parte da exposição os trabalhos de Thaïs Helt, que apresenta uma litografia de grande proporção com várias sobreposições de impressões em preto, folha de ouro e dois objetos que a artista utiliza carvão mineral, cacos de pedra revestidos com folha de ouro e a impressão litográfica sobre o papel para restauro.

Figura 78 – Exposição na Galeria da Escola Guignard

Foto: Tibério França

Os trabalhos da artista Maria do Carmo de Freitas Veneroso que foram apresentados na exposição se relacionam com a escrita da dissertação, em que a artista apresenta a apropriação dos objetos de sua família e sua atual produção.

Figura 79 – Exposição na Galeria da Escola Guignard

Foto: Tibério França

Por isso, a exposição *Persistências e Mutações* apresenta as persistências e mutações de artistas que utilizam a litografia em seus trabalhos, que modificam o conceito da gravura, ampliando os limites, apropriando de seus objetos e arquivos e que me incluo ao longo de anos dessa prática.

Figura 80 – Exposição na Galeria da Escola Guignard

Foto: Tibério França

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação buscou fornecer o entendimento e aprofundamento conceitual sobre as questões da apropriação na arte e conseqüentemente a ampliação da gravura na contemporaneidade, focando no trabalho pioneiro de artistas como Lótus Lobo, Maria do Carmo de Freitas Veneroso e Thaís Helt, precursoras desta linguagem no cenário artístico mineiro e nacional.

Ao estudar e pesquisar minhas referências técnicas e artísticas, pude refletir sobre a concepção e a forma de realização de seus trabalhos, que muito me influenciaram ao longo de minha formação.

Ao construir esta dissertação ao longo do meu processo prático e conceitual, relatando o meu percurso na litografia, a partir do método autoetnográfico, pude ter mais consciência sobre meu próprio trabalho, relatando minhas reflexões sobre os guardados de minha mãe e minhas apropriações destes elementos e que faço uma analogia com questões próprias da litografia, sua porosidade, o uso da cor e a sua impressão, utilizando também de outros suportes e impressões, expandindo o meu entendimento sobre a minha visão sobre impressões.

Busquei compreender de forma crítica e analítica aquilo que vivencio há décadas e para isso fiz desta dissertação uma espécie de espelho onde além de me (re)conhecer, procurei trazer à tona a importância dessas três grandes mulheres e artistas.

Junto às reflexões, um conjunto de novas produções emergiram e integraram o processo de formação na forma de uma exposição, com novos e antigos suportes que se relacionam com a minha memória familiar e meus guardados, ao relacionar o conhecimento e a tradição da litografia em Belo Horizonte com a tradição de minha história familiar. Há a presença nestas tradições, dos objetos e de sua significância que, a meu ver, é como tratar das relações humanas em transformações e de seus percursos ao longo do tempo.

Ao trabalhar com a questão das reapropriações no campo expandido da gravura, busquei igualmente me reapropriar de minha trajetória e expandir minha consciência de artista, pesquisadora e professora.

REFERÊNCIAS

- ARGAN, Giulio Carlo. *Arte e Crítica de Arte*. Lisboa: Estampa, 1988.
- ARMSTRONG, Elizabeth *et al.* *Tyler Graphics: The Extended Imagem*. New York: Abbeville Press, 1987.
- BARTHES, Roland. O espírito da letra. In: _____. *O óbvio e o obtuso*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. p. 93-96.
- BARTHES, Roland. The Death of the Author. In: *Image-Music-Text*. New York: Hill & Wang, 1977, p.142-147.
- BOURRIAUD, Nicolas. *Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo*. São Paulo: Martins, 2009. (Coleção Todas as Artes).
- BRANDÃO, Junito de Souza. *Mitologia Grega*. v. 1. Petrópolis: Vozes, 1986.
- BRETON, André. *Manifesto do Surrealismo*. 1924. Disponível em: <https://www.colegiodearquitetos.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Manifesto-de-breton.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2023.
- CARLIN, John. *Pop Apocalypse: catálogo de exposição*. New York: Gracie Mansion Gallery, 1988. n. p.
- CASTILHO, Kathia. Apresentação. In: CHATAIGNIER, Gilda. *Fio a fio: tecidos, moda e linguagem*. São Paulo: Estação das Letras, 2006.
- CHATAIGNIER, Gilda. *Fio a fio: tecidos, moda e linguagem*. São Paulo: Estação das Letras, 2006.
- CHIPP, Hersshel Browning. *Teorias da Arte Moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- CRESWELL, J. W. *Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco abordagens*. Porto Alegre, RS: Penso, 2014.
- CRIMP, Douglas. Apropriando-se da apropriação. In: CRIMP, Douglas. *Sobre as ruínas do Museu*. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 115-130.

CUECO, H. “Paysage dessiné”. Catálogo exposição. MAM/ARC- Musée d’ Art Moderne de la ville de Paris, 1982.

FARIAS, Agnaldo. Por que Duchamp? E por que Jac Leiner em “Por que Duchamp?”. *In: INSTITUTO ITAÚ CULTURAL. Por que Duchamp? Leituras duchampianas por artistas e críticos brasileiros. São Paulo: Itaú Cultural: Paço das Artes, 1999, p. 44-51.*

FINEBERG, Jonathan. Appropriation. *In: Art since 1940: Strategies of being. London: Lawrence King Publishing, 1995, p. 454-457.*

FORTIN, Sylvie. Contribuições possíveis da etnografia e da auto-etnografia para a pesquisa na prática artística. Programa de pós-graduação em Artes Cênicas – Instituto de Artes – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tradução: Helena Maria Mello. *Periódicos Revista Cena 7, ISSN 1519 – 275X. Porto Alegre. 2009.*

FOSTER, Hal. The Crux of Minimalism. 1987. Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/109323090/Hal-Foster-The-Crux-Minimalism>. Acesso em: 17 jan. 2024.

GARO, Antresian; ADAMS, Clinton. *The Tamarind book of Lithography: Art & Techniques. Los Angeles, 1970.*

KRAUSS, Rosalind. A escultura no campo ampliado. 2008. Reedição da tradução publicada no número 1 de Gávea, revista do Curso de Especialização em História da Arte e Arquitetura no Brasil, da PUC-Rio, em 1984 (87-93).

LOBO, Lótus. *Lotus Lobo: Depoimento. Coordenadores: Fernando Pedro da Silva e Marília Andrés Ribeiro. Belo Horizonte: C/Arte, 2001. (Coleção Circuito Atelier, n. 16).*

ONETO, P. G. Domenech. L’«Objet trouvé» or readymade and its implications: virtuality and transitionality. *Wrong Wrong*, v. 10, p. 1-21, 2017.

OSORIO, Luiz Camillo. Octavio Paz depois de Duchamp. *O que nos faz pensar*, [S.l.], v. 24, n. 37, p. 131-140, sep. 2015. Disponível em: <http://oquenofazpensar.fil.puc-rio.br/index.php/oqnf/article/view/466>. Acesso em: 3 jan. 2023.

PAZ, Octavio. *Marcel Duchamp ou o castelo da pureza. São Paulo: Perspectiva, 1997.*

REGIANE, Ruth Moreira de Sousa. Made-Up Memories Corp@: A Ficção Como Estratégia na Construção de Lembranças Inventadas. Tese doutorado - Programa de pós-

graduação em Artes Visuais – Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2013.

RIBEIRO, Virgínia Cândida; VENEROSO, Maria do Carmo de Freitas. Apropriação na arte contemporânea: colecionismo e memória. *In: 17º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 2008, Florianópolis. Panorama da Pesquisa em Artes Visuais, 2008.*

SAMPAIO, Márcio. Lótus Lobo: a cor e sua poética. *In: Destaques Hilton de Gravura.* Rio de Janeiro, 1981. Catálogo da exposição.

SAMPAIO, Márcio. A litografia em Minas. Texto publicado por ocasião 25 anos de Litografia de Arte em Minas Gerais. Belo Horizonte: Palácio das Artes, 1986.

TACCA, Paula Cabral. Nadja de Breton : a fotografia como expansão e alargamento das fronteiras entre imaginação e realidade. *Studium*, Campinas, SP, n. 34, p. 5-13, 2013. Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/studium/article/view/12477>. Acesso em: 3 jan. 2023.

VENEROSO, Maria do Carmo de Freitas (org.). *Thaïs Helt: Depoimentos.* Belo Horizonte: C/Arte, 2004. (Coleção Circuito Atelier, n. 28).

VENEROSO, Maria do Carmo de Freitas. O campo ampliado da gravura: continuidades, rupturas, cruzamentos e contaminações, *ARJ – Art Research Journal: Revista de Pesquisa em Artes*, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 88–100, 2014. DOI: 10.36025/arj.v1i1.5275. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/artresearchjournal/article/view/5275>. Acesso em: 12 ago. 2022.

VENEROSO, Maria do Carmo de Freitas. *Gravura e fotografia: um estudo das possibilidades da gravura como linguagem autônoma na contemporaneidade e sua associação com a fotografia.* Florianópolis: Anais do 16º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais, 2007.

VILLA-FORTE, Leonardo. *Escrever sem escrever: literatura e apropriação no século XXI.* Belo Horizonte: Relicário, 2021.